

Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"
Facultad de Ciencias Económicas
Centro de Estudios de Dirección Empresarial y Territorial

LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS TURÍSTICOS EN CIUDADES PATRIMONIALES
DESDE EL ENFOQUE DE *CLUSTERS* TURÍSTICOS

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Económicas

M. Sc. Geiser Perera Tellez

Camagüey, 2023

Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"
Facultad de Ciencias Económicas
Centro de Estudios de Dirección Empresarial y Territorial

LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS TURÍSTICOS EN CIUDADES PATRIMONIALES
DESDE EL ENFOQUE DE *CLUSTERS* TURÍSTICOS

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Económicas

Autor: M. Sc. Geiser Perera Tellez

Tutor: Prof. Tit., Lic. María Elena Betancourt García, Dr. C.

Cotutor: Prof. PDI., Lic. Miguel Ángel Coll Ramis, Dr. C.

Camagüey, 2023

PENSAMIENTO

“El turismo es un sector horizontal e interconectado; nuestro éxito depende de la colaboración, es decir, damos la mano unos a otros, compartir inteligencia y compartir experiencias”.

Taleb Rifai.

(Secretario General de la Organización Mundial del Turismo entre 2010-2018)

AGRADECIMIENTOS

A quien incondicionalmente ha sabido escucharme, comprenderme, ayudarme y animarme a cada segundo de este arduo trabajo, a mi tutora, la Dr. C. María Elena Betancourt García que con su profesionalidad, sapiencia y apoyo infinito me ha guiado por el sendero del conocimiento no solo de la academia sino también de la vida.

A mi cotutor, Dr. C. Miguel Ángel Coll Ramis a quien ni la mayor distancia del mundo lo detuvo, transmitiéndome siempre su fe y confianza en el triunfo final.

A mi colega primero, director luego y siempre amigo, Gerson Herrera por su apoyo e incondicional amistad.

A la directora de la Revista Gran Tour de la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia, España, la Dra. C. Mercedes Millan Escriche por su desinteresada ayuda y voluntad de cooperación en uno de los momentos cumbres de este proceso.

A mis compañeros del CEMTUR, los que están y a los que en el tiempo y en la distancia les recuerdo.

A mi bella familia, parte indiscutible de este logro por todo el apoyo y confianza depositada en mí.

A mis colegas de la Facultad de Ciencias Económicas.

A todos mis amigos, aquellos que siempre me han guiado oportunamente con sus sabios consejos.

A todos los que de una forma u otra han tenido que ver con que este sueño se haga realidad.

DEDICATORIA

A las personas que más quiero en esta vida, a mis hijos Diego Alejandro y a la pequeña Sofi.

A mí querida esposa, exquisita colaboradora, compañera y amiga incondicional en todo momento.

A mis hermanos y sobrinos, especialmente a mi hermanita Geidi y a mi pequeño Bastian.

A mis más grandes maestros, a los que me enseñaron que la humildad genera nobleza, mis padres Diana y Perera.

SÍNTESIS

La investigación parte de la necesidad de contar con herramientas que desde una perspectiva integradora permitan la gestión de la ciudad patrimonial como destino turístico, sobre la base de la cooperación, la colaboración y la coordinación entre actores que favorezcan el logro de proyectos de innovación y de desarrollo local en las condiciones de la economía cubana. Persigue como objetivo, diseñar un procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales que, basado en *cluster* turísticos favorezca la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo local en las condiciones de la economía cubana. Se define como hipótesis que, un procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales que desde el enfoque de *cluster* turísticos, promueva el funcionamiento de la red de actores y la participación de los gobiernos municipales como Ente Gestor, favorecerá la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo local. Se ofrecen como principales resultados las bases teóricas y herramientas metodológicas que particularizan en las características de la gestión integrada de destinos en las ciudades patrimoniales, así como una propuesta para la gestación y desarrollo de *cluster* turístico como herramienta que facilita el funcionamiento de la red de actores implicados en la gestión integrada de la ciudad patrimonial como destino turístico. El procedimiento favorece para los actores implicados la toma de decisiones para el desarrollo turístico de la ciudad de Camagüey. Se promueven e impulsan proyectos turísticos de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial en las condiciones de la economía cubana.

SIGLAS

AAVV	Agencias de Viajes
ACDAM	Representación de la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical
AHP	<i>Analytic Hierarchy Process</i>
CADECA	Casa de Cambio
CAM	Consejo de la Administración Municipal
CEDAI	Empresa de Automatización Integral
CEMTUR	Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo
CITMA	Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
COMETAL	Empresa Producción de Metal
DIIE	Departamento de Información Inmigración y Extranjería
EAP	Estrategia Ambiental Provincial
EDM	Estrategia de Desarrollo del Municipio
ESMC	Empresa de Servicios Médicos
ETECSA	Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.
FORMATUR	Centro de Capacitación del Turismo
GDS	<i>Global Distribution System</i>
GET	Grupo Electrónico del Turismo
Ha	Hectáreas
INDER	Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
ITH	Empresa Comercializadora del Turismo
MCD	Mapas Cognitivos Difusos
MINAG	Ministerio de la Agricultura
Mintur	Ministerio del Turismo
OGDs	Organización de Gestión de Destinos
OHCC	Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey
OMT	Organización Mundial del Turismo
ONGs	Organizaciones No Gubernamentales
OTN	Oficina Territorial de Normalización
PCC	Partido Comunista de Cuba
PDT	Plan de Desarrollo Turístico
PEOT	Plan Especial de Ordenamiento Turístico
PyMES	Pequeñas y Medianas Empresas
PMCH	Plan Maestro del Centro Histórico
PMH	Patrimonio Mundial de la Humanidad
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POUC	Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Camagüey
PRT	Programa de Regionalización del Turismo
RRHH	Recursos Humanos
TIC	Tecnologías de la Información y Comunicación
SECO	Secretaría de Estado para Asuntos Económicos
SEPSA	Servicios Especializados de Protección S.A.
SPSS	<i>Statistical Package for the Social Science</i>
UNEAC	Unión de Escritores y Artistas de Cuba
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
ZAST	Zona de Alta Significación para el Turismo

ÍNDICE	
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS EN CIUDADES PATRIMONIALES DESDE EL ENFOQUE CLUSTER	11
1.1. Conceptos claves en la relación turismo – ciudad-patrimonio	11
1.2. La gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales	17
1.3. Crítica a los modelos de gestión de destinos turísticos en ciudades patrimoniales	22
1.4. Los cluster turísticos como herramienta para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales	27
1.5. Carencias en el uso de la herramienta <i>cluster</i> en la gestión turística en ciudades patrimoniales	35
Conclusiones parciales.....	41
CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS TURÍSTICOS EN CIUDADES PATRIMONIALES DESDE EL ENFOQUE CLUSTER	42
2.1. Fundamentos y principios de la propuesta de procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales desde el enfoque <i>cluster</i>	42
2.2. Procedimiento metodológico para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales desde el enfoque <i>cluster</i>	47
2.3. Validación teórica del procedimiento a partir del criterio de expertos	66
Conclusiones parciales.....	70
CAPÍTULO 3. APLICACIÓN EN LA CIUDAD DE CAMAGÜEY DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS	72
3.1. Caracterización general de la ciudad de Camagüey y su centro histórico	72
3.2. Etapa 1. Diagnóstico de la gestión turística del destino en la ciudad patrimonial de Camagüey	74
3.3. Etapa 2. Organización para la gestión integrada de destino en la ciudad patrimonial de Camagüey	85
3.4. Etapa 3. Gestación del <i>cluster</i> turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial de Camagüey	88
3.5. Etapa 4. Desarrollo del <i>cluster</i> turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial de Camagüey	91
3.6. Etapa 5. Comportamiento y evaluación de la gestión integrada en la ciudad patrimonial de Camagüey	97
Conclusiones parciales.....	103
CONCLUSIONES	105
RECOMENDACIONES	106
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
ANEXOS	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Matriz lógica para la evaluación del programa para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales.

Tabla 2. Tabla patrón utilizado para la determinación del Coeficiente de argumentación (Ka).

Tabla 3. Resultados de la matriz de comparaciones pareadas de los criterios por expertos.

Tabla 4. Jerarquía de alternativas de proyectos.

Tabla 5. Programa para la gestión integrada de destinos en ciudad Camagüey.

Tabla 6. Matriz lógica para la evaluación del programa para la gestión integrada de destinos en la ciudad patrimonial de Camagüey.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura.1. Estructura de un *cluster* turístico como sistema de círculos concéntricos.

Figura.2. Procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales

Figura.3. Centro histórico de la ciudad de Camagüey y Zona Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Figura.4. Árbol jerárquico de decisión.

RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1. Antecedentes de modelos de gestión de destinos turísticos.

Anexo 2. Cuestionario para la validación de aspectos generales, principios y etapas y pasos del procedimiento.

Anexo 3. Indicadores para la buena gobernanza turística en ciudades patrimoniales.

Anexo 4. Cuestionario a los actores del sector turístico implicados en la gestación y desarrollo del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local de la ciudad de Camagüey.

Anexo 5. Encuesta para la selección de los expertos atendiendo a su experiencia y conocimientos sobre el tema.

Anexo 6. Coeficiente de competencia entre los expertos.

Anexo 7. Expertos seleccionados para la validación teórica del procedimiento (aspectos generales; principios; etapas y pasos del procedimiento metodológico).

Anexo 8. Resultados del Alfa de Cronbach para comprobar la fiabilidad del cuestionario de validación del procedimiento propuesto para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales según el criterio de expertos.

Anexo 9. Coeficiente de W. Kendall obtenido para comprobar la concordancia entre los expertos de la encuesta de validación del procedimiento propuesto para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales.

Anexo 10. Listado de opcionales de la ciudad de Camagüey comercializadas por las agencias de viaje en el territorio.

Anexo 11. Planta hotelera existente de las principales cadenas en la ciudad de Camagüey.

Anexo 12. Mapa cognitivo difuso de relaciones entre variables y actores en la red agrupados por ejes.

Anexo 13. Mapa cognitivo difuso de relación entre los principales actores implicados y las variables.

Anexo 14. Resultados de la validación de principios e indicadores para la gobernanza turística.

Anexo 15. Resultados de la evaluación del grado de cumplimiento de los indicadores para el caso ciudad Camagüey.

Anexo 16. Cuestionario de validación de la estructura por niveles del *cluster* de innovación y desarrollo local de la ciudad de Camagüey.

Anexo 17. Resultados cuestionario aplicado a actores implicados en la gestión turística de la ciudad de Camagüey para identificar los ejes estratégicos, el objetivo general, los específicos y beneficios del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local de la ciudad de Camagüey.

Anexo 18. Relación de proyectos de desarrollo local aprobados en el Consejo de la Administración Municipal.

Anexo 19. Resultados de puntuación obtenida en cada idea de proyecto.

Anexo 20. Cuestionario de validación de criterios para la jerarquización de proyectos de innovación y desarrollo local. Resultados en la ciudad de Camagüey.

Anexo 21. Matriz de comparaciones pareadas para los criterios de selección de proyectos. Resultados en la ciudad de Camagüey.

Anexo 22. Matriz de comparaciones pareadas para los proyectos. Resultados en la ciudad de Camagüey.

Anexo 23. Plan de acción para la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Desde finales del año 2019, el planeta fue sacudido por la irrupción del COVID-19, siendo el turismo uno de los sectores más afectados, lo cual se evidenció en el cierre de fronteras y hoteles, y una reducción drástica de los viajes en avión. La pandemia removió desde sus bases todo el sistema turístico, sin considerar empresas con más o menos recursos económicos, sencillamente porque las personas no podían viajar. De esta forma, la reducción en los cinco primeros meses de 2020 de las llegadas de turistas internacionales fue de un 56%, lo que representó además una pérdida de 320.000 millones de dólares en exportaciones del turismo (OMT, 2020).

Aun así, la actividad turística una vez más demostró ser uno de los sectores que de manera más rápida se autoorganiza ante cambios bruscos del sistema en que se desarrolla, lo que ofrece muestras de su comportamiento complejo. Según la Organización Mundial del Turismo más de 900 millones de turistas realizaron viajes internacionales en el 2022, el doble que en el 2021. Aunque esta cifra representa aún al 63% de los niveles anteriores a la pandemia, resulta importante reconocer que todas las regiones del mundo registraron incrementos notables en las cifras de turistas internacionales, posicionándose el turismo como un negocio atractivo para inversiones, traduciéndose además en la creación de empresas, puestos de trabajo, generación de ingresos de exportación y la ejecución de infraestructuras (OMT, 2022).

Ante este nuevo escenario que aun golpea a todos, la capacidad del turismo para readaptarse a una era post COVID-19, constituye en la actualidad un aspecto decisivo en la estrategia de muchos países, incluida Cuba. En estas circunstancias, las economías locales deben aprovechar más que nunca sus recursos, porque es de suponer que vendrán turistas ávidos de conocer nuevas culturas, de adentrarse en sus costumbres, de aprender y recibir un mensaje y experiencias de vida, a las que en este difícil período de pandemia no han podido acceder.

Las tendencias de la demanda a nivel mundial, muestran en la actualidad un interés muy marcado por las visitas a lugares de interés histórico y cultural, donde las ciudades patrimoniales, sobre todo

las declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, son consideradas atractivos de singular relevancia por sus significativos valores tanto tangibles como intangibles. En particular, los centros históricos de muchas ciudades son la génesis de la identidad local, porque en ellos subsisten tradiciones, costumbres, bienes emblemáticos de significativo valor que impregnan a estas ciudades de una personalidad única, auténtica y con capacidades para ser potenciadas con fines turísticos.

Del total de las 165 ciudades que integran a nivel mundial la Lista Indicativa de Patrimonio Mundial de la Humanidad (PMH) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2023), 37 son latinoamericanas, nueve de la región del Caribe y de ellas, cuatro pertenecen a Cuba, estas son: Ciudad vieja de La Habana y su sistema de Fortificaciones declarados en 1982, el Centro histórico de Trinidad y el Valle de los Ingenios, en 1998; el Centro histórico de Cienfuegos en 2005 y el Centro histórico de Camagüey en 2008. Estas constituyen sin dudas una importante oportunidad para atraer hacia el destino Cuba, uno de los segmentos de mercado de mayores ingresos, constituido por los interesados en conocer y disfrutar el patrimonio cultural.

Así mismo, se aprecia cada vez más en estas ciudades un notable interés y preocupación por la preservación de sus potencialidades patrimoniales, y la búsqueda del máximo aprovechamiento de las mismas con fines turísticos, para de esta manera contribuir al impulso del desarrollo de las localidades y elevar la calidad de vida de sus residentes. La polifuncionalidad existente en estos espacios y la multiplicidad de intereses de los actores que influyen en este proceso, plantean un gran reto en la gestión turística actual, que supone la coordinación, colaboración, cooperación, creación de alianzas y asociaciones entre actores implicados en la gestión turística, para alcanzar metas empresariales y locales comunes en el ámbito medioambiental, urbanístico, de infraestructura, ordenación del territorio, cultura, seguridad, políticas turísticas, entre otras.

De ahí que la complejidad de la gestión turística en las ciudades patrimoniales requiere importantes cambios que permitan entender la cultura organizacional del turismo, el complejo entramado de actores implicados, que incluye entes públicos y privados; locales, nacionales e internacionales;

académicos y empresariales, etc. Se trata de pasar de la tradicional asociación de actores del sector turístico, a una más plural, donde es determinante lograr un diálogo común entre el estado, el gestor del patrimonio, el gestor turístico y la comunidad local.

Actualmente, las disparidades evidentes entre la realidad de cómo funciona la actividad turística en los territorios, y cómo se enfrenta su estudio, se muestran en insuficiencias en su abordaje científico metodológico, donde prevalece un enfoque sectorial, disciplinario y reduccionista, que no abunda en la explicación de las complejas interrelaciones entre sus componentes, su alcance multisectorial y no lineal (Betancourt et al., 2018). Es precisamente la complejidad del turismo en tanto sistema transversal de actividad, lo que explica su dificultad para gestionarlo e integrarlo de forma equilibrada, en los organigramas administrativos y en los modelos tradicionales de gestión. Sin embargo, en la práctica, el turismo puede considerarse como un sector fragmentado, que ha respondido y responde más a políticas turísticas verticales, diseñadas a escala de los países, que a políticas transversales que se integren en el tejido socio económico de las localidades y como principio apuesten por una actividad que responda a los objetivos de un desarrollo local integrado.

La puesta en valor y adecuación del patrimonio cultural como recurso turístico es un proceso complejo y lento, que requiere actuar visualizando la relación turismo - patrimonio - desarrollo local. En este sentido, más allá de los órganos de gestión, infraestructuras y equipamientos turísticos (oficinas de información, centros de recepción de visitantes, patronatos, concejalías, consorcios, servicios de turismo, empresas mixtas) es necesario apostar por la puesta en marcha de instrumentos de planificación y gestión de naturaleza transversal, con capacidad coordinadora, tanto entre las administraciones públicas, como entre éstas y el sector privado que permitan el impulso e implementación de estrategias turísticas innovadoras que favorezcan el desarrollo de la actividad en ciudades patrimoniales.

En los estudios teóricos y antecedentes metodológicos revisados para esta investigación (Berbosa, 2018; Betancourt et al. 2021; García et al. 2020; García, 2017; Hiriart, 2018; López, 2015; Melo et al.

2021; Perera et al. 2015; 2021; 2023) se constató que las características fundamentales de los modelos y metodologías analizadas, muestran similares insuficiencias las cuales limitan una correcta gestión turística en destinos de ciudades patrimoniales, entre las que se destacan como más importantes: la existencia de un marcado enfoque economicista que se percibe en la planificación turística de estos espacios, la prioridad que se le concede al desarrollo de acciones encaminadas a impulsar la competitividad del sector, todo desde una visión sectorial, la existencia de disfuncionalidad en las relaciones entre las redes de actores locales implicados en la gestión que no contribuyen al impulso del desarrollo local, incompatibilidad entre el proceso de desarrollo turístico en ciudades patrimoniales y la conservación del patrimonio, la existencia de insuficientes herramientas teórico-metodológicas que contribuyan a la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales y el insuficiente el papel que se le otorga a los procesos de innovación en el desarrollo de la actividad turística en las ciudades patrimoniales.

De igual forma son consideradas insuficientes las evidencias de guías o metodologías que indiquen el paso a paso de cómo ejecutar la gestión integrada de destinos turísticos, el papel de los actores implicados y cómo realizar su seguimiento y control para el logro de objetivos comunes, en particular en ciudades patrimoniales.

Se demanda entonces la búsqueda constante de alternativas estratégicas que valoren la importancia de la relación turismo – ciudad – patrimonio, con la participación activa de los actores implicados en la gestión turística de ciudades patrimoniales, en el contexto de las estrategias de desarrollo de los municipios, y sobre todo la forma en la que la práctica de la actividad turística sobre la base de estrategias innovadoras, genere el desarrollo local indispensable al tiempo que potencien sus recursos patrimoniales culturales.

A escala internacional, se ha estado incursionando en el enfoque del *cluster*, destacándose como uno de los instrumentos más novedosos para aunar esfuerzos y recursos de un territorio en la concreción de los objetivos comunes del desarrollo. Como estrategia, su éxito se traduce en la capacidad que

tiene de transformar la industria turística a partir de la generación de confianza que puede establecerse entre los actores implicados en la actividad. Favorece además la innovación y el conocimiento, así como también la preservación de los valores de la comunidad y el fomento del turismo como factor de desarrollo local.

Existen exitosos ejemplos de experiencias internacionales en distintas áreas geográficas (Europa, América del Norte, América del Sur y el Caribe) donde se ha empleado este novedoso enfoque, son los casos de: los *clusters* turísticos de Santo Domingo, en República Dominicana; Nuevo León en México; Mazatlán, México y la Asociación de Comerciantes de Barrios las Letras en Madrid, España. También pueden encontrarse otras, que constituyen referentes internacionales para la presente investigación por desarrollarse en ciudades patrimoniales similares al objeto de estudio, estas son: Consorcio “Turisme de Barcelona”, *Cluster* turístico de Oaxaca, *Cluster* de Montevideo, Uruguay, el *Cluster* turístico de Bogotá, Colombia, *Cluster* Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al Turismo “Turistec” y *Cluster* de Innovación Tecnológica en el Turismo “Balears.t”, ambos de las Islas Baleares, España.

En el caso cubano, el nuevo modelo de desarrollo económico, político y social actualizado en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, (PCC, 2021), el cual de forma paralela se lleva a cabo junto a un proceso de descentralización en todo el país, demanda nuevos diseños institucionales que transformen las relaciones entre el Estado y la sociedad, todo lo cual se encuentra refrendado en el Decreto Ley 72/2022, “De las estructuras organizativas en las administraciones municipales del Poder Popular” a través de la nueva Dirección de Desarrollo Municipal (Gaceta Oficial, 2022: 65).

En este sentido se busca la implementación de estrategias de desarrollo territoriales donde se promuevan proyectos de innovación y desarrollo local que aprovechen las potencialidades del territorio sobre la base de una mayor autonomía institucional y la gestión del potencial humano, la comunicación social, la ciencia, la tecnología y la innovación y donde sin dudas, el turismo es una de las actividades por las que apuesta el país para influir en su crecimiento y desarrollo.

Por todo lo anterior, se manifiesta entonces una contradicción científica entre la necesidad de lograr una gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales que promueva proyectos de innovación y desarrollo local, haga compatible el uso y disfrute del público con la conservación del patrimonio, así como la elevación del papel del turismo en el desarrollo socio económico de las ciudades patrimoniales y la insuficiencia de herramientas que permitan lograr estos objetivos desde los gobiernos locales en las condiciones de la economía cubana.

Con los anteriores argumentos se plantea como problema de investigación el siguiente:

¿Cómo contribuir a la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales que promueva la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo local en las condiciones de la economía cubana?

Objeto de investigación: la gestión integrada de destinos turísticos

El objetivo general de la investigación consiste en: Diseñar un procedimiento para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales, que basado en *clusters* turísticos favorezca la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo local en las condiciones de la economía cubana.

El campo de acción queda definido por: la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales.

Se persiguen como objetivos específicos:

1. Analizar los fundamentos teóricos para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales desde el enfoque de *cluster* turístico.
2. Exponer los fundamentos, principios, etapas, pasos, técnicas y herramientas que conforman el procedimiento propuesto.
3. Validar el procedimiento propuesto en la ciudad de Camagüey.

Hipótesis: Un procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales que desde el enfoque de *cluster* turístico, promueva el funcionamiento de la red de actores público –

privado y la participación de los gobiernos municipales como ente gestor, favorecerá la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo local en las condiciones de la economía cubana.

Durante la investigación se aplicaron los siguientes métodos y técnicas:

Métodos teóricos:

- Sistémico estructural: Para fundamentar el procedimiento propuesto, al establecer los nexos entre las etapas y pasos que lo componen.
- Lógico – abstracto y análisis – síntesis: los cuales facilitaron la comprensión y profundización de la información obtenida tanto de la literatura consultada como de la experiencia de expertos y especialistas.

Métodos empíricos:

- Análisis documental: Para la valoración de la bibliografía relacionada con el problema de investigación y el estudio específico de las experiencias que pueden posibilitar la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales desde el enfoque de *cluster* turístico.
- Criterio de expertos: representó una valiosa fuente de información que permitió conocer elementos específicos de la temática que se investiga, la definición del sistema de etapas y pasos a incluir para la gestión integrada del turismo en el espacio objeto de estudio, así como la validación del procedimiento propuesto.

Métodos estadísticos:

El procesamiento de los datos y el análisis de su comportamiento requirió el empleo del paquete estadístico profesional *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versión 25.00 (2017), a partir del cual se utilizaron diferentes técnicas estadísticas tales como: estadística descriptiva para el análisis de frecuencia en las respuestas dadas por expertos y especialistas; el Alpha de Cronbach para demostrar la fiabilidad del instrumento aplicado; así como el Coeficiente de Concordancia para demostrar el consenso entre los expertos seleccionados.

Se utilizó además el Método “*Analytic Hierarchy Process*” (AHP) creado por Saaty (1980), para la jerarquización de proyectos turísticos de innovación y desarrollo local, según los criterios consensuados y establecidos por los expertos.

El aporte teórico de esta investigación lo constituye la concepción de la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales, dadas las particularidades de la inserción del turismo en las funciones preexistentes en la ciudad. Esta nueva perspectiva supera la visión sectorial existente, al considerar un cambio radical en el papel de los gobiernos municipales y su rol como “Ente Gestor” con capacidades para coordinar, integrar y controlar recursos patrimoniales, actividades y redes de actores público-privados, que impulsen la planificación estratégica hacia objetivos comunes de desarrollo. Por otra parte, la concepción del *cluster* turístico como herramienta importante para la gestión integrada de destinos turísticos, que basada en una filosofía de cooperación y colaboración, permite impulsar el desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo local, teniendo en cuenta las características y condiciones de la economía cubana.

El aporte metodológico está dado en las herramientas y mecanismos que se ofrecen en el procedimiento propuesto para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales, con el uso de *cluster* turísticos, los que promueven y facilitan la identificación y jerarquización de proyectos turísticos de innovación y desarrollo local en las ciudades patrimoniales. Se aportan además los pasos metodológicos a seguir para la gestión la integrada en estos destinos turísticos, así como las fuentes de información, las técnicas a utilizar y las acciones necesarias para el seguimiento y control de forma continua y sistemática de los objetivos del desarrollo turístico en los municipios.

El aporte práctico se refiere a la aplicación del procedimiento en la ciudad de Camagüey, que permitió conocer las brechas existentes en la actualidad para lograr una gestión integrada del destino en la ciudad, proponer la estructura y conformación del “*cluster* turístico de innovación y desarrollo local”, así como la identificación y jerarquización de los proyectos turísticos de innovación y desarrollo local que deben ser implementados. De igual manera se elaboró un programa para la gestión integrada de

destinos que facilita la toma de decisiones, al ofrecer las prioridades y el orden de realización de las acciones para su total implementación en la ciudad con la participación del Gobierno Municipal como Ente Gestor.

La novedad científica consiste en que la propuesta ofrece las bases teóricas y las herramientas metodológicas que particularizan en las características propias de la gestión integrada de destinos en las ciudades patrimoniales. La propuesta de gestación y desarrollo de un *cluster* turístico como herramienta que facilita el funcionamiento de la red de actores públicos y privados implicados en la gestión integrada de la ciudad patrimonial como destino turístico. Constituye otro elemento novedoso el rol protagónico que se le confiere al gobierno municipal como Ente Gestor con facultades para liderar la gestión integrada del destino en la ciudad patrimonial. La propuesta promueve e impulsa proyectos turísticos de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial en las condiciones de la economía cubana, y puede favorecer la inserción de la actividad turística en las estrategias de desarrollo socio económico de las ciudades.

La tesis se encuentra estructurada por tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. El capítulo 1 aborda los fundamentos teóricos y conceptuales acerca de la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales desde el enfoque *cluster*. En el capítulo 2 se presentan las bases metodológicas que sustentan el procedimiento propuesto para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales. Por último, en el capítulo 3 se muestran los resultados de la aplicación del procedimiento en la ciudad de Camagüey.

En la investigación se realizó una amplia revisión bibliográfica, sustentada en autores tanto internacionales como nacionales y mediante la utilización de diversas fuentes: en lo fundamental artículos científicos, libros, capítulos de libros y reportes de ministerios y organizaciones relacionados con el tema de investigación. Como parte de lo anterior se sitúan las contribuciones del autor de esta investigación (Perera et al. 2015; 2021; 2023). De igual forma y asociados a los resultados de la investigación el autor contribuye además con los textos de Betancourt et al. (2018; 2021). Los

resultados constituyen también aportes a los premios obtenidos por la Dra. C. María Elena Betancourt García, entre los que se encuentran el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 2018 y el Premio Provincial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) otorgado en la provincia de Camagüey 2018.

**1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS EN
CIUDADES PATRIMONIALES DESDE EL ENFOQUE *CLUSTER***

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ACERCA DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS EN CIUDADES PATRIMONIALES DESDE EL ENFOQUE *CLUSTER*

El objetivo del presente capítulo consiste en analizar los fundamentos teóricos que permiten demostrar la importancia de la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales y su papel para potenciar el desarrollo socio económico de las ciudades. Se realiza una valoración de diversos modelos de gestión del turismo en ciudades patrimoniales sobre la base del estudio de experiencias internacionales y nacionales, haciendo énfasis en sus ventajas y limitaciones. Por último, se abordan las características e importancia de los *clusters* turísticos como herramienta novedosa para la gestión integrada de destinos, y se realiza además un análisis de diversas experiencias internacionales, sus ventajas y limitaciones.

1.1. Conceptos claves en la relación turismo – ciudad-patrimonio

Diversas son las definiciones abordadas por organizaciones e investigadores de diversas disciplinas sobre el turismo; (Acerenza, 1993; CETUR, 2005; Dacosta, 1993; Debreczeni, 2003; De Paula, 2016; Figuerola, 1990; Guimarães, 2012; Martin, 2003; OMT, 2001; Panosso, 2007), quienes en su mayoría coinciden en que el turismo comprende un conjunto de actividades y relaciones que se establecen a partir del desplazamiento de un individuo o grupo de estos fuera de su lugar de residencia habitual, de manera voluntaria, temporal y sin ánimos de lucro y que genera además impactos tanto positivos como negativos en aquellos espacios con características particulares donde se desarrolla.

Un análisis independiente merece el concepto planteado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en sus Recomendaciones Internacionales para estadística del Turismo (2010), el cual expresa que: “el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, normalmente por motivos de ocio” (p.1). Señala además que el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos y que, debido a estos diversos impactos, y al amplio espectro de agentes

involucrados, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. En esta propia fuente se señala que la OMT apoya este enfoque con miras a la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y locales.

El autor reconoce esta definición como la más acertada a los fines de esta investigación, ya que pone de manifiesto el carácter sistémico, transversal y complejo de la actividad turística, la diversidad de interrelaciones que se producen entre los disímiles actores involucrados tales como: las empresas, organismos, las instituciones públicas y privadas, los residentes y los gobiernos locales, a la vez que refuerzan el papel de este último en la conducción y coordinación de la actividad. Todos estos aspectos son considerados como determinantes por el autor, en aras de ofrecer un producto turístico auténtico, que aproveche los recursos existentes en el territorio e impulse el desarrollo local.

El espacio geográfico donde se desarrolla el turismo lo constituyen los destinos turísticos. Existen diferentes perspectivas en cuanto a la conceptualización del destino turístico, algunos autores lo conciben desde la demanda como (Ejarque, 2005) y (Jiménez & Jiménez, 2013) y otros como (López & López, 2007) y (Pearce & Schanzel, 2015) quienes lo analizan desde la oferta.

En este caso, el autor de esta investigación destaca que aun cuando existen diversidad de perspectivas para definir al destino turístico es importante subrayar que la oferta y la demanda no existen por separado lo cual significa que la oferta turística incluye todo lo que se puede utilizar para satisfacer la demanda.

En este sentido, una definición acertada donde se aprecia lo subrayado con anterioridad por el autor es la planteada por Vall, (2004) quien defiende que el destino turístico es aquel espacio geográfico determinado, que posee rasgos propios relacionados con el clima, las raíces, la infraestructura y los servicios, así como con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificación, el cual adquiere centralidad al atraer turistas, mediante la oferta de productos perfectamente estructurados y adaptados a la satisfacción que se busca; gracias a la puesta en valor

y ordenación de los atractivos disponibles; dotados de una marca y que se comercialice, y donde se tenga en cuenta su carácter integral.

SECO (2014) coincide con Valls, pero añade que se requiere del respaldo de la población local involucrada en el desarrollo de los diferentes aspectos de la experiencia turística.

Sin embargo, en esta investigación el autor reconoce que el turismo no es un motor de desarrollo aislado, sino más bien un sector que se apoya en el marco general del desarrollo de un territorio y una sociedad, por tanto, lo anterior constituye fundamento esencial para entender que el turismo es una actividad multisectorial, que exige una visión integrada, y una planificación y gestión cada vez menos sectorial y más integrada a la economía local (Perera et al., 2023).

Por esta razón, para los efectos de esta investigación, el autor asume el concepto de “destino turístico local” planteado por la (OMT, 2007, p.10), que lo define como:

“un espacio físico en el que el visitante pasa al menos una noche; incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y recursos turísticos en un radio que permite ir y volver en el mismo día; y tiene unos límites físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes y percepciones que determinan su competitividad en el mercado. Los destinos locales incorporan a diversos grupos, entre los que se encuentra a menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para construir destinos mayores”

Este concepto tiene una connotación más amplia, y menos sectorial, al considerar como destino turístico local, no solo el espacio físico en el que el visitante pasa al menos una noche, sino también todo el espacio que condiciona su desarrollo y en el cual se establece una dependencia mutua con el resto de los sectores y ramas de la economía a escala local para su funcionamiento.

Existen diferentes clasificaciones de destinos turísticos en dependencia del tipo de espacio geográfico donde se desarrolle la actividad turística, dentro de las más utilizadas en la gestión turística según las potencialidades existentes en el lugar, se encuentran: de sol y playa, de ciudad, y de naturaleza.

En el caso de los destinos turísticos de ciudad, en los que se centra su atención esta investigación, la inserción de la actividad turística presenta particularidades que la diferencian del resto de los destinos, las mismas están referidas a que: en primer lugar la ciudad existe por el turismo, con su población residente, sus tradiciones y sus costumbres, por tanto, según Clavé y González (2008) será un espacio dinamizado por el turismo, que a su vez condicionan el resto de las particularidades; en segundo lugar la ciudad se sustenta sobre una estructura socio económica que puede o no responder a las necesidades del turismo, por lo que se producirá una transformación de las actividades y funciones pre existentes, al incorporar las nuevas funciones turísticas; en tercer lugar las infraestructuras básicas serán usadas ahora por residentes y turistas, lo cual generará conflictos de intereses entre las partes interesadas, y en cuarto lugar los atractivos turísticos de la ciudad que es su patrimonio cultural, debe ser preservado, por tanto se requiere de nuevos mecanismos que coadyuven a lograr un equilibrio entre preservación y uso público con fines turísticos, para evitar impactos negativos irreversibles en la mayoría de los casos.

El valor añadido que marca la diferencia entre una ciudad y otra como destino turístico es sin dudas su patrimonio cultural, entendido por Velasco (2009) como el conjunto de bienes, materiales e inmateriales, que son identificados por una sociedad concreta como portadores de valores culturales propios de la comunidad. Estos bienes constituyen la materia prima indispensable para la configuración de un destino turístico de ciudad, que debe ser valorado y transformado en productos y servicios hacia objetivos comunes del desarrollo.

Las ciudades declaradas PMH reciben aún un mayor reconocimiento por parte de los turistas, al poseer un beneficio inducido constituido por su posicionamiento turístico a nivel internacional, ya que las propias características que justifican su apelativo de ciudad patrimonial, (excepcionalidad, universalidad, singularidad y autenticidad, entre otras), motivan la visita de millones de personas, por lo que se convierten en un foco de atracción turística (Ruiz, 2012). El turismo en estas ciudades por

lo general se concentra en los centros históricos y se caracteriza por ser un turismo mayoritariamente de corta estancia en el destino.

En la actualidad, se evidencia una creciente demanda de los visitantes por el consumo de experiencias relacionadas principalmente con la cultura, lo cual genera una serie de prácticas turísticas que se manifiestan en el contexto urbano y patrimonial, que dan lugar al surgimiento de tres conceptos o tipos de turismo que se encuentran estrechamente relacionados: el turismo urbano, el cultural y el patrimonial.

El turismo urbano que, según Vera et al. (2011), se basa en todas las actividades turísticas que tienen lugar en las ciudades, impulsadas por la integración de sus múltiples atractivos culturales, recreativos y profesionales. Estos autores plantean que una de las tendencias fundamentales que ha caracterizado la aparición del turismo urbano, es la nueva atracción que suponen los valores culturales y patrimoniales, es por esta razón que el medio urbano se erige como el entorno favorable para la práctica del turismo cultural.

En este mismo sentido Ivanova y Ibáñez (2012), sostienen que el turismo cultural corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de entrar en contacto con otras culturas y acercarse a sus identidades. Contempla como uno de sus objetivos el conocimiento de los bienes del patrimonio cultural, los turistas que lo practican buscan el disfrute y comunicación de valores, aprovechamiento económico para fines turísticos y puede llevarse a cabo en zonas rurales y urbanas.

Otra de las tipologías turísticas que se desarrollan en las ciudades patrimoniales es el turismo patrimonial, que tiene su centro en el conocimiento del conjunto de áreas de expresión cultural tanto tangibles como intangibles que destacan la identidad tradicional de las comunidades rurales o urbanas (Razeto, 2001). El turismo patrimonial de igual forma, puede desarrollarse en las ciudades o fuera de ellas en entornos naturales o rurales.

En la relación turismo - ciudad- patrimonio se puede inferir que el turismo cultural es un concepto más amplio que el de turismo urbano, pues éste no se desarrolla única y exclusivamente en las ciudades,

sino que también existen atractivos culturales en otros lugares fuera del entorno urbano. El turismo cultural contiene también al turismo patrimonial, y se encuentran estrechamente relacionados ya que el patrimonio es considerado el embrión del turismo cultural. Todas las actividades turísticas basadas en el patrimonio están contenidas dentro del turismo cultural.

A decir de Troitiño (2015), la búsqueda de una relación armónica entre ciudades patrimoniales y turismo es una tarea compleja, pues se suele enfrentar dos racionalidades, la del mercado, que persigue la rentabilidad a corto plazo, y la cultural, preocupada por la defensa de valores colectivos de dimensión pública. En cualquier caso, la construcción de mecanismos de concertación y gestión turística en ciudades patrimoniales, constituyen instrumentos indispensables que permitirán perfilar estrategias de desarrollo, donde la dimensión turística se integre convenientemente a los planes de gestión patrimonial, y la dimensión patrimonial en los planes de desarrollo turístico.

En consecuencia, la concepción de un destino turístico local, desde el punto de vista patrimonial requiere enfoques de actuación acordes a la complejidad y multiplicidad de funciones que se aprecian en ciudades con altos valores patrimoniales como lo constituyen las ciudades PMH. Por tanto, se requerirá de la coordinación y cooperación de todos los actores implicados en la gestión del destino. De igual manera en estos sitios también se configuran realidades urbanas conflictivas donde conviven en tensión permanente viejas y nuevas funciones y donde la planificación urbana se encuentra con dificultades para adaptarse a las necesidades del presente.

La puesta en valor y adecuación del patrimonio cultural como recurso turístico es un proceso lento y complejo. A nivel internacional se reconoce la existencia de una diversidad de actores tanto públicos como privados implicados en la gestión del destino, que responden a una multiplicidad de intereses, donde priman muchas veces los resultados cuantitativos y no cualitativos. Por tanto, para conseguir un destino patrimonial singularizado y atractivo, se convierte en un proceso obligado la innovación, que con el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), potencien la interpretación del patrimonio y su gestión con fines turísticos. De ahí que no se trata de sustituir total o parcialmente

las funciones urbanas por las turísticas, sino de una correcta integración de las funciones urbanas preexistentes, con las nuevas funciones turísticas, sobre la base de los objetivos de la sostenibilidad. La elevada complejidad de las ciudades patrimoniales que usan sus valores patrimoniales con fines turísticos, hace que se requiera de un profundo conocimiento tipológico de estos destinos y de su funcionalidad, para de esta manera contribuir a su adecuada planificación y gestión.

Vera et al. (2013) realiza una importante distinción entre los espacios creados y los dinamizados. Según estos autores, los espacios creados por el turismo se caracterizan por la inexistencia previa de población y por lo tanto cobran vida gracias a la puesta en valor turístico de sus determinados recursos o atributos y a partir de allí se crean las condiciones para su comercialización. En el caso de los espacios dinamizados por el turismo señalan que, generalmente son ciudades estructuradas desde el punto de vista económico, social y cultural, donde la actividad turística, dependiendo del grado de su desarrollo, puede transformar las actividades básicas de la situación preturística, tomando los recursos existentes como potencialidades para su comercialización.

El autor de esta investigación se acoge a las clasificaciones aportadas por Vera et al. (2013), que contemplan con mayor exactitud la funcionalidad turística de los destinos de ciudad, lo que permite situar a las ciudades patrimoniales dentro de los espacios dinamizados por el turismo. Por tanto, conocer tipológica y funcionalmente los destinos de ciudades patrimoniales, supone prepararlos para afrontar con rigor el reto de ordenar y gestionar su actividad turística utilizándolo como un importante motor de recuperación y renovación funcional.

1.2. La gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales

La complejidad del turismo en tanto sistema transversal de actividad, explica su dificultad para gestionarlo e integrarlo de forma equilibrada en los organigramas administrativos y en los modelos tradicionales de gestión. En este sentido, según Betancourt et al. (2021) se manifiestan disparidades evidentes entre la realidad de cómo funciona la actividad turística en los territorios, y cómo se enfrenta su estudio, lo que se traduce en insuficiencias en su abordaje científico metodológico, donde

prevalece un enfoque sectorial, disciplinario y reduccionista, que no profundiza en la explicación de las complejas interrelaciones entre sus componentes, su alcance multisectorial y su comportamiento no lineal.

En particular, como se ha señalado en el epígrafe anterior, la ciudad patrimonial como destino turístico y como vía para el desarrollo, suponen una complejidad adicional para las estructuras administrativas y para su gestión. Sin embargo, a pesar de la evolución por la que ha transitado la gestión turística para hacer frente a estas realidades, el autor considera aún insuficientes los pasos dados tanto en la teoría como en la práctica, para lograr una concepción acertada sobre la gestión integrada de destinos.

El análisis de los conceptos sobre gestión integrada de destinos planteados por diferentes autores (Betancourt et al., 2021; Castro & Vázquez, 2021; Merinero, 2015; Manente, 2008; Pulido, 2014; Rodríguez, 2019), muestra que persisten limitaciones en su abordaje, a pesar de que reconocen al turismo como una actividad multisectorial, que exige ser abordada desde una perspectiva integradora, así como de una planificación y gestión cada vez menos sectorial y más integrada a las economías locales, ninguno se refiere a las particularidades de la ciudad.

Se destaca en orden cronológico lo planteado por Manente (2008), quien señala, que para encarar con éxito todos los desafíos que supone la inserción del turismo en las economías locales, es preciso adoptar un enfoque eficaz de la gestión de destinos, que se refiera a la administración y apoyo de la integración de diferentes recursos, actividades y agentes involucrados a través de políticas y medidas apropiadas, que conlleve además competencias tanto gubernamentales en materia de toma de decisiones como funcionales (planificación, organización y control de actividades empresariales), que normalmente deberían incumbir al sector público. Este concepto ha servido de base a los posteriores, al plantear desde esta temprana fecha, la importancia de la integración y el papel de la administración pública en el logro de este objetivo. Sin embargo, es un concepto general y por tanto no refiere las

particularidades de la gestión turística en las ciudades patrimoniales, así como que el autor no expone las herramientas para lograr dicha gestión.

Por su parte Pulido (2014), considera que la complejidad de la actividad turística conlleva a la necesidad de establecer un modelo de gestión del destino turístico apropiado, en el que todas las actuaciones del sector público, privado y el terciario, estén articuladas y coordinadas para alcanzar el desarrollo sostenible de la actividad turística en una comunidad. Este modelo debe implicar además la formulación de una política y su correspondiente planificación, que favorezca el aumento de la productividad y la competitividad turística del destino, y a su vez garantiza su equilibrio medioambiental, así como constituirse en una fuente de riqueza y empleo. En este caso el autor destaca una serie de elementos indispensables para una correcta gestión turística del destino, en las que se destaca el énfasis en la necesaria articulación y coordinación entre actores, así como en la formulación de políticas y su planificación, lo cual debe contribuir a un verdadero desarrollo turístico del destino.

Este concepto no particulariza en la gestión turística de ciudades, y tampoco expone de manera explícita como lograr hacer viable este modelo de gestión.

Según Merinero (2015), la gestión integrada de destinos implica una concepción amplia del destino, en el que éste se imbrica con las funciones económicas, sociales y ambientales del territorio donde se encuentra enclavado, e integra las funciones preexistentes con las nuevas funciones turísticas. En esta investigación se asume como muy importante y adecuado a la gestión de las ciudades, lo expresado por este autor, sobre desarrollar la actividad turística sin que ésta implique transformar radicalmente las funciones ya establecidas en un destino determinado, ya que en la práctica generalmente se evidencia todo lo contrario, finalizando en una turistificación del espacio y las consiguientes consecuencias negativas que puede acarrear.

Rodríguez (2019) destaca que en los destinos turísticos están presentes diversas estructuras empresariales e institucionales que hacen de los mismos un sujeto complejo, dada la interacción de

tales formas organizativas. Por tanto, para lograr un desarrollo armónico y que las acciones de cada una de las empresas e instituciones participantes directa o indirectamente en el negocio turístico contribuyan al bienestar de los visitantes y de todo el sistema, es necesaria la existencia de una coordinación efectiva para la conducción de esa peculiar organización. En este caso el autor reconoce que la gestión turística de un destino, resulta sumamente compleja debido a la diversidad de intereses e interrelaciones que se establecen entre los actores implicados y aunque destaca que para lograr esta gestión es fundamental la coordinación en el aspecto organizativo no deja claro de qué forma y a quién corresponde lograr este objetivo y tampoco se particulariza en el caso de las ciudades.

Font y Petrus, (2020) señalan que la gestión integrada se logra, si hay participación de las partes implicadas, alianzas entre organizaciones y empresas públicas, privadas, comunitarias y la armonización de los diferentes procesos a partir de políticas coherentes. En este caso los autores desarrollan un abordaje espacial muy general en la investigación, haciendo énfasis fundamentalmente en la gestión de destinos inteligentes con en el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. En la presente investigación el autor considera que, si bien se destacan la importancia de alianzas y coordinación, no es posible hacer una gestión de destinos inteligentes si antes no se logran todos los aspectos que responden a una gestión integrada del destino. Por otra parte, no se aborda en este concepto cómo sería en el caso de las ciudades.

Como un enfoque de trabajo sistémico Castro y Vázquez (2021) defienden su propuesta de gestión integrada de destinos, sustentada en plataformas organizativas, continuas y dinámicas, donde se diseña e implementa la articulación de procesos que integran actividades, actores, intereses y recursos diversos, a escala local, para llevar a cabo una adecuada implementación de la estrategia de desarrollo municipal en una relación multidimensional del desarrollo y promoviendo la introducción de resultados de la ciencia, las tecnologías apropiadas y la innovación. Aunque la mayoría de los elementos que se incluyen en el concepto, son abordados en los anteriores, resulta un aporte de este autor su énfasis en la implementación de un sistema para la gestión del gobierno municipal, que

promueve una organización a nivel local, así como el hecho de abordar explícitamente la necesidad de los procesos de innovación para lograr la gestión integrada de destinos, todo lo cual es considerado como muy importante en la presente investigación.

Por último, el autor de esta investigación analiza el concepto de gestión integrada de destinos turísticos dado por Betancourt et al. (2021), que asume aspectos de los anteriores, pero enfatiza en los procesos de innovación y desarrollo local. En el mismo se plantea que es:

“un modelo eficaz de gestión de destinos a escala local, que requiere la integración de diferentes recursos, actividades y una red de agentes implicados, que con una Organización de Gestión de Destinos (OGDs) y la participación de los gobiernos municipales como Ente Gestor, logra a través de políticas y medidas apropiadas, impulsar la planificación estratégica integrada hacia objetivos comunes del desarrollo, los encadenamientos productivos, las relaciones público-privadas, la participación de la comunidad local, y el proceso dinámico de calidad-competitividad-sostenibilidad- innovación, como elementos claves para la consolidación del turismo como factor de desarrollo local en los municipios” (p. 167).

Sin embargo, dado el objetivo planteado para la presente investigación, el autor retoma los elementos más importantes de este concepto y los adecua atendiendo a las particularidades que tiene la gestión integrada en el caso de las ciudades patrimoniales. De esta manera la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales queda definida por el autor de la presente investigación como: un modelo eficaz de gestión de destinos turísticos en la ciudad patrimonial, que logra la integración de los atractivos y recursos patrimoniales de la ciudad, a partir de un equilibrio entre su conservación y uso con fines turísticos; la integración de actividades de los sectores claves implicados en la relación turismo-ciudad-patrimonio; y la integración de una red de actores público-privada, liderada por los gobiernos municipales como Ente Gestor, que promueve la gobernanza turística, la planificación estratégica integrada y el desarrollo de *clusters* turísticos de innovación y desarrollo local, para favorecer el desarrollo sostenible de la ciudad patrimonial.

En resumen, las acotaciones realizadas por el autor respecto al concepto de gestión integrada de destinos en las ciudades patrimoniales, profundizan en las particularidades siguientes:

- La integración de los atractivos y recursos patrimoniales, las actividades y la red de actores, debe estar enfocada a lograr el equilibrio entre la conservación y uso con fines turísticos del patrimonio de la ciudad.
- La institucionalización de la gobernanza turística, que debe ejercer el Ente Gestor como un nuevo enfoque de gobierno, definirá el alcance de las nuevas funciones turísticas y su inserción en los objetivos del desarrollo sostenible de la ciudad patrimonial.
- La gestación y desarrollo de *clusters* turísticos de innovación como instrumento para la gestión integrada de destinos de la ciudad patrimonial, que favorezcan la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial.

1.3. Crítica a los modelos de gestión de destinos turísticos en ciudades patrimoniales

En la literatura analizada en la investigación, el autor constató que existe una diversidad de modelos para la gestión de destinos turísticos, de los cuales, según Pearce, (2016), no hay todavía conceptos ni modelos dominantes. De las investigaciones más recientes sobre el tema, se toman como base para el análisis, cinco modelos internacionales y uno nacional (Berbosa, 2018; García, 2015; García et al., 2020; Hiriart, 2018; López, 2015; Melo et al., 2021), los cuales se desarrollan en ciudades patrimoniales, y, además, cinco de ellas ostentan declaratorias por la UNESCO de PMH. Sin embargo, muestran importantes carencias respecto al concepto de gestión integrada que se defiende en esta investigación, se tratan indistintamente los términos de gestión integral y gestión integrada, como se muestra de forma resumida a continuación:

✓ Modelo de Turismo Urbano de Barcelona (López, 2015). Barcelona es la única ciudad del mundo que cuenta entre sus atractivos con nueve lugares declarados PMH. Es un destino caracterizado por un patrimonio histórico y monumental singular, además de una dinámica cultural destacada que la distinguen de todo el contexto español, europeo e internacional. Su estrategia de desarrollo turístico,

es considerada como modelo de éxito sustentado en el aprovechamiento de sus atractivos patrimoniales, que se propone como objetivos: impulsar el crecimiento de la actividad turística en la ciudad, fortalecer la gestión de promoción y a reorganizar a los entes con responsabilidad en la promoción y fomento del turismo en el destino. Un elemento positivo en el caso de esta ciudad lo constituye el papel de la gestión pública del turismo, donde el Consorcio “Turisme Barcelona”, entidad que funcionalmente opera como un *cluster* turístico fue constituido en 1993. El mismo se encuentra integrado por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y la Fundación Barcelona Promoción y ha tenido gran protagonismo en la unificación de la actuación pública y privada, donde se ha logrado la inserción del turismo en la estrategia y prioridades de actuación en la ciudad patrimonio, así como la centralización en un único organismo de las acciones de promoción turística de la ciudad. Sin embargo, en este modelo de gestión público – privado se puede apreciar el predominio de una visión desarrollista, basada en el crecimiento económico, que pone en el centro de atención las acciones de fomento y promoción del turismo y que no logra consenso entre los actores implicados para hacer compatibles los diversos intereses y las diferentes funciones de la ciudad. En este sentido es importante destacar que el modelo de gestión de la ciudad no ha logrado adaptarse a la nueva función de la ciudad, a la función turística.

✓ Modelo del Destino Turístico Patrimonial de Salamanca (Berbosa, 2018). Salamanca es una ciudad reconocida como destino turístico y se encuentra incluida en la lista de ciudades españolas declaradas PMH, por sus excepcionales valores patrimoniales los cuales constituyen su principal atracción. En este caso, la planificación y gestión turística ha sido impulsada por el gobierno municipal a partir de la creación de mecanismos técnicos y articuladores capaces de relacionar el producto turístico con su consumidor. Similar al modelo anterior, también se observa un marcado enfoque de fomento y promoción, que apuesta por la competitividad del destino, haciendo énfasis en el producto turístico, y donde las prioridades sociales y culturales no han sido tales desde el prisma de una gestión turística orientada hacia el cumplimiento de objetivos económicos sustentados en preceptos

marcadamente liberales, dado el peso que ha alcanzado el sector turístico en la ciudad y su dinámica expansiva.

✓ Modelo de Desarrollo y Gestión Turística Sostenible de Morelia (Hiriart, 2018). Morelia, capital del estado de Michoacán en México, posee un centro histórico reconocido como PMH desde 1991 y constituye uno de los sitios preferidos por visitantes nacionales e internacionales. En el proceso de planificación y gestión del turismo ha jugado un papel preponderante la Secretaría de Turismo de Michoacán, pieza clave en el entramado administrativo municipal. En este caso el proceso de planificación y gestión turística persiguen de forma priorizada consolidar la vocación turística de la ciudad como destino turístico patrimonial. Clave ha sido la voluntad e inserción de la administración pública para crear vínculos con la iniciativa privada para el desarrollo de nuevos productos sobre la base del aprovechamiento del patrimonio del centro histórico la ciudad. Sin embargo, se manifiestan como prioridad acciones dirigidas a la promoción de la ciudad para incrementar la competitividad del destino, lo que demuestra una visión sectorializada. Otra limitación del modelo está asociada a la toma de decisiones unilaterales que impulsan la ejecución de proyectos y obras poco sustentadas en estudios técnicos eficientes e innovadores, además de la insuficiente implementación de acciones que se incluyan dentro de los programas estratégicos de ordenamiento territorial y que aporten solución a diversos problemas de la ciudad, con visiones emprendedoras y equilibradas, en el marco de las políticas urbanas, patrimoniales, turísticas y de gobernanza institucional.

✓ Modelo Turístico Urbano de Santiago de Compostela (García, 2017). Santiago de Compostela, capital de Galicia, es una de las ciudades de España declarada PMH en 1985, debido a su belleza urbana y su integridad monumental. Como todas las ciudades españolas con esta condición, sus principales atracciones turísticas se basan en el aprovechamiento de los recursos patrimoniales, y recibe durante todo el año gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales. Posee un modelo turístico que propone impulsar una economía sólida, basada en el turismo como actividad priorizada y difundir la imagen cultural de la ciudad, concediendo a la gestión pública municipal del turismo un

rol fundamental, lo cual ha permitido que los sectores públicos y privados participen de manera coordinada en las decisiones estratégicas vinculadas al desarrollo turístico del destino. Por otro lado, se aprecia que este modelo posee un carácter marcadamente economicista con una labor de promoción muy fuerte donde, además, se reconoce el insuficiente grado de responsabilidad política e institucional que se le concede a los residentes locales en el desarrollo turístico de la ciudad, factor que trae como consecuencia una disminución de la identidad territorial y la autoestima de la comunidad.

✓ Modelo Turístico Sostenible de Palma de Mallorca en las Islas Baleares, España (Melo et al., 2021). La ciudad de Palma de Mallorca, aunque no posee la condición de PMH es una de las ciudades que más visitantes recibe anualmente en toda Europa. Es una ciudad muy reconocida gracias a las labores realizadas por las administraciones públicas en la búsqueda de mecanismos que promuevan la diversificación del modelo tradicional de sol y playa, y donde se potencia el aprovechamiento de los recursos turísticos culturales y patrimoniales de la ciudad, la intensificación del desarrollo de la actividad turística como elemento dinamizador de la economía (comercio y servicios) y el fomento con una fuerza indiscutible de la promoción de la imagen y marca del destino. Un rol fundamental ha desempeñado la gestión pública del turismo, la cual a través de la “Fundación Mallorca Turisme”, integrada al Consell de Mallorca, ha dado el impulso a las iniciativas públicas y privadas, y ha fomentado la colaboración de estos actores vinculados al sector turístico. Melo et al., (2021), enfatiza en el carácter sostenible de este modelo. Sin embargo, los análisis demuestran que en el afán de generar rentabilidad económica y ganar en competitividad, se aprecia una marcada presión sobre el territorio y su comunidad, que acaba con la debilitación del papel del turismo como factor de desarrollo local y donde los mecanismos e instrumentos de integración no son suficientes. Se destaca además la escasa participación de la población local en la toma de decisiones con respecto a la planificación y gestión de la actividad.

En el ámbito nacional se destacan los modelos de gestión de la Ciudad de la Habana y Trinidad, pero a los fines de esta investigación no se profundiza en el de Ciudad de la Habana debido a que esencialmente se encuentra enfocado a la rehabilitación integral del patrimonio de la ciudad.

En el caso de la experiencia de Trinidad, su selección a los fines de esta investigación está marcada por realizarse en las condiciones de la economía cubana, aunque se trata de un modelo que no es únicamente de ciudad, sino que se combinan de manera integral la gestión de los recursos de ciudad, sol y playa y naturaleza.

✓ Modelo Turístico Integral de Trinidad (García et al., 2020). La Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios fueron declarados PMH por la UNESCO en 1988. Los excepcionales valores de estas locaciones, acompañados por sus recursos costeros, hacen de Trinidad un destino importante de Cuba. El análisis de este caso en particular, aun cuando ha sido de un reconocido éxito, se presenta como un modelo de gestión turística de carácter integral, no integrado, al conjugar tres ámbitos geográficos diferentes: el urbano, sol y playa y naturaleza. En el caso específico de su ciudad, su auge económico ha estado asociado principalmente a los diversos recursos culturales que esta posee, asociándolos a los naturales existentes y que han sido convertidos en productos turísticos de forma rentable, apoyados fuertemente por la administración y entidades locales. Un aspecto importante en el caso del centro histórico de Trinidad, es la labor que realiza la Oficina del Conservador de la ciudad, asumiendo la institucionalidad de la gestión pública como elemento fundamental en el desarrollo de la relación patrimonio y turismo en el territorio. No obstante, los resultados en su gestión muestran una insuficiente integración de los atractivos patrimoniales y su uso con fines turísticos, en la realidad económica y social de la ciudad, pobre articulación entre las estrategias y políticas nacionales, provinciales y municipales, escasa utilización de herramientas que promuevan la integración de la red de actores implicados en la gestión turística de la ciudad, así como el insuficiente papel de los procesos de innovación en el desarrollo de la actividad turística.

Se exponen a continuación de forma resumida las principales ventajas y limitaciones que resultan comunes a todos los modelos:

Ventajas:

- El rol protagónico que se le otorga a las administraciones públicas locales en la gestión de destinos en ciudades patrimoniales.
- La creación de estructuras públicas que fomentan la alianza de los actores públicos y privados implicados en la gestión del destino de ciudad.
- El adecuado aprovechamiento con fines turísticos de los recursos patrimoniales de la ciudad como atractivo fundamental.

Limitaciones:

- La existencia de un marcado enfoque de promoción y comercialización en la gestión y planificación turística de destinos turísticos de ciudades patrimoniales.
- La prioridad que se le concede al desarrollo de acciones encaminadas a impulsar la competitividad del sector, todo desde una visión sectorial.
- Es insuficiente el papel que se le otorga a los procesos de innovación en el desarrollo de la actividad turística en las ciudades patrimoniales.
- El *cluster* turístico como herramienta no ha sido con frecuencia utilizada en los modelos como elemento esencial para el funcionamiento de la red de actores implicados en la gestión integrada de destinos en las ciudades patrimoniales.

1.4. Los *clusters* turísticos como herramienta para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales

El concepto de *cluster* fue popularizado en la década de los 90 por el economista estadounidense Michael Porter (1991) en su libro "The Competitive Advantage of Nations", el cual lo define como "concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular", y en el que resalta la importancia que tiene la ubicación geográfica de las empresas y la interrelación entre estas,

para conseguir mejores resultados productivos. Con posterioridad, el propio Porter (1999), profundiza en su definición de *cluster* como un grupo de empresas, proveedoras de servicios e instituciones interconectadas en un campo particular que compiten, pero también cooperan y que están unidas por similitudes y complementariedades. Este concepto constituyó la base de las posteriores definiciones realizadas por otros autores, y en él se destacan dos importantes planteamientos del autor, referidos a que, el *cluster* es la manifestación práctica del diamante de la competitividad y que la cercanía en la colocación de las empresas, clientes y proveedores potencia la presión para innovar y mejorar.

Después de las aportaciones pioneras de Porter (1999) las definiciones de *clusters* según Arón y Martínez (2003), parten de dos enfoques fundamentales: el primero se refiere a los *clusters* basados en similitud, que supone que las actividades económicas se agrupan en *clusters* debido a la necesidad de tener condiciones similares (en cuanto al acceso al mercado de trabajo calificado, a proveedores especializados, a instituciones de investigación, entre otras). El segundo corresponde al enfoque de interdependencia, el cual supone que las actividades económicas se agrupan en *clusters* como resultado de la necesidad recíproca unos de otros, así como de generar innovaciones.

Según Varisco (2007), la implementación de políticas de fomento de *clusters*, primero en los países desarrollados y en los últimos años a través de experiencias latinoamericanas, implican una intervención desde el sector público, que supone un proceso de redefinición del rol del estado, para fomentar el éxito de estas aglomeraciones de empresas, ya sea en términos de competitividad o de contribución al desarrollo local.

Esta misma autora (Varisco, 2007), plantea que el concepto de *cluster* se ha generalizado en la actividad turística, y entre los múltiples antecedentes que contemplan su uso se pueden distinguir tres enfoques: el *cluster* como producto turístico, el modelo del diamante de la competitividad; y el *cluster* como interrelación de actores sociales. El primero se basa en el uso del concepto *cluster* sin relación directa con la teoría que lo sustenta, se aplica a la actividad turística en destinos consolidados y es frecuente encontrarlo como equivalente de destino turístico o producto. El segundo enfoque se

encuentra en los estudios que emplean la teoría de Porter y su modelo de competitividad, en el que se asigna un rol complementario al gobierno y la característica común radica en poner la competitividad del destino en un primer plano, como condición suficiente para el desarrollo. El tercer enfoque, contempla el *cluster* turístico como categoría de análisis dentro del desarrollo local, lo que supone que la competitividad es condición necesaria pero no suficiente para generar desarrollo, y que por tanto implica analizar el *cluster* en relación a un conjunto amplio de interrelaciones, que excede en algunos casos el ámbito estrictamente económico, y reconoce la influencia de factores sociales y culturales en la dinámica productiva.

En este sentido el autor de la investigación se acoge a este último enfoque por considerarlo el más cercano al objetivo planteado, donde la esencia radica fundamentalmente en la generación de interrelaciones entre los actores implicados en la gestión turística del destino de ciudad patrimonial, para favorecer la ejecución de proyectos turísticos que impulsen la innovación y el desarrollo local.

En tal sentido aparecen una diversidad de definiciones de *clusters* turísticos asociados al planteamiento anterior como es el caso de Jaramillo (2003: p.36) quien señala que un *cluster* turístico es la suma de un espacio geográfico determinado por unas ventajas comparativas concretas, lo bastante homogéneas, territorialmente enmarcadas en una relativa unidad y con unas condiciones de conectividad promisorias, donde se dan los atractivos naturales o culturales necesarios para perfilar un buen producto turístico o una familia de productos, más los componentes empresariales y tecnológicos que forman una cadena de producción y mercadeo armónica y relativamente autárquica, la cual debe operar en condiciones adecuadas de productividad, para ofrecer el producto o productos en condiciones de excelencia, a menor precio que los competidores de calidad comparable, y en la oportunidad y cantidad buscadas por la demanda; es decir, donde las ventajas comparativas se puedan maximizar como ventajas competitivas. Sin embargo, aunque los elementos expuestos por Jaramillo permiten caracterizar un *cluster* turístico, se requiere lograr un nivel básico de concertación entre los diversos actores, que permitan desarrollar estrategias comunes de desarrollo.

Por otro lado, Varisco (2009) entiende por *cluster* turístico la aglomeración de empresas características del turismo, más las empresas relacionadas por efectos indirectos e inducidos, y las instituciones que integran la superestructura, conjunto que se interrelaciona en base a los recursos turísticos para formar el producto global que identifica un territorio. En este caso, este concepto incluye en su definición el papel del *cluster* con respecto a la identidad del territorio, a partir de que la interrelación de empresas está provocada por la relación primaria que deben tener éstas con los recursos turísticos locales, que surgen de los atractivos del espacio geográfico en cuestión, para conseguir la conformación del producto turístico global o integral.

Martín (2010), señala que el *cluster* turístico es la agrupación en un espacio geográfico homogéneo de atractivos, infraestructuras y equipamientos, actividades y entidades de ocio y entretenimiento, actividades de apoyo y complementarias, servicios que sirven de escenario para la realización de experiencias turísticas. Además, integra todas las actividades y entidades que participan en el desarrollo turístico, pero deben desarrollarse según las tendencias más importantes de los mercados emisores que aspira el destino lo cual favorece la organización en la gestión turística del destino y con ello la obtención de un *cluster* turístico integral, aunque se destaca que esta apreciación es hecha desde una concepción que hace énfasis en la comercialización, a través de la diversificación de las ofertas adaptadas a la supersegmentación de los mercados.

Para Moreira et al. (2010), el *cluster* turístico se define como una forma de organizar la actividad turística de un territorio a partir de la articulación de los diversos actores locales (población, empresarios, gobierno, ONGs) logrando que interactúen, cooperen, aprendan y generen conocimiento. Según ellos, surgen como alternativa para proporcionar el desarrollo socioeconómico a nivel local. Los autores en este análisis enfatizan en la importancia de la interrelación y cooperación entre los actores locales del destino como alternativa para la obtención de ventajas económicas y sociales, atendiendo siempre a las necesidades y características de cada localidad, lo que demuestra

un marcado enfoque de desarrollo local asociado al desarrollo global de una comunidad en todos sus aspectos.

Para Liu y Yang (2013), el *cluster* turístico está compuesto por el grupo de actividades, personas o cosas similares ubicados o que ocurren muy cerca entre sí y que su ambición principal es reforzar, en términos de desarrollo sostenible, la identidad de un destino en particular, lo que lo hace diferente de otros destinos donde todos los actores son responsables del mismo. Los autores reconocen que para gestionar un destino es vital reforzar los rasgos distintivos que lo diferencian del resto, por tanto, de igual forma está fuertemente vinculado a objetivos de competitividad y posicionamiento del destino. Un análisis de la esencia de las definiciones conceptuales expuestas anteriormente, conduce al autor a identificar que el patrón común en todas está referido a la relación de empresas e instituciones afines e interconectadas en base a los recursos turísticos de una localidad, que comparten un espacio geográfico bien determinado, que compiten y cooperan en un campo o sector de actuación particular y que además surgen como alternativa para proporcionar el desarrollo socioeconómico a nivel local con el objetivo de conquistar mercados haciendo frente a obstáculos que de manera individual no podrían sortear. Se destaca además que las actividades relevantes de la mayoría de estos *clusters* turísticos centran su atención, fundamentalmente solo en la integración de estrategias de cooperación y las competitivas.

Por otro lado, para que todo tipo de *cluster* turístico funcione de manera adecuada, un factor fundamental lo constituye su estructura y los elementos que potencialmente lo pueden componer.

El autor adecua su propuesta al contexto de las ciudades patrimoniales (ver figura 1) sobre la base del *cluster* como un sistema de círculos concéntricos descrito por Barboza y Zamboni (2001) y donde se detallan los componentes del mismo. A diferencia de otros *cluster*, el primer círculo de un *cluster* turístico de ciudad, que se constituye como núcleo, se encuentra conformado por los atractivos patrimoniales del destino; en el segundo círculo se aglutinan aquellas empresas que tienen que ver con las llamadas actividades características del turismo, en las cuales ocurre una interacción directa

con el turista (alojamiento, restauración, transporte, agencias de viajes, servicios culturales, deportivos y esparcimiento), según la clasificación de la OMT (2010); en el tercer círculo las empresas que realizan actividades no características del sector, tales como: comercial, artesanías de la ciudad y otros servicios dirigidos no solo al turista sino también al residente. Finalmente, en el cuarto círculo se localizan aquellas instituciones o empresas de apoyo, que por su liderazgo forman parte de la superestructura del *cluster* y ya no existe una relación directa con los turistas, sino que participan en la cadena productiva del turismo como: la industria, la construcción y la agricultura.

Figura.1. Estructura de un *cluster* turístico como sistema de círculos concéntricos.

Fuente: Reelaborado por el autor a partir de Barboza y Zamboni (2001).

Según Guerra y Daniel (2010), las etapas que intervienen en el ciclo de vida de un *cluster* tienen lugar durante la ocurrencia de tres procesos intrínsecos en este: integración, desarrollo y consolidación. Los autores consideran que específicamente en entornos donde no se ha empleado con anterioridad el enfoque de *cluster*, el proceso que tiene mayor posibilidad de ocurrir de manera natural es la integración que comprende las dos primeras etapas del ciclo de vida del *cluster* y que admite la creación de vínculos incipientes; sin embargo conseguir actuar en aras del proceso de desarrollo y consolidación, demanda de un grupo de acciones que indiquen el camino a transitar para la construcción de vínculos cada vez más sólidos y afianzar las redes colaborativas, de ahí que sea necesario preparar a aquellos actores posibles componentes del *cluster* para garantizar su evolución favorable.

Por ese motivo, se retoman los dos momentos planteados por Betancourt et al. (2021), para la conformación de un *cluster*, denominados gestación y desarrollo. En este sentido se entiende el término gestación como el proceso de preparación de la toma de conciencia de la necesidad y las ventajas del enfoque del *cluster* por parte del aglomerado empresarial identificado en el área geográfica en cuestión, los cuales constituyen los componentes potenciales del *cluster*. Mientras que el término desarrollo hace referencia a la propia implementación y aplicación de dicho enfoque, por lo que pudiera decirse que el éxito del momento de desarrollo de un *cluster* dependerá de la calidad del proceso de gestación que lo antecede. La gestación y desarrollo de *clusters* turísticos puede constituirse en una herramienta para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales a partir del diseño e implementación de estrategias de desarrollo a escala local. Desde esta perspectiva se favorecerá la reorientación de flujos turísticos internos, el establecimiento de parámetros de competencia acordes con las tendencias actuales de los destinos más competitivos, la promoción de acciones de conservación y rehabilitación del patrimonio, además de la inclusión y participación activa de los residentes locales en la toma de decisiones respecto a la actividad turística.

Para el logro de lo anterior resulta fundamental en el destino de ciudades patrimoniales el logro de una visión común entre los actores de hacia dónde debe ir el desarrollo de la actividad, las alianzas intersectoriales y estratégicas basadas en la confianza de cada uno de los actores en el destino de la ciudad patrimonial y el reconocimiento sobre la importancia de potenciar la innovación como fenómeno que contribuye a ejercer presión y hacer más competitivo el destino patrimonial.

En este sentido es de destacar que el progreso de la innovación ha estado ligado intrínsecamente al desarrollo turístico y su avance es visto como una forma de renovación de la actividad y como una vía para la competitividad en el sector.

Según OMT (2019a, p. 25) la innovación turística puede aplicarse, por ejemplo, a la tecnología, procesos, organizaciones y modelos de negocio, destrezas, arquitectura, servicios, herramientas o

prácticas de gestión, marketing, comunicación, funcionamiento, aseguramiento de la calidad y fijación de precios, pero también a destinos turísticos.

En correspondencia, la actividad innovadora ha cobrado cada vez más importancia y se reafirma su pertinencia en el sector hotelero para atender las reorientaciones de la demanda y la necesidad de crear productos cada vez más novedosos. Asimismo, se manifiesta su utilidad para la implementación de potentes estrategias organizacionales, el logro de la eficiencia de los recursos tangibles e intangibles de las empresas; así como para su uso como fuente de competitividad turística, aunque en este caso se le asocia, mayormente, con el uso de las TIC o con la innovación tecnológica.

Sin embargo, Castillo y Cruz (2022) señalan que la innovación, en cualesquiera de sus formas no lo es tal hasta tanto tenga efecto en la experiencia del turista. No basta con generar y apropiarse conocimiento: las empresas tienen la necesidad de generar cambios para innovar y ser más competitivas, ya no como industrias separadas sino como destinos turísticos que desean sobreponerse a otros.

Muchos destinos turísticos desde hace una década han ido perdiendo competitividad, por lo que han necesitado con urgencia transformarse. Lo anterior, unido a la creciente aparición de otros destinos hacen necesario introducir la innovación como vía para elevar su competitividad y posicionarse como referentes en el mercado turístico.

A la par, los *clusters* turísticos han ido evolucionando ya sea en nuevos sectores o en nuevas formas de organización y gestión como vía para potenciar a destinos emergentes u otros que vayan en declive y requieran un reposicionamiento. Para ello requieren de una participación mucho más activa e integración de todos los actores turísticos, de una adecuada comercialización, la potenciación del capital humano, la inserción de mejores prácticas en el sector, el desarrollo socioeconómico y la aplicación de la innovación en la generación de nuevos productos y servicios turísticos.

Es por ello que, en la actualidad se manifiesta de forma creciente la aparición de *clusters* turísticos de innovación cuyo objetivo consiste en promover proyectos de transformación turística, mediante la

aplicación de la innovación a cualquier eslabón de la cadena de valor del turismo, lo cual genera confianza y fomenta a la actividad turística como motor de desarrollo económico y social, estrategia que permite el progreso del territorio, en este caso el destino que promueve el turismo como actividad fundamental.

No obstante, el surgimiento de estos *clusters* en el caso de ciudades patrimoniales es insuficiente y si bien en la literatura no se encuentran evidencias de conceptos y definiciones relativas a los *clusters* turísticos de innovación y mucho menos *clusters* turísticos de desarrollo local, el autor considera que tanto la innovación y el desarrollo local constituyen elementos claves que se insertan como parte esencial del *cluster* turístico, la innovación como generadora de competitividad para el destino y con ella se propicia el impulso necesario para alcanzar el desarrollo local en el destino, indispensable para sus residentes. Por tanto, de acuerdo al objetivo que persigue la presente investigación el autor considera que el *cluster* de innovación y desarrollo local, deberá contener los elementos siguientes:

- considerar la innovación, como la capacidad del destino de ampliar su oferta de atractivos turísticos para que el visitante tenga la posibilidad de realizar muchas más actividades dentro del destino, en este caso de ciudades patrimoniales.
- promover el aprovechamiento intensivo de las tecnologías siempre y cuando su uso implique sinergia entre la red de actores en el destino de ciudad patrimonial.
- impulsar la búsqueda de colaboradores y socios tecnológicos empresariales que promuevan el desarrollo de investigaciones, proyectos, programas estratégicos de innovación y líneas de financiamiento público y privado en el turismo, de manera que la actividad se convierta en motor impulsor de desarrollo en el destino.

1.5. Carencias en el uso de la herramienta *cluster* en la gestión turística en ciudades patrimoniales

En la literatura consultada por el autor, se evidencia que el desarrollo de *clusters* se ha centrado tradicionalmente en los sectores industriales, siendo más recientes y escasos los estudios realizados

sobre los *clusters* turísticos, sobre todo aquellos gestados y desarrollados en ciudades patrimoniales y en particular las declaradas PMH.

En la investigación realizada por el autor se comprobó la existencia de diversas experiencias vinculadas con la implementación de *cluster* turísticos en ciudades patrimoniales. Sin embargo, atendiendo a los objetivos de esta investigación y por el éxito alcanzado fueron seleccionados para un análisis más detallado, cinco experiencias concentradas en Europa, Norteamérica y el Caribe (Balears.t, 2022; Gómez et al., 2017; Noyola, et al., 2017); Torres, 2015); Turistec, 2022) las cuales se exponen a continuación:

✓ *Cluster* de Oaxaca. México. (Gómez et al., 2017)

Oaxaca ostenta la declaración de ciudad PMH. Su principal atractivo turístico lo constituye su exclusivo patrimonio cultural. El *cluster* de Oaxaca se caracteriza por ser una organización sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia. Se crea con el objetivo de conectar a todos los actores del sector implicados en la gestión turística del destino y aprovechar al máximo las potencialidades patrimoniales de la ciudad. En este caso el aspecto más novedoso que posee esta herramienta se debe al papel que juegan las redes de actores dentro del ciclo de vida de este *cluster*, particularmente al grado de interacción que tienen sus participantes entre ellos. Esta experiencia ha demostrado la importancia de la relación de los actores con el gobierno; con las instituciones educativas y con las asociaciones en el destino promoviendo acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los residentes. Sin embargo, a pesar de las ventajas descritas aún no se actúa como una red consistente, debido a la falta de interés común en la toma de decisiones, lo que perjudica a los prestadores de servicios. Ciertamente es además que las instituciones gubernamentales tienen un papel central en la red social del *cluster*, donde la densidad de la red que se conforma es de las más alta entre todos los actores, pero aun así se considera de muy baja densidad.

✓ *Cluster* turístico Montevideo. (Guerra et al., 2017)

Montevideo es la capital y ciudad más grande de la República Oriental del Uruguay. Se destaca por un urbanismo abierto, con amplios espacios verdes, y diversos atractivos históricos, patrimoniales y culturales. Desde el punto de vista turístico, es el principal destino de visitantes al país. El *cluster* o Conglomerado de Turismo surge en 2008 y se encuentra conformado por una alianza estratégica de carácter público-privada. Como aspectos positivos se destacan la búsqueda de un espacio de encuentro, coordinación, planificación y ejecución de acciones estratégicas, entre actores públicos y privados organizados, con el objetivo de mejorar la competitividad turística de la ciudad sobre la base del aprovechamiento de los atractivos patrimoniales. En este caso las acciones desarrolladas por el conglomerado persiguen como objetivo fundamental la promoción y la comercialización de productos turísticos con un marcado enfoque economicista, donde la participación y cooperación entre los actores involucrados aún resulta insuficiente, así como también el insuficiente vínculo de la producción nacional al desarrollo turístico a nivel local y los insuficientes estudios vinculados a la oferta de productos turísticos innovadores.

✓ *Cluster* turístico de Bogotá, Colombia. (Torres, 2015)

Bogotá se erige como el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico y cultural del país. La actividad turística se basa fundamentalmente en el aprovechamiento del patrimonio cultural. La creación del *cluster* turístico en esta ciudad, persigue como objetivos fundamentales: captar ideas innovadoras de negocio, fortalecer empresas pequeñas de la cadena sectorial del turismo para hacerlas sostenibles, promover la asociatividad y potenciar la aplicación de las TIC vinculadas con la prestación de servicios turísticos en la ciudad. Todo lo anterior a partir del fomento y desarrollo del proyecto “Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá” y el programa “Fortalecimiento para el Sector Turístico”. Se destaca como uno de los aspectos más significativos de éxito, la creación de un organismo (Instituto Distrital de Turismo) con capacidad de liderazgo que promoviendo su competitividad y sostenibilidad. Sin embargo, este *cluster* apuesta fundamentalmente

por la competitividad del destino desde criterios muy liberales, existe una insuficiente coordinación institucional, además de la insuficiente participación local en la toma de decisiones con respecto al desarrollo turístico del destino.

✓ *Cluster* Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al Turismo “Turistec” de las Islas Baleares. España. Turistec (2022)

Turistec nace a raíz de los necesarios cambios que debían producirse en el sector turístico de Islas Baleares ante el estancamiento de su modelo turístico de sol y playa en el año 2007. Es el primer *cluster* turístico de Baleares y referente internacional en la aplicación de las TIC y la innovación en las organizaciones turísticas, contribuyendo a su transformación digital y al desarrollo de nuevos modelos de negocio. Sus orígenes fueron público-privados, y aunque en la actualidad es solo privado, contribuye a que cualquier iniciativa de las administraciones públicas que requiera de su colaboración por el interés general, sea viable. Se constituye como una asociación sin ánimo de lucro amparada legalmente y con el objetivo de contribuir al desarrollo socio-económico vinculado con la actividad turística, en cualquier parte del mundo, para mejorar la competitividad de las empresas TIC-turismo. Su principal característica y que ha constituido un éxito, es que dentro de su amplio portafolio de clientes y *partners* concentra a los principales grupos turísticos, las pequeñas y medianas empresas (PyMES) del sector, emprendedores, la Universidad de las Islas Baleares (UIB), centros de conocimiento y entidades dedicadas a la calidad, abogando siempre por la innovación tecnológica, específicamente en el ámbito de las TIC en el sector, como elemento fundamental para generar competitividad en el destino. En el caso particular de este *cluster* es de destacar su carácter eminentemente privado, que deja por fuera la participación directa del sector público. Se erige además como un *cluster* específicamente de innovación basado en la aplicación de las TIC, de ahí su carácter especializado y que actúa no solo en el destino de la ciudad de Palma, sino que es integral al proyectar todas sus acciones al destino en general el cual incluye Sol y Playa (su principal destino) y naturaleza.

De igual forma posee una masa crítica compuesta única y exclusivamente por actores internacionales, apostando por las grandes marcas empresariales del sector de las TIC en el mundo.

✓ *Cluster* de Innovación Tecnológica en el Turismo “Balears.t” Islas Baleares. España. Balears.t (2022)

Ante la pérdida de competitividad de la industria turística de las Islas Baleares hace más de una década surge la necesidad de que el sector comience un proceso de transformación. Surge así Balears.t, como una alternativa para transformar la situación existente a partir de una filosofía de integración de todos los actores turísticos en el territorio y adoptando la unión y acción de todos con una nueva actitud. Es una asociación de colaboración público-privada sin ánimos de lucro, e inscrita legalmente en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. El objetivo de este *cluster* consiste en desarrollar proyectos de transformación turística, mediante la aplicación de la innovación y la tecnología a cualquier eslabón de la cadena de valor del turismo, generando confianza entre sus integrantes, recuperando la competitividad del sector. Su notoriedad se debe al constante trabajo de integración, el cual potencia involucrando a las administraciones públicas, a los centros de investigaciones y a la industria del turismo en el territorio, posibilitando de esta manera a sus miembros la ejecución de proyectos innovadores conjuntos y facilitando el acceso a financiación. Balears.t, aun cuando se encuentra constituida por una asociación público-privada, su dirección es particularmente privada. Similar al caso anterior, Balears.t opera en la isla de Mallorca, caracterizada por ser un destino integral que incluye sol y playa (su principal producto), naturaleza y la ciudad patrimonial por tanto su gestión en el destino de ciudad se ve disminuida. Es de señalar además que funciona con un marcado enfoque hacia la competitividad. De igual forma, aunque lo promueven como objetivo no logran aun impulsar el turismo como factor de desarrollo local debido a que la masificación del turismo en la isla ha provocado serios impactos sociales y ambientales.

Luego de realizado el análisis de las experiencias de *clusters* turísticos, se resumen a continuación las principales críticas y limitaciones de su funcionamiento en la gestión de destinos, como aspecto de vital importancia a considerar, y que será necesario adecuar en la propuesta de esta investigación para las condiciones de la economía cubana:

- Los *cluster* turísticos han funcionado en su mayoría con un marcado enfoque hacia la competitividad, y por tanto ha predominado más la visión sectorial de la actividad que la horizontal, es decir aquella que reconoce su papel como factor de desarrollo local en el destino.
- En sus estatutos promueven alianzas basadas en la colaboración entre los actores involucrados, sin embargo, en la práctica la misma resulta aún insuficiente provocado por el predominio de intereses individuales por encima de los objetivos comunes de desarrollo turístico.
- La mayoría de los actores empresariales involucrados en estos conglomerados no solo son privados, sino que además son externos e internacionales, observándose muy poca participación de los actores locales.
- Aunque en la mayoría de las experiencias la promoción de las relaciones entre los actores del destino es considerado el principal objetivo, continúa considerándose insuficiente la participación de los residentes (actores esenciales) de la localidad en la toma de decisiones respecto al desarrollo turístico de los destinos.

En la presente investigación, se considera el *cluster* Balears.t como una de las experiencias que más se acerca por sus objetivos a la propuesta de esta tesis, debido a que hace énfasis en la posibilidad de transformar la actividad turística en el territorio, mediante la ejecución de proyectos innovadores conjuntos haciendo uso de la tecnología; el fomento del turismo como factor de desarrollo local, la integración de actores que éste permite generar, la forma en la que se evidencia la implicación de las administraciones públicas, el significativo papel que juegan los centros de investigaciones y

universidades en la consecución de resultados científico tecnológicos, y la colaboración de los actores públicos-privados.

Conclusiones parciales

- Los conceptos tratados en la investigación sustentan la idea de que la búsqueda de una relación armónica entre turismo-ciudad-patrimonio constituye una tarea compleja que suele enfrentar dos racionalidades, la del mercado que persigue la rentabilidad económica por encima de todo y la cultural, preocupada por la defensa y preservación de valores colectivos de dimensión pública. En todo caso, la relación de esta triada en la consecución de un verdadero desarrollo turístico sostenible, debe sustentarse en la rentabilidad económica, equidad social y equilibrio medioambiental.
- Las experiencias de modelos de gestión turística analizados en esta investigación, muestran importantes insuficiencias en su concepción respecto a la no existencia de una visión transversal que atraviese las fronteras de la gestión sectorial existente, el hecho de que se asume una visión más economicista, y de que se corrobora la insuficiencia de herramientas metodológicas que permitan la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales.
- El enfoque de *cluster* en el mundo se ha constituido en una herramienta de gestión en diferentes destinos con resultados relevantes, sobre todo por su poder para generar cooperación, colaboración y establecimiento de alianzas entre redes de actores en los destinos turísticos. Sin embargo, ha sido relativamente poco usada en la gestión de ciudades patrimoniales.
- Las experiencias de *clusters* turísticos abordadas demuestran la importancia de esta herramienta para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales sin embargo, las críticas y limitaciones resultantes del análisis realizado explican la necesidad de su uso en Cuba, pero también de su adecuación dadas las condiciones de la economía cubana.

**2. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS TURÍSTICOS EN CIUDADES
PATRIMONIALES DESDE EL ENFOQUE *CLUSTER***

2. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS TURÍSTICOS EN CIUDADES PATRIMONIALES DESDE EL ENFOQUE *CLUSTER*

En este capítulo se exponen los fundamentos, principios y estructura del procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales desde el enfoque *cluster*, adecuado a las condiciones de la economía cubana. Se explican las etapas y pasos que comprende, así como las fuentes de información y las herramientas que desde una perspectiva integradora, contribuyen a la toma decisiones de los gobiernos locales, para lograr los objetivos propuestos. Finalmente, se presentan los resultados de la validación teórica del procedimiento por el método de criterio de expertos.

2.1. Fundamentos y principios de la propuesta del procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales desde el enfoque *cluster*

A partir de las experiencias y modelos analizados en el capítulo anterior, se evidenciaron insuficiencias metodológicas que no permiten lograr una visión completamente integradora en los procesos de gestión turística en las ciudades patrimoniales. No obstante, el autor reconoce que el Modelo de Turismo Urbano de Barcelona es el que más se acerca a los objetivos de la investigación, por lo que es utilizado como una de las referencias más directas, por ser el más consistente en el uso de los elementos de la gestión integrada que se defienden en esta investigación. Sin embargo, en el contexto de la economía cubana, se manifiestan particularidades en la forma de gestión, dadas fundamentalmente por el Modelo Económico Cubano que en la actualidad transita por un proceso de descentralización y de otorgamiento de nuevas funciones a los gobiernos locales, que exigen una contextualización de esas experiencias y, sobre todo, de propuestas de herramientas para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales, dadas las particularidades anteriormente expuestas. Es por ello que se propone un nuevo procedimiento que tiene como objetivo impulsar la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales, donde el Gobierno Municipal de conjunto

con la Delegación del Mintur en el territorio debe liderar la red de actores implicados en este proceso, además de convertirse en los principales encargados de su implementación.

El procedimiento se convierte así en una herramienta que, en manos del Gobierno Municipal, por su capacidad de liderazgo y convocatoria, tendrá la responsabilidad de controlar y evaluar su ejecución con carácter anual. Es también un instrumento importante para el Mintur en el territorio, porque proporciona una visión horizontal de la gestión turística que supera la visión sectorial que aún persiste, de manera que podrá coadyuvar a elevar la competitividad – sostenibilidad – e innovación en los destinos, siempre con la integración de todos los actores.

Su flexibilidad le permite adaptarse al cambio según las condiciones concretas de la ciudad. La propuesta debe tener la capacidad de crear las condiciones necesarias para ajustarse a los diversos intereses de los actores implicados en la gestión turística de la ciudad patrimonial ante los cambios en el entorno y ocurrencia de fenómenos inesperados.

En el caso de Cuba, resulta de vital importancia para aquellas ciudades que ostentan la condición de Zona de Alta Significación para el Turismo (ZAST), ya que constituye un reconocimiento a los altos valores que posee y al papel que el país le concede a la actividad turística como motor impulsor del desarrollo en la ciudad que recibe esta condición.

La pertinencia y la actualidad del procedimiento para Cuba se fundamenta en que está alineado con las nuevas funciones y la mayor autonomía otorgada a los gobiernos locales en el actual proceso de descentralización que se lleva a cabo en el país, el cual demanda nuevos diseños institucionales que transforman las relaciones entre el Estado y la sociedad, refrendadas en el Decreto Ley 72/2022, (Gaceta Oficial, 2022: 65):

1. Conducir el diseño y gestión de la Estrategia de Desarrollo Municipal en concordancia con los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, coordinando y articulando los diferentes actores estatales y no estatales radicados en el territorio.

2. Coordinar y vincular con organismos y entidades nacionales o sus representaciones en el territorio, el proceso de diseño y gestión de las Estrategias de Desarrollo Municipal.
3. Garantizar la elaboración e implementación de los programas y proyectos vinculados a la Estrategia de Desarrollo Municipal.
4. Potenciar una gestión pública en materia de desarrollo local que promueva a la ciencia y la innovación.
5. Apoyar e incentivar la aprobación e implementación de proyectos de desarrollo local que aseguren un impacto económico diverso y sostenible en la demarcación.

El cumplimiento de estas funciones respecto al sector turístico se facilita con la implementación del procedimiento propuesto para el caso de los destinos turísticos de ciudad, pero de igual forma, constituye una experiencia importante para insertar convenientemente en las estrategias municipales, los objetivos y estrategias de desarrollo de la actividad turística de cualquier otro destino en el territorio.

Por otra parte, en correspondencia con estos fundamentos, el alcance y los objetivos del procedimiento, el autor propone y se llega a consenso a través de la validación con expertos (anexo 2), de los principios que deberán regir la implementación y evaluación del procedimiento y que constituyen la base para el logro de la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales. Para ello, adicionalmente a los modelos y experiencias analizadas en el Capítulo I, se tomaron como referencia fundamental para esta propuesta, los principios del Programa de Regionalización del Turismo en Brasil (PRT), referenciados por Falcao et al. (2015), adecuados al contexto de la economía cubana. El PRT presupone nuevas estrategias en la conducción de las políticas públicas del turismo, dirigidas a la articulación de acciones entre el poder público y el resto de los actores, así como la coordinación e integración de acciones, por tanto, se persiguen similares objetivos a los que defiende la presente investigación, lo que justifica su selección.

Finalmente, en el procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales desde el enfoque de *cluster* turístico en las condiciones de la economía cubana, se asumen como válidos los siguientes principios: integración, sostenibilidad, institucionalización de la gobernanza turística, ambiente de innovación y participación, los cuales se exponen de forma resumida a continuación:

- **integración:** La formación de redes entre los actores público y privado, constituye el eje central que sustenta la conformación de los *clusters* turísticos como herramienta para la gestión integrada de destinos. Su estructura de relaciones es multisectorial y deberá considerar las constantes tensiones que ocurrirán entre las estructuras verticales y los procesos horizontales en la localidad, así como entre cooperación y competencia. Se debe lograr a partir del reconocimiento de sus miembros, de que la formación de la red es dinámica y no hay concentración de poder, así como que supone derechos, deberes y participación en la toma de decisiones. Esta debe garantizar no solo la competitividad, sino también la sostenibilidad y la innovación para impulsar el desarrollo socio económico de la ciudad patrimonial.
- **sostenibilidad:** Este principio plantea que para el logro de un destino turístico sostenible, este debe encontrarse en la agenda de los gestores públicos, -en este caso de los gobiernos municipales-, refrendado en la elaboración de planes estratégicos integrados al desarrollo turístico sostenible de corto, mediano y largo plazo, hacia objetivos comunes en el proceso de gestión integrada de destinos de la ciudad patrimonial y que coadyuven a lograr un equilibrio entre el cuidado y preservación del patrimonio y su uso y disfrute con fines turísticos.
- **institucionalización de la gobernanza turística:** Sostiene que el enfoque de gobernanza turística requiere la constitución de un "Ente Gestor" que desde el gobierno municipal debe ejercer una gestión abierta, transparente y de rendición de cuentas, respecto al desarrollo de la actividad turística en el destino de ciudad patrimonial. Con su poder de convocatoria y liderazgo se estará en condiciones para conciliar las nuevas funciones turísticas con las funciones preexistentes en la ciudad patrimonial,

y de esta manera preservar los valores patrimoniales, así como las costumbres e idiosincrasia de sus residentes.

- ambiente de estímulo a la innovación: Permite el estímulo a la innovación en la gestión turística de la ciudad patrimonial, lo cual implica una amplia capacitación a todos los actores involucrados directa e indirectamente en este proceso y favorece la promoción de proyectos turísticos de innovación y desarrollo local en el destino. Es así que la innovación no debe verse como un proceso espontáneo en el marco del procedimiento, sino que está condicionado por el conocimiento, en este caso de todos los actores de la red implicados en la gestión turística del destino. La propia red de actores constituye un importante estímulo para la innovación y la competitividad en el destino, en la medida en que permite aprovechar e incrementar las buenas prácticas y acciones realizadas por alguno de sus miembros para mayores beneficios colectivos en el destino. Este principio está dirigido no solo a la innovación de productos turísticos, sino a la innovación en todos los procesos que comprende la gestión turística en el destino de la ciudad patrimonial.

- participación: Se considera que la implicación activa de los residentes en la estrategia de desarrollo turístico de la ciudad, constituye un recurso importante para ellos, los cuales deben ser los principales actores del desarrollo. Como parte de los actores implicados en la gestión turística, la población local en el destino de la ciudad patrimonial debe tener un mayor compromiso y participación en la definición de los objetivos y las políticas de desarrollo turístico lo cual coadyuvará a garantizar su responsabilidad con la conservación de los recursos y atractivos patrimoniales de la ciudad, así como también su participación directa en la oferta turística del destino.

Por otra parte, para la aplicación del procedimiento propuesto deben cumplirse los requisitos siguientes:

- Compromiso del Gobierno Municipal y la Delegación territorial del Mintur para liderar la gestión integrada de destinos en la ciudad patrimonial.

- Disposición y compromiso de todos los actores locales implicados, para asumir su papel en la gestión integrada del destino en la ciudad patrimonial y para participar en el/los *clusters* turístico de innovación y desarrollo local.
- Capacitación constante del Ente Gestor para liderar la gestión integrada del destino y de todos aquellos que integrarán el *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad.

2.2. Procedimiento metodológico para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales desde el enfoque cluster

El procedimiento propuesto constituye una importante herramienta que, en manos de los actores implicados, y liderados por los gobiernos municipales, ofrece una guía metodológica paso a paso para implementar la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales, en las condiciones de la economía cubana.

Cada etapa del procedimiento propuesto posee y desarrolla un contenido específico, por tanto, se requiere el empleo de fuentes de información que permitan satisfacer las necesidades de conocimiento de cada una de ellas. Fue necesario también el empleo de un conjunto de métodos y técnicas que permitieran obtener y procesar datos asociados al contenido por etapas y pasos del procedimiento.

Se ha concebido la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales como un proceso que requiere de entradas de recursos e información y genera salidas. Cada una de las etapas de este procedimiento se desarrollan a partir de contenidos específicos, por tanto, requieren del empleo de herramientas y técnicas concretas para su validación. Se consideran entradas necesarias para el desarrollo de la propuesta investigativa, el levantamiento de información, estrategias, regulaciones, decretos asociados al desarrollo del turismo en la ciudad con el uso de su potencial de atractivos patrimoniales. Por otra parte, las salidas permiten reconocer cuáles son los resultados alcanzados en cada una de las etapas desarrolladas en el procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales. El carácter cíclico del procedimiento permite su retroalimentación

y con él, la ejecución de diferentes acciones que permitan corregir fallas y obtener mejoras en el proceso de gestión integrada de destinos.

Está estructurado en cinco etapas y catorce pasos (Figura 2).

Figura 2. Procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales

A continuación, se expone el contenido, objetivo, entradas, técnicas empleadas, fuentes y salidas de cada una de las etapas y pasos, de manera que el procedimiento pueda ser utilizado en cualquier destino turístico de ciudad patrimonial:

Entradas: Se debe iniciar por la revisión de información, normativas, resoluciones y decretos relativas al desarrollo turístico de la ciudad patrimonial a partir de lo establecido en el Plan parcial y de manejo de las Oficinas del Historiador o del Conservador, Plan de ordenamiento municipal, Plan especial de ordenamiento turístico de las Delegaciones de Ordenamiento Territorial y Urbano, Línea Estratégica Provincial para la gestión del turismo local sostenible de las delegaciones territoriales del turismo y la Estrategia de Desarrollo Municipal del gobierno. De igual forma se procede con lo relativo a las estructuras organizativas en las administraciones del Gobierno Municipal, Organización y Funcionamiento de las Asambleas del Gobierno Municipal y de la Organización y Funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal, estableciéndose de esta manera los criterios rectores para el adecuado desarrollo del procedimiento.

Etapas 1. Diagnóstico de la gestión turística del destino en la ciudad patrimonial

Esta etapa persigue como objetivo identificar las brechas existentes entre la situación actual de la gestión turística del destino en la ciudad patrimonial y los elementos que comprende la gestión integrada de destinos que defiende esta investigación. Comprende a su vez cinco pasos: evaluación de los atractivos turísticos y su puesta en valor con fines turísticos; comportamiento de las redes de actores del destino turístico; evaluación de la articulación de planes en el destino de ciudad patrimonial; evaluación de los principios de la gobernanza turística y por último la identificación de las brechas para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales.

Paso 1.1. Evaluación de los atractivos turísticos y su puesta en valor con fines turísticos

Se realiza un levantamiento y la jerarquización de todos los atractivos patrimoniales tangibles e intangibles, y de los productos culturales que forman parte de la oferta turística del destino, en este caso la ciudad patrimonial. Para ello se sugiere tomar como referencia el procedimiento propuesto

por Perera et al. (2015) el cual tiene como objetivo la jerarquización de atractivos turísticos del patrimonio cultural y natural para facilitar el desarrollo de productos integrados al concepto del destino, a partir de la interrelación de sus cualidades turísticas y las preferencias de los visitantes, disminuyendo con esto el riesgo de incertidumbre en la toma de decisiones.

Realizado el proceso de jerarquización se debe proceder al cálculo del indicador porcentaje de utilización de los atractivos turísticos propuesto por Betancourt et al. (2021), dirigido directamente al análisis de puesta en valor de aquellos atractivos patrimoniales con mayor jerarquía dentro de la oferta turística del destino. Este indicador se obtiene de la relación porcentual entre los atractivos patrimoniales utilizados y los totales existentes, como se describe a continuación:

$$UA = \frac{APU}{APT} * 100$$

Donde:

UA: Utilización de los atractivos (%)

APU: Atractivos patrimoniales utilizados en los productos turísticos

APT: Atractivos patrimoniales totales.

Debe complementar este paso el cálculo de la tasa de función turística propuesta por Defert (1967) la cual permite establecer el grado de especialización turística del destino de la ciudad patrimonio y a la vez su relación con la utilización de atractivos patrimoniales vinculados al alojamiento y a la gestión turística de estos espacios. La misma se expresa a través de la fórmula $TFT = (L \times 100 / P)$

Donde:

L = número de plazas de alojamiento (con independencia del tipo de establecimiento)

P = constituye la población empadronada en el destino turístico.

Defert propone una escala de valores para identificar el grado de especialización de la ciudad:

TFT = 0, no es posible detectar la actividad turística.

TFT mayor que 1 y menor que 10, mínima función turística

TFT mayor que 10 y menor que 100, destinos semi especializados

TFT mayor que 100, alta especialización turística

- Fuentes de información: Inventario de atractivos patrimoniales reconocidos en los planes de manejo y de ordenamiento turístico de la ciudad patrimoniales, fichas técnicas de rutas, recorridos guiados, excursiones u otros productos que se comercialicen por agencias de viajes (AAVV) y sitios web oficiales, anuarios estadísticos.

- Técnicas a emplear: Análisis documental, modelo matemático Saaty, análisis cuantitativo.

Paso 1.2. Comportamiento de las redes de actores del destino turístico

En este paso se toma como referencia el estudio realizado por Reyes et al. (2019). El paso parte de un trabajo donde se deben listar todos los posibles actores implicados en la gestión turística de la ciudad, así como identificar las redes de actores del destino turístico local y su comportamiento actual.

En los actores se deben incluir no solo empresas turísticas, sino también todas aquellas empresas a escala local que les proporcionan infraestructura e insumos para su funcionamiento.

Una vez confeccionada la lista, se procede a su clasificación por el grado de relevancia (alta, media, o baja), que se refiere a su importancia para lograr los objetivos del desarrollo turístico. De igual forma se clasificarán por su carácter primario o secundario, atendiendo al tipo de relación que se manifieste entre los actores, formales o no y también según el tiempo de duración de estas relaciones.

El comportamiento de la situación actual de las relaciones que se establecen entre los actores implicados en la gestión turística en la ciudad patrimonial, y las propiedades estructurales de la red, podrán determinarse por diferentes técnicas en dependencia de la complejidad de la red y la cantidad de actores. Cuando el objetivo central es conocer la estructura de la red se recomienda el uso del software UCINET, sin embargo, en el caso de las ciudades patrimoniales por la complejidad que encierra la red de actores implicados en la gestión turística, se sugiere el uso de Mapas Cognitivos Difusos (MCD), debido a que son grafos causales que hacen uso de la lógica difusa para representar los ciclos y la vaguedad de este tipo de relaciones, de manera que se pueda interpretar el

comportamiento de la red respecto a su densidad, su centralidad y relación entre sus nodos para la correspondiente toma de decisiones.

Con este paso se obtiene una primera aproximación a la conformación de la red de actores en el destino de ciudades patrimoniales, que servirá de base para la posterior conformación de los *clusters* turísticos.

- Fuentes de información: Lista de empresas turísticas radicadas en el destino, así como de todas las empresas, organismos e instituciones que directa o indirectamente, deben participar en la gestión integrada del turismo en la ciudad patrimonial que se encuentran en base de datos de las oficinas estadísticas del territorio. Se requiere de la determinación de factores que condicionan las relaciones entre ellos, sobre la base de la concordancia de objetivos para el desarrollo turístico y la subordinación a escala local o nacional de los actores implicados.

- Técnicas a emplear: Entrevista a informantes claves, encuesta de validación, encuesta a actores implicados, matriz de importancia relativa de cada parte interesada Relevancia/Carácter, matriz de actores/relaciones de cooperación-coordinación, matriz de actores/concordancia, trabajo grupal y MCD.

Paso 1.3. Evaluación de la articulación de planes en el destino de ciudad patrimonial

Sin dudas, la articulación de planes constituye uno de los aspectos más importantes en el proceso de planificación estratégica integrada, que es la base para el logro de la gestión integrada de destinos, debido a que concluye con la elaboración de los Planes Integrados de Desarrollo Turístico en las ciudades patrimoniales. En este paso, el autor asume como válido el procedimiento para la articulación de planes en destinos turísticos de ciudades patrimoniales propuesto en investigación anterior (Betancourt et al., 2021). El procedimiento considera cuatro aspectos claves que se corresponden con lo planteado en la presente investigación para el logro de la gestión integrada de destinos: en primer lugar, la articulación de políticas, planes, programas y actores para la elaboración del Plan Integrado de Desarrollo Turístico, en segundo lugar la articulación de los planes físicos-

espaciales, de desarrollo turístico, de conservación del patrimonio del medio ambiente, y la Estrategia de Desarrollo Municipal, en tercer lugar la declaratoria de ZAST en la ciudad patrimonial, como soporte para la articulación de planes y la elaboración del Plan Integrado de Desarrollo Turístico y por último reconoce la necesidad de la participación del Gobierno Municipal y la Delegación del Mintur en el territorio como Ente Gestor, en la coordinación del procedimiento. Este procedimiento fue además validado en la ciudad de Camagüey.

- Fuentes de información: Planes de ordenamiento físicos-espaciales, de conservación del patrimonio, del medio ambiente, de desarrollo turístico y estrategia de desarrollo municipal.

- Técnicas a emplear: Análisis documental, encuestas, entrevistas, trabajo en Grupo, modelo *Gap Analysis*

Paso 1.4. Evaluación de los principios de la gobernanza turística

La evaluación en este paso de los principios de la gobernanza turística a través de los indicadores, responde a que la gobernanza turística es considerada en esta investigación como un factor indispensable para la gestión integrada de destinos, debido a que tiene como objetivo dirigir de forma efectiva el turismo en los diferentes niveles, a través de las formas de coordinación, colaboración y/o cooperación, eficaces, transparentes y sujetas a rendición de cuentas, para alcanzar los objetivos de interés colectivo que comparten las redes de actores involucrados. En este sentido en esta investigación se asume la propuesta metodológica para la evaluación de la gobernanza turística en destinos de ciudades patrimoniales realizada por Perera et al. (2023) y que toma como referencia los principios establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1994) para la buena gobernanza, así como los indicadores propuestos por Pulido (2014) con este mismo objetivo. Se sugieren en esta propuesta nueve principios (Participación, Imperio de la ley, Transparencia, Capacidad de respuesta, Orientación al consenso, Equidad, Eficacia y eficiencia, Rendición de cuentas y Visión estratégica); así como un total de 41 indicadores (anexo 3) que permiten evaluar dichos principios.

- Fuentes de información: Informes de las oficinas de estadísticas del territorio, informes de la Asamblea Municipal.

- Técnica a emplear: Análisis documental, cuestionario a informantes claves, entrevista directa.

Paso 1.5. Identificación de las brechas para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales

La determinación de las brechas para la gestión integrada de destinos constituye el paso final y cierre de esta primera etapa y se debe realizar a partir de la evaluación de los principales aspectos claves que conforman la gestión integrada de destinos, declarados en esta investigación. Este paso consiste por tanto en comparar la situación actual de la gestión turística de la ciudad patrimonial, con la situación deseada para la gestión integrada de destinos, de manera que se pueda diagnosticar cuánto falta para lograr la gestión integrada de destinos, y con ello proponer las acciones prácticas que permitan su consolidación como destino turístico. De esta forma, se resumen aquí todos los aspectos analizados en los cuatro pasos anteriores del diagnóstico.

- Fuentes de información: Resultados obtenidos en los pasos anteriores.

- Técnica a emplear: Análisis documental.

Finalmente, la etapa aporta como salida fundamental las brechas existentes para lograr la gestión integrada de destinos en la ciudad patrimonial.

Etapa 2. Organización para la gestión integrada de destino en la ciudad patrimonial

La etapa tiene como objetivo establecer la organización necesaria de la red de actores implicados y la delimitación espacial del destino de la ciudad patrimonial. Comprende dos pasos: la conformación del Ente Gestor y aprobación en las instancias correspondientes y la delimitación físico espacial del destino ciudad patrimonio.

En la etapa se cumplen todos los principios definidos, con énfasis en el de ambiente de estímulo a la innovación, institucionalización de la gobernanza turística, sostenibilidad y participación.

Paso 2.1. Conformación del Ente Gestor y aprobación en las instancias correspondientes:

El paso de la conformación del Ente Gestor comprende tres momentos fundamentales

a. Proceso de capacitación: Aunque para su mejor comprensión el proceso de capacitación se ubica en este paso del procedimiento, el mismo comprende dos momentos, el primero en esta propia etapa de organización y el segundo transcurre en las etapas de gestación y desarrollo del *cluster*. Las primeras acciones de capacitación en este paso estarán dirigidas a los actores con un rol protagónico y liderazgo en la toma de decisiones respecto al desarrollo de la actividad turística en la ciudad patrimonial. En este caso deben ser capacitados las delegaciones del turismo y los gobiernos provinciales y municipales en el territorio. Las acciones estarán dirigidas a exponer los aspectos esenciales a considerar en la gestión integrada de destinos en la ciudad patrimonial y su importancia para impulsar el papel del turismo como factor de desarrollo a escala local, además de la necesidad de compromiso y participación de estos actores en la gestión integrada de destinos, conformación y significado del “Ente Gestor” y del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local.

b. Convocatoria a la red de actores: A partir de la red de actores que fue analizada e identificada en el paso 1.2 de la etapa anterior se constituye el momento en que se convoca al primer encuentro de estos actores. En este momento de la convocatoria se realizarán, además, acciones de capacitación en la que se deberán exponer los aspectos esenciales de la gestión integrada de destinos y la importancia del Ente Gestor en este proceso. Por otro lado, se analizará, discutirá y llegará a consenso sobre la composición del Ente Gestor en el destino de ciudad patrimonial. Aunque todos los actores en el destino de la ciudad patrimonial poseen un papel importante, es el Ente Gestor quien lidera y coordina a los demás, por tanto, no todos pueden conformarlo, justamente por las diferencias de objetivos e intereses, la tarea fundamental del Ente Gestor es buscar consenso y llegar a acuerdos en la toma de decisiones. Esa es la razón fundamental por la cual el autor defiende la propuesta de que el Ente Gestor en el destino

de ciudad patrimonial quede conformado por el Gobierno Municipal, representado por el intendente u otra que se designe y la Delegación del turismo en los territorios. En el caso de los gobiernos municipales por su jerarquía, poder y capacidad para convocar y coordinar acciones, y las delegaciones de turismo por ser las que hacen cumplir en el territorio y el destino, la política turística dictada por el país.

c. Aprobación del Ente Gestor: Una vez consensuada y formalizada la composición del Ente Gestor, debe ser aprobada por el máximo organismo de la administración pública del destino, en este caso la Asamblea Municipal, a la que corresponde la ciudad patrimonial.

Paso 2.2. Delimitación físico espacial del destino ciudad patrimonial

Para poder echar a andar la gestión integrada de destinos, se requiere identificar los límites físicos espaciales sobre los que recaerán las distintas acciones, en particular en el caso de las ciudades patrimoniales este paso es esencial debido a que en él se superponen varios planes con objetivos diferentes, así como un gran número de actores implicados directa e indirectamente en la gestión turística de la ciudad. Técnicamente ésta no resulta una tarea fácil, debido a que en la mayoría de los casos existen límites difusos del destino, sin embargo, es uno de los aspectos importantes para la gestión integrada de destinos, porque permite llegar a consenso sobre el espacio sobre el que recaerán las acciones a realizar en el destino.

En el caso de Cuba, será un factor a favor de la gestión integrada de destinos, el hecho de que la ciudad patrimonial en cuestión haya sido declarada ZAST, lo que le otorgará una mayor relevancia al destino y un reconocimiento por parte de los visitantes. Por tanto, en las ciudades declaradas ZAST, éste debe ser el espacio que servirá de base para la gestión integrada de destinos.

En cualquier caso, sea o no declarada la ciudad patrimonial como ZAST, la delimitación del espacio corresponderá en el territorio a la Delegación del Mintur, las Delegaciones de Ordenamiento Territorial y Urbano, las Oficinas del Historiador o del Conservador según corresponda, y será aprobado en el Consejo de la Administración Municipal (CAM). Estas instituciones y organismos, deberán realizar

varios encuentros técnicos, hasta lograr el consenso sobre el espacio que conformará finalmente el destino de la ciudad patrimonial.

- Fuentes de Información: Plan Especial de Ordenamiento Turístico de la Ciudad, Plan de Ordenamiento Municipal, Plan estratégico de Desarrollo Turístico de la ciudad patrimonial, Plan de Manejo de Zonas Priorizadas en la ciudad patrimonial.

- Técnicas a emplear: Análisis documental, trabajo en grupo, encuesta a expertos.

En esta etapa se obtienen como salidas fundamentales el Ente Gestor y los límites del destino turístico.

Etap 3. Gestación del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en ciudades patrimoniales

Conformado y aprobado en las instancias correspondientes el Ente Gestor e identificados los límites del destino turístico, se estructura y conforma el *cluster* turístico, dos pasos esenciales que permiten organizar el proceso de gestación del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial, y que constituye el propósito de esta etapa.

Esta etapa crea las bases para generar la confianza indispensable entre los actores implicados en la gestión turística de la ciudad patrimonial, el establecimiento de alianzas y la integración de todos hacia el logro de metas comunes del desarrollo. Debe igual forma, promueve entre los miembros que integren el *cluster*, la adopción de una nueva filosofía de gestión, que impulse la innovación y la transformación del sector turístico como factor de desarrollo económico y social.

Esta etapa se cumplen especialmente los principios de integración, ambiente de estímulo a la innovación y participación.

Paso 3.1. Estructuración del *cluster* turístico

En este paso se identifican los actores que conformarán potencialmente cada nivel del *cluster* turístico, teniendo en cuenta las actividades que los caracterizan.

La tarea de identificar a los potenciales actores que formarán parte del *cluster* deberá transitar por un proceso de consulta y consenso entre los mismos. Para ello propone utilizar un cuestionario que

permitirá identificar a aquellos actores que conformarán los tres niveles del *cluster* (anexo 4). La conducción de este proceso corresponderá a las universidades como centros de ciencia, con el apoyo del Gobierno Municipal y la Delegación del Mintur como Ente Gestor para que, de esta manera, finalmente los actores identificados puedan quedar agrupados en tres niveles:

- Primer nivel del *cluster*: Este nivel deberá estar conformado fundamentalmente por las empresas de alojamiento; de oferta complementaria como las de restauración, recreación y entretenimiento; transporte de ómnibus turísticos y de rentas de autos turísticos; AAVV, centrales de reservas, Sistemas Globales de Distribución (*GDS*, por sus siglas en inglés); oficinas de Información Turísticas u otras que presten servicio directamente al turista o asociadas directamente a la operación turística.
- Segundo nivel: Debe estar conformado por los principales proveedores de alimentos, bebidas, servicios tecnológicos, seguridad, saneamiento y aseguramiento de insumos al turismo, y que por tanto tienen una relación indirecta con el turista.
- Tercer nivel: Lo deben integrar empresas e instituciones que constituyen apoyo para el sector y que por su liderazgo forman parte de la superestructura, en este caso: infraestructura física de transporte (aeropuertos, terminales o estaciones de ómnibus o de transporte marítimo, así como la infraestructura de transporte con la que cuente la localidad y que puede servir indistintamente a residentes y turistas), infraestructura comercial (tiendas, centros comerciales; espacios feriales), recursos humanos y capacitación (universidades, centro de capacitación, oficinas de contratación turística), servicios de apoyo y otros servicios (medios de comunicaciones, agencias de correos y paquetería), así como la dirección del turismo en el territorio.

Paso 3.2. Conformación del *cluster* turístico

Este paso comprende a su vez cuatro momentos que son: convocatoria y formalización; definición de la estructura del *cluster*; identificación de los líderes y proceso de capacitación.

- a. Convocatoria y formalización del *cluster*. Previo proceso de consulta y consenso con los potenciales actores del *cluster*, por su capacidad de liderazgo y poder de convocatoria corresponde a los gobiernos municipales realizar el lanzamiento oficial de la convocatoria a todos los actores potencialmente identificados en la estructura del *cluster*. Una vez que han sido convocados los actores que conformarán el *cluster* turístico, se promueven sus firmas en un acta de adhesión al *cluster*, estableciéndose un compromiso oficial por parte del actor a trabajar de manera consensuada y coordinada. La carta de adhesión servirá como registro y manifiesto de compromiso de integración al *cluster*.
- b. Definición de estructura organizativa del *cluster*. La estructura del *cluster* turístico, en última instancia, debe ser aprobada por los propios miembros del *cluster* y por tanto adaptada a las características de cada ciudad. En las experiencias internacionales analizadas en el contexto de esta investigación, generalmente se encuentra representada por un comité directivo, conformado a su vez por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un financiero. Este comité tiene como objetivo velar por el buen funcionamiento de los miembros de la directiva, dirigir y delegar funciones en cada evento donde sea necesario el apoyo de los miembros del *cluster*. Es también práctica común en las experiencias analizadas, la propuesta de conformación de una Asamblea General compuesta por “socios” encargados de discutir, llegar a consenso y aprobar acuerdos, directrices y acciones a desarrollar por el *cluster* en favor del desarrollo turístico a escala local. De igual manera proponen un “área o dirección de soporte” encargada de las gestiones operativas propias del funcionamiento del *cluster* y representada por: Asesoría Jurídica, Gestión Contable y Financiera, Gestión de los RRHH y Marketing y comunicaciones.
- c. Identificación de los líderes por niveles del *cluster*. La identificación de los líderes debe ser realizada de forma consensuada y democrática entre los miembros del *cluster*. Los elementos

a considerar para identificar a los líderes deben ser: influencia en las relaciones con el resto de los actores del *cluster* e influencia en la toma de decisiones en el destino.

- d. Proceso de capacitación: Se les expone a los actores que estructuran los niveles del *cluster* los aspectos esenciales relacionados con el *cluster* turístico de innovación y desarrollo local y su importancia.

- Técnica a emplear: Entrevista a informantes claves, análisis documental, trabajo grupal, cuestionario.

Como resultado final de esta etapa se obtiene la conformación del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial.

Etapa 4. Desarrollo del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en ciudades patrimoniales

El objetivo de la presente etapa del procedimiento consiste en realizar acciones para la puesta en funcionamiento el *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en ciudades patrimoniales. Por tanto, una vez conformada y formalizada la estructura del *cluster*, se está en condiciones de colocarlo en funcionamiento.

Siguiendo las experiencias de éxito abordadas en esta investigación, su funcionamiento será durante todo el año en lo referido a la ejecución de proyectos y a las acciones de cooperación y colaboración entre sus miembros. Sin embargo, se realizarán encuentros semestrales y anuales para chequear el cumplimiento de los objetivos propuestos y la ejecución de los proyectos, con la participación efectiva de los actores implicados en el *cluster*.

Esta etapa comprende a su vez tres pasos: 1. Identificación de ejes estratégicos, objetivos y beneficios del *cluster*, 2. Identificación y jerarquización de proyectos de innovación y desarrollo local y 3. Evaluación y control de los proyectos de innovación y desarrollo local.

Han de cuidarse en esta etapa todos los principios, fundamentalmente el de ambiente de estímulo a la innovación, sostenibilidad y participación.

Paso 4.1. Identificación de ejes estratégicos, objetivos y beneficios del *cluster*

La definición de los ejes estratégicos constituirá los ámbitos de actuación en los que se deberán concentrar las actividades a desarrollar en el *cluster* turístico en el destino, lo que proporcionará orden y claridad en su desempeño. Según las experiencias analizadas en el proceso de la actual investigación la estructura del *cluster* generalmente desarrolla su labor a partir de los ámbitos de trabajo siguientes: oportunidades de negocios, colaboración, innovación y desarrollo tecnológico, capacitación, cooperación, promoción, comunicación y fuentes de financiamientos/ayudas y subvenciones.

En correspondencia con las exigencias de la gestión integrada de destinos, el *cluster* deberá contar con un objetivo general que promueva la integración y formación de alianzas estratégicas entre todos los actores en la ciudad patrimonial para llegar a metas comunes de desarrollo mediante la realización de proyectos conjuntos, el uso de las tecnologías y la innovación para el aprovechamiento adecuado de las potencialidades patrimoniales del destino, así como la elevación de la competitividad del turismo y su contribución al desarrollo socio económico en el municipio.

De la misma manera el *cluster* turístico deberá contener objetivos específicos, los cuales cumplidos en su conjunto permitirán el alcance del objetivo general y deberán estar dirigidos a promover el uso de las TIC y la innovación en el destino de la ciudad patrimonial, potenciar la capacidad de innovación de los recursos humanos, estimular la sostenibilidad y fomentar el diseño de proyectos de innovación y desarrollo local.

Tanto el objetivo general como los específicos del *cluster* turístico deben centrar su atención en la innovación y desarrollo local, de manera que puedan constituirse como herramienta efectiva para el logro del desarrollo del destino en la ciudad patrimonial.

En el caso del objetivo general y los específicos deberán estar alineados a los ejes estratégicos establecidos con anterioridad, de manera que respondan al desarrollo efectivo de los mismos,

buscando posicionar al *cluster* como un actor relevante en los procesos de innovación y desarrollo local en el destino y convirtiéndose en una entidad de referencia.

Los beneficios del *cluster* turístico constituyen las ganancias que esperan obtener los actores al ser parte de este modelo organizativo y deberán estar asociados al incremento de los ingresos, la innovación en el diseño de los productos, especialización de la mano de obra a través de la capacitación, mayor competitividad y la disminución del costo de la materia prima. De igual manera estos beneficios que se identificarán se corresponderán tanto con los ejes estratégicos como con el objetivo general y los específicos del *cluster* turístico del destino de ciudad patrimonial.

Este primer paso se realizará a partir de la discusión de forma consensuada y coordinada con los actores implicados en cada uno de los niveles del *cluster*, de la propuesta que les será presentada sobre la base de las necesidades que propician la gestación del *cluster*. Los máximos responsables de presentar dichas propuestas para su análisis, discusión y aprobación serán las universidades, centros de capacitación de profesionales del sector, delegaciones territoriales del turismo y el Gobierno Municipal.

Este proceso de igual forma deberá realizarse con estos actores. Se utilizará un cuestionario similar al anterior (anexo 4) que permitirá ordenar por su importancia estos aspectos para la conformación del *cluster*.

Paso 4.2. Identificación y jerarquización de proyectos de innovación y desarrollo local

El punto de partida en este paso puede ser la identificación de aquellos proyectos de desarrollo local ya aprobados en los gobiernos municipales que se ajusten a los ejes estratégicos del *cluster*, sus objetivos y a las necesidades del sector del turismo en el destino. No obstante, la fuente fundamental para promover nuevos proyectos son los presentados como respuesta a la convocatoria realizada a los actores implicados en cada uno de los niveles del *cluster* turístico, que de igual manera respondan a los ejes estratégicos del *cluster*, sus objetivos y a las necesidades del sector del turismo en el destino.

Como elementos indispensables, la convocatoria exigirá que los proyectos promuevan con énfasis la innovación y el desarrollo local en el ámbito del destino turístico de la ciudad patrimonial, pero, además, deberán presentarse las fuentes de financiamiento que lo respaldarán. En el caso cubano, y atendiendo a los objetivos de esta investigación, el *cluster* propuesto no es un *cluster* institucional, por tanto, las fuentes de financiamiento no serán únicamente públicas, sino que podrán ser públicas, privadas o mixtas. Las fuentes públicas en este caso se corresponderán al fondo de desarrollo local de los gobiernos municipales, o en general fondos provenientes del propio sector del turismo u otros sectores que tributen a los proyectos presentados.

El listado final de proyectos a jerarquizar por los actores implicados en el *cluster* será el resultado del consenso en los distintos niveles del mismo, los que serán finalmente aprobados por todos los actores implicados.

Una vez listadas las ideas de proyectos deberán ser sometidas a un proceso de reducción con el objetivo de seleccionar a aquellos que más se adecuen a los objetivos y a las necesidades del sector del turismo en el destino. El proceso de igual forma deberá realizarse con todos los actores implicados y se empleará el cuestionario que permitirá ordenar por su importancia y por la respuesta que ofrezcan para la innovación y el desarrollo local cada uno de los proyectos (anexo 4).

A partir de la lista consensuada de las ideas de proyectos, se propone realizar el proceso de jerarquización a partir del método “*Analytic Hierarchy Process*” (*AHP*). Este modelo, desarrollado por Saaty (1980), es acogido por el autor por ser una de las herramientas más usadas en las decisiones multicriterio, precisamente debido a la relativa facilidad para su aplicación y su habilidad para comparar y ordenar alternativas basándose tanto en factores cuantitativos como cualitativos, es fácilmente adaptable a los cambios del entorno o de las políticas directivas, detecta y acepta, dentro de ciertos límites, la incoherencia de los decisores humanos y ayuda al analista y decisor a tener más claro el proceso. No obstante, en este modelo si se trabaja con muchos criterios o alternativas, el

número de comparaciones puede ser muy elevado y resultar una tarea tediosa para el decisor, por tanto, se debe trabajar con pocas alternativas y criterios, pero en este caso no constituye un problema. La aplicación de la técnica del AHP para la jerarquización de los proyectos deberá ser realizada por expertos vinculados a las instituciones académicas, en este caso las universidades, con la participación de los actores implicados.

Esta técnica estructura el problema de forma piramidal, de manera que todos los proyectos quedan en la parte baja de la pirámide, en los niveles intermedios se encuentran los subcriterios y criterios y en la parte alta de la estructura los objetivos principales del análisis. Dentro de cada nivel, se realizan comparaciones por pares con respecto al ítem inmediatamente superior en la jerarquía, lo que da lugar a la obtención de pesos locales que actúan en el nivel de la jerarquía considerado. Estos pesos locales se combinan con el uso de un modelo de valor aditivo para producir un conjunto de pesos globales o prioridades de las alternativas, de manera que cada una de las alternativas será ordenada (jerarquizada) por medio de los pesos globales calculados mediante esta técnica.

Fuente de información: Listado de proyectos de iniciativa de desarrollo local de los gobiernos municipales, ideas de proyectos consensuadas con los actores implicados en los tres niveles del *cluster*, resultados del cuestionario aplicado a expertos implicados en la jerarquización de ideas de proyectos.

- Técnica a emplear: Análisis documental, trabajo grupal, “*Analytic Hierarchy Process*” (AHP)

Paso 4.3. Evaluación y control de los proyectos de innovación y desarrollo local

El proceso se realizará a partir de la discusión en Asamblea General del *cluster* turístico, de los resultados e impactos de los proyectos para evaluar su efectividad. Los resultados serán presentados a todos los actores a través de una memoria escrita que debe contener: los ejes estratégicos del *cluster* a los que se encuentran vinculados los proyectos; porcentaje de socios del *cluster* implicados en la ejecución y desarrollo de los proyectos y alianzas establecidas; estado de ejecución de los

proyectos a través de por ciento de objetivos y actividades cumplidas; y financiamiento concedido y ejecutado por cada proyecto.

Los resultados deberán ser expuestos anualmente por los implicados directos de cada proyecto, de manera que puedan ser implementadas las mejoras necesarias con posterioridad.

Finalmente, la puesta en funcionamiento del *cluster* constituye la salida fundamental de esta etapa, la cual debe permitir el impulso de la gestión integrada de destinos en la ciudad patrimonial.

Etapa 5. Comportamiento y evaluación de la gestión integrada en el destino de ciudad patrimonial

Esta etapa persigue como objetivo sistematizar y dar seguimiento a los resultados del procedimiento para la gestión integrada de destinos en la ciudad patrimonial. Para lograrlo la etapa consta de dos pasos: en primer lugar, se estructura un programa para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales y en segundo, la evaluación del programa.

En esta etapa ha de atenderse todos los principios, en particular el de institucionalización de la gobernanza turística.

Paso 5.1. Programa para la Gestión Integrada de Destinos

Se propone para este paso la implementación de un programa según los principios que rigen el procedimiento. Se encuentra estructurado en diferentes módulos que responden a las diferentes etapas del procedimiento, de manera que permita dirigir las acciones necesarias hacia el cumplimiento de los objetivos de la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales. El contenido de los módulos deberá alcanzar un objetivo en concreto, permitirá además conocer los puntos de mayor fragilidad involucrados en la gestión integrada de destinos en la ciudad patrimonial, en cada una de las etapas del procedimiento. La definición del programa debe ser aprobado en las instancias correspondientes por el Ente Gestor, sin embargo, a las universidades como centros de ciencia les corresponde el diseño del programa en su papel de asesor del gobierno municipal y porque, además dentro del programa se definen un grupo acciones dirigidas a la capacitación.

Paso 5.2. Evaluación del programa para la gestión integrada de destinos

Para la evaluación del programa se propone la elaboración de una matriz lógica (ver Tabla 1) que permitirá conocer el cumplimiento de los objetivos, indicadores de resultados y principios orientadores de la gestión integrada del destino en cada uno de los módulos. El Ente Gestor, junto a los actores implicados en la ejecución del programa deberá establecer la responsabilidad de control de las partes involucradas en la gestión integrada del destino en la ciudad patrimonial y definir las acciones correspondientes a desarrollar para corregir fallas en su implementación.

Tabla 1. Matriz Lógica para la evaluación del programa para la gestión integrada del destino en ciudades patrimoniales

Módulos	Objetivos	Indicadores de Resultados	Principios de la gestión integrada del destino
Módulo 1			
Módulo 2			
Módulo n...			

Fuente: Elaborado por el autor en base a Falcao et al. (2015).

Esta matriz se debe elaborar con un carácter anual por el Ente Gestor y se someterá a consenso una vez escuchados los criterios de todos los actores implicados en la gestión integrada de destino de la ciudad patrimonial. Finalmente deberá ser presentado para su aprobación en el Consejo de la Administración Municipal.

Como salida de esta etapa se proponen acciones para la implementación del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial que permiten la retroalimentación del procedimiento.

2.3. Validación teórica del procedimiento a partir del criterio de expertos

El procedimiento propuesto concebido bajo una concepción integradora, sirve de punto de partida para la articulación de los planes de desarrollo turístico y el resto de los planes a escala municipal, la integración de los actores implicados, así como también el Ente Gestor contará con las herramientas

necesarias para perfeccionar la toma de decisiones en la gestión integrada de destino de la ciudad patrimonial.

La aplicabilidad del procedimiento que se presenta en la investigación, se reveló con su validación teórica sobre la base del criterio de expertos, lo cual sin dudas le imprimió mayor calidad, efectividad y eficacia a la propuesta. Para ello fueron seleccionados 32 expertos, de ellos diez extranjeros y 22 nacionales. En estos se incluyeron académicos de reconocidas universidades a nivel nacional (Universidad Tecnológica de La Habana, Universidad de La Habana, Universidad Central de Las Villas, Universidad de Ciego de Ávila, Universidad de Camagüey y Universidad de Oriente) y foráneas (Universidad de Islas Baleares, Universidad de Málaga, Universidad de Cádiz, Universidad de Brasilia y Universidad de Mar del Plata). Asimismo, participaron como expertos, gestores públicos y privados pertenecientes a fundaciones y asociaciones vinculadas a la actividad turística de Palma de Mallorca, además de directivos del sector turístico, e instituciones vinculadas a la gestión turística de esa importante ciudad patrimonial (Fundación Palma 360, Fundación Palma XXI, Alcaldía Ciudad de Valldemosa, Museo Cartoixa de Valldemosa). De igual manera, a nivel nacional los expertos consultados que aportaron sus criterios para la validación del procedimiento se vinculan a Instituto Nacional de Planificación Física, Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad, Dirección Municipal de Planificación Física de la Ciudad de Camagüey, Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC), Delegación del Turismo en Camagüey, así como el Gobierno Municipal y Provincial en Camagüey.

Con la finalidad de determinar el nivel de experiencia y de conocimientos que poseían sobre el tema en cuestión los expertos incluidos en el listado inicial, se aplicó una encuesta de autoevaluación (anexo 5), a 32 posibles expertos, ya que el autor acogió como válidos los criterios de Ramírez, (1999: p.9), el cual considera que si el número de expertos es 30 se comete un error solo del 1 %.

Se determinó el Coeficiente de Competencia (K), a partir de la siguiente expresión:

$$K = \frac{Kc + Ka}{2}$$

Donde K_c es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, el cual es establecido por el propio (posible) experto utilizando una escala numérica de 0 a 10 y multiplicado por 0.1 de modo que:

- una evaluación de 0 indica absoluto desconocimiento de la temática que se evalúa.
- una evaluación de 1 indica pleno conocimiento de la referida temática.

Entre estas evaluaciones límites (extremas) hay (nueve) intermedias, como se detalla en el aspecto cuatro del anexo 5.

En el caso del K_a (coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto), se determina como resultado de la suma de los puntos alcanzados de la encuesta, teniendo en cuenta la tabla patrón que se muestra a continuación:

Tabla 2. Tabla patrón utilizado para la determinación del K_a .

Fuentes De Argumentación	Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus criterios		
	Alto (A)	Medio (M)	Bajo (B)
Análisis teóricos realizados por usted sobre el tema.	0.30	0.20	0.10
La experiencia profesional en el tema.	0.50	0.40	0.20
Conocimiento de trabajos de autores nacionales.	0.05	0.05	0.05
Conocimiento de trabajos de autores extranjeros.	0.05	0.05	0.05
Vinculación con el sector del turismo.	0.05	0.05	0.05
Nivel de participación en eventos científicos.	0.05	0.05	0.05
TOTAL	1	0.8	0.5

Fuente: Encuesta a expertos.

Por último, luego de obtener el coeficiente de competencia (K) los resultados se considerará que:

$0,8 \leq K \leq 1,0$ Coeficiente de Competencia Alto

$0,5 \leq K < 0,8$ Coeficiente de Competencia Medio

$0 \leq K < 0,5$ Coeficiente de Competencia Bajo

Como resultado de la determinación del coeficiente de competencia entre los expertos (anexo 6), 31 quedaron seleccionados al obtener coeficientes de competencia altos, 28, y medios 3. En este sentido los expertos que obtuvieron coeficientes medios fueron incluidos sobre la base de su calidad, conducta académica y práctica activa, disposición para resolver el problema a discutir además de su posibilidad real de participación en el análisis. Así mismo las valoraciones emitidas para la selección de estos expertos se sustentan en los criterios recogidos en Ramírez (1999: p.11) que señalan que el investigador puede valorar si utiliza expertos de competencia media en caso de que el coeficiente de competencia promedio de todos los posibles expertos sea alto, siendo este el caso de la presente selección.

El grupo de expertos seleccionados se encuentra compuesto por 21 doctores en ciencias (67,74%), 9 master en ciencias (29%) además de un especialista y dos licenciados (7%) (anexo 7).

Con respecto a las temáticas más representativas en las que centran los expertos seleccionados sus actividades investigativas el 67% se vinculan al turismo, el 58% a la gestión del patrimonio, 51,6% a la gestión del desarrollo local, 49% a la planificación y el 46% a la gestión de ciudades lo cual otorga a la investigación veracidad y fiabilidad en los criterios emitidos.

En cuanto a los años de experiencia de los expertos con los temas vinculados a sus actividades investigativas, predominan con el 87% del total de los expertos aquellos que poseen más de 10 años de experiencia lo cual les otorga fiabilidad y consistencia a los criterios emitidos. El 12% de los expertos tienen de 6 a 10 años de experiencia y solo el 3,22% de 1 a 5 años.

La validación teórica del procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales, se realizó a partir de un cuestionario que consta de tres secciones que los expertos deben evaluar (aspectos generales; principios; etapas y pasos del procedimiento metodológico). En

este caso, la escala de evaluación estuvo compuesta por cinco valores entre 1 y 5 donde: 1 se considera No Adecuado, 2, Poco Adecuado, 3, Adecuado, 4 Bastante Adecuado y 5 Muy Adecuado. En cada sección aparecen aspectos que deben ser validados por los expertos según los valores de la escala asumida y un ítem para la emisión de criterios, puntos de vista y argumentos, que a consideración de los expertos deben ser reformulados o modificados (anexo 2).

Los resultados de la validación fueron satisfactorios como se muestran a continuación:

Aspectos generales: Muy adecuado el 73,4 % y Bastante adecuado el 24,2 %. 2. Características del procedimiento: Muy adecuado el 69,4 % y Bastante adecuado el 29 %. 3. Premisas del procedimiento: Muy adecuado el 74,2 % y Bastante adecuado el 23,4 %. 4. Etapas y pasos del procedimiento metodológico: Muy adecuado el 73 % y Bastante adecuado el 23 %.

La fiabilidad del instrumento utilizado se determinó a partir del Alpha de Cronbach, el que arrojó un resultado muy favorable al obtenerse el valor de 0.932 (anexo 8). De igual forma se valoró como buena la concordancia entre los expertos al obtenerse el valor del coeficiente de W de Kendall, que resultó ser de 0.079, con una significación asintótica de 0.000, por lo que se puede plantear que existe coherencia interna entre los expertos (anexo 9).

Finalmente se pudo corroborar que el procedimiento propuesto para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales desde el enfoque de *cluster* turístico, responde a los objetivos planteados en la investigación.

Conclusiones parciales

- Lo fundamentos, principios y requisitos establecidos en esta investigación para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales desde el enfoque de *cluster* turístico, constituyen un aspecto de vital importancia a observar, ya que contribuyen a superar la visión sectorial existente hasta la fecha, y permitirán darle cumplimiento al objetivo trazado, al establecer la lógica para la gestión integrada de destinos en las condiciones de la economía cubana.

- El procedimiento constituye una propuesta teórico-metodológico necesaria y novedosa para la gestión integrada de destinos turísticos de ciudades patrimoniales, que ofrece de manera detallada la forma en que se deben desarrollar cada una de las etapas y pasos. Por tanto, se convierte en una significativa herramienta para los gobiernos municipales, que permite impulsar la articulación de las estrategias de desarrollo turístico con las estrategias municipales, y por consiguiente con los objetivos del desarrollo turístico de la ciudad.
- El procedimiento propuesto para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales, considera una visión integradora basada en la necesidad de lograr un equilibrio entre el uso y disfrute del patrimonio a partir del impulso de la actividad turística y de esta manera contribuir al desarrollo del municipio, la implicación de manera significativa del gobierno municipal como Ente Gestor capacitado para ejercer la gobernanza, coordinar y controlar la gestión pública, así como el empleo del enfoque de *cluster* turístico como herramienta de gestión desde los gobiernos municipales.
- La validación del procedimiento propuesto, corroboró su pertinencia y valor científico-metodológico en cuanto a su concepción, toda vez que los resultados obtenidos del criterio de los expertos mostrarán evaluaciones satisfactorias.

3. APLICACIÓN EN LA CIUDAD DE CAMAGÜEY DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS

3. APLICACIÓN EN LA CIUDAD DE CAMAGÜEY DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE DESTINOS

En la actualidad existe un interés gubernamental por potenciar la ciudad de Camagüey como destino turístico, dados sus reconocidos valores patrimoniales. Sin embargo, son insuficientes las herramientas para que se logre la gestión integrada del destino en la ciudad patrimonial, con el aprovechamiento de sus importantes valores patrimoniales y su puesta en valor con fines turísticos, sobre la base de la integración de los actores implicados y el impulso de propuestas alineadas con las nuevas funciones y la mayor autonomía otorgada a los gobiernos locales.

Es por ello que el presente capítulo persigue como objetivo validar el procedimiento propuesto para la ciudad de Camagüey. El mismo parte de una caracterización general de la ciudad de Camagüey y su centro histórico, para luego mostrar los resultados obtenidos de cada una de las etapas y pasos del procedimiento para la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey. Finalmente se propone un plan de acciones para dar respuesta a aquellas etapas y pasos del procedimiento que en el término de la investigación no fueron concluidas, básicamente por corresponder su ejecución a las instancias del Gobierno Municipal y la Delegación del turismo en Camagüey.

3.1. Caracterización general de la ciudad de Camagüey y su centro histórico

Camagüey es una ciudad policéntrica con un total de 329 195 habitantes, lo que representa más del 40% de la provincia. Su centro histórico es el más grande del país con 330 ha, posee una estructura radio concéntrica como muestra la Figura 3, y residen en él una población aproximada de 56 000 habitantes.

Se caracteriza por contar con rasgos generales de valor excepcional universal como son: la irregularidad de la trama urbana fundacional que genera un amplio sistema de plazas y plazuelas, convirtiendo el área en un caso único en Cuba y el continente, las iglesias y plazas como núcleo significativo de la estructura urbana, la gran unidad dentro de una amplia diversidad y variedad de tipos y estilos arquitectónicos y la yuxtaposición de las diferentes etapas constructivas, el barro como

material distintivo para la construcción de tejas, pisos, tinajones, la vegetación existente en gran parte de los patios de las casas y espacios abiertos, las intervenciones contemporáneas armónicas y los diferentes tipos de patrimonio (Gómez, 2009).

Figura: 3. Centro Histórico de la Ciudad de Camagüey y Zona Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fuente: Plan Parcial y de Manejo Centro Histórico Urbano de Camagüey. 2008

Fue declarado Monumento Nacional el 10 de octubre de 1978. Posteriormente, el 7 de julio del 2008 en Quebec, Canadá, fue declarada oficialmente Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Según el inventario y catalogación (OHCC et al., 2006), el mayor porcentaje del uso de suelo en esta zona es residencial, donde predomina el valor contextual en sus edificaciones, correspondiendo el 33% de las edificaciones a la época republicana y el 32 % a la colonial, siendo estos los más representativos de la zona. La población de la zona declarada PMH es aproximadamente de 8 180 habitantes y representa el 2.73 % de los pobladores de la ciudad de Camagüey.

El Valor Universal Excepcional del centro histórico de la ciudad de Camagüey se encuentra sustentado por los criterios IV y V: por ser ejemplo excepcional de un conjunto arquitectónico que ilustra un período histórico significativo y por constituir un ejemplo excepcional de un hábitat humano tradicional, representativo de una cultura y de su interacción con el medio ambiente, respectivamente. Ambos criterios constituyen la justificación para su inclusión en esta lista en la categoría de Centro Histórico Urbano (Gómez, 2009).

A continuación, se describen por etapas los resultados obtenidos en la validación del procedimiento para la gestión integrada de destinos en la ciudad patrimonial de Camagüey.

3.2. **Etapa 1.** Diagnóstico de la gestión turística del destino en la ciudad patrimonial de Camagüey

La etapa transita por el desarrollo de cinco pasos lo que permitió la evaluación de la gestión turística en el destino, y la identificación de las brechas existentes entre la situación actual de esa gestión y la situación deseada para lograr la gestión integrada del destino en la ciudad patrimonial de Camagüey.

Paso 1. Evaluación de los atractivos turísticos y su puesta en valor

Para la evaluación de los atractivos turísticos y su puesta en valor en la ciudad de Camagüey el autor utilizó el levantamiento de potencialidades patrimoniales, su jerarquización y los agrupamientos de atractivos turísticos propuestos por Perera et al. (2015) a partir de un análisis exhaustivo de diferentes investigaciones (OHCC y Colectivo de autores, 2006; OHCC et al., 2008; Gómez, 2009; 2013) sobre inventario y catalogación de bienes patrimoniales de valor ambiental, arquitectónico, histórico y de carácter excepcional y típico en la ciudad de Camagüey.

Los inventarios demuestran que la ciudad cuenta para su desarrollo turístico, con un espacio de gran concentración de valores materiales e inmateriales los cuales resultan de máximo interés para el desarrollo turístico. Los resultados obtenidos por Perera et al. (2015) fueron tomados como referencia al ser considerados los más cercanos a los objetivos de la presente investigación, en los que se muestra la identificación de 12 agrupamientos de atractivos turísticos conformados tipológica y temáticamente por atractivos patrimoniales tangibles e intangibles inventariados en la ciudad como son: Hechizo de Ritos y Campanas, Personas ilustres del Camagüey, Barro Vivo, Entre Plazas y Parques, Festividades representativas del Camagüey, Fantasías del legendario Camagüey, El sabor exquisito de Camagüey, La excelencia de nuestra cultura y ciencia, Camagüey, la imagen musical y danzaria de la isla, Huellas y Moradas y Moradores. En los agrupamientos identificados se logró cuantificar un total de 351 atractivos patrimoniales en la ciudad de Camagüey, de los cuales 223 se clasifican como atractivos tangibles y 128 intangibles.

Para evaluar la utilización de los atractivos patrimoniales en el diseño de productos turísticos en la ciudad de Camagüey, se revisó la descripción de cada producto recogida en las fichas técnicas y materiales promocionales de las opciones turísticas comercializadas por las AAVV en la ciudad de Camagüey y listadas en el anexo 10. Se contabilizaron solo los atractivos que se enunciaban de manera explícita en la descripción del producto, los cuales en su gran mayoría hacían referencia a atractivos patrimoniales tangibles y no así a los intangibles con los que se relaciona.

Dentro de los atractivos patrimoniales más utilizados figuran los recogidos en los dos agrupamientos más importantes según la jerarquización de atractivos turísticos de Perera et al. (2015): Entre plazas y parques y Hechizos de ritos y campanas. Ambos agrupamientos se aprovechan casi en su totalidad. Sin embargo, los 10 agrupamientos restantes, no son aprovechados y juegan un papel secundario o en ocasiones ausente en los productos analizados.

Como resultado, fue posible identificar un total de 84 atractivos patrimoniales utilizados en la confección de productos turísticos, de un total de 351 existentes. Posteriormente se efectuó el cálculo del indicador por ciento de utilización de los atractivos patrimoniales contabilizados en la oferta turística del destino a través de la relación porcentual descrita en el apartado metodológico quedando de la siguiente forma:

$$UA = \frac{84}{351} * 100 = 23.93 \%$$

En el resultado obtenido se aprecia un porcentaje de utilización que no supera el 25 % lo cual indica una subutilización de los atractivos patrimoniales existentes en la ciudad y demuestra que los mismos no son aprovechados actualmente en el enriquecimiento de los productos existentes o en la inclusión de nuevos productos.

Para complementar este paso el autor efectuó el cálculo de la tasa de función turística mediante la fórmula expuesta en el capítulo metodológico de la investigación y que permitió establecer el grado

de especialización turística del destino de la ciudad de Camagüey. Para efectuar el cálculo resultó necesario precisar los datos que a continuación se exponen.

Como fue expresado con anterioridad la ciudad de Camagüey posee un centro histórico en el que habitan 56 000 residentes, los que conforman la población de este espacio. A partir de las estadísticas proporcionadas según Mintur (2021), se constató que al cierre de ese año la ciudad de Camagüey contaba con una planta hotelera conformada por 13 instalaciones de carácter estatal pertenecientes a las sucursales Islazul y Cubanacán, las cuales agrupan 563 habitaciones de 1, 2, 3 y 4 estrellas (anexo 11), y 61 casas de renta privadas que se gestionan bajo contrato con el Mintur. Entre todas las instalaciones consideradas, suman un total de 1 192 plazas de alojamiento.

Con los datos expuestos, la fórmula para el cálculo de la Tasa de Función Turística para la ciudad de Camagüey queda expresada de la siguiente forma:

$$TFT = (1192 \times 100 / 56000)$$

$$TFT = 2,13$$

El resultado obtenido demuestra la existencia de una mínima función turística en el centro histórico de la ciudad de Camagüey al presentar una TFT mayor que 1 y menor que 10.

En resumen, tanto el porcentaje de utilización de atractivos patrimoniales como la Tasa de Función Turística demuestran que, la ciudad de Camagüey presenta un resultado desfavorable en cuanto al adecuado aprovechamiento de todo el potencial patrimonial que posee, para su puesta en valor con fines turísticos, pese a contar con una planta de alojamiento consolidada y otros servicios turísticos asociados a la ciudad patrimonial.

Estos resultados aún no responden a los intereses propuestos por las máximas autoridades del Mintur en el territorio y el país, los cuales tienen como intención, la transformación y desarrollo del sector turístico en la ciudad, su conversión definitiva en destino turístico, a partir del máximo aprovechamiento de los importantes valores patrimoniales que posee.

Paso 2. Comportamiento de las redes de actores del destino

Para el desarrollo de este paso, como se explicó en el apartado metodológico se tomó como referencia el estudio realizado por Reyes et al. (2019), en el que primeramente fueron identificados 65 actores implicados en la gestión turística de la ciudad de Camagüey, de ellos 55 actores de nivel provincial y 10 del municipio Camagüey.

A partir de un cuestionario de validación para la determinación de la importancia relativa de cada actor, de los 65 actores solo se obtuvieron resultados de 56 debido a la no disposición del resto a ser encuestados. De estos 56 actores se identificaron 45 cuya relación en la gestión turística de la ciudad tiene carácter primario y 11 actores tienen relaciones secundarias. De igual manera se identificó que 45 actores tienen relevancia alta y 11 actores relevancia baja. Se pudo conocer además que ninguno de estos actores posee conocimiento alguno sobre la existencia de alguna red formal de actores para la gestión turística de la ciudad de Camagüey.

Mediante técnica grupal los actores quedaron agrupados en cinco ejes claves desglosados de la siguiente forma: Eje 1: Gestión de Productos turísticos conformado por 15 actores, Eje 2: Patrimonio y Turismo con un total de siete actores, Eje 3: Sistema Urbanístico y Ordenamiento Territorial turístico, nueve actores, Eje 4: Aseguramiento e insumos para el turismo, 11 y el Eje 5: Medio Ambiente y Turismo comprende un total de tres actores.

Se procedió luego a realizar un análisis cualitativo de los factores que condicionan las propiedades de las relaciones entre los actores identificados. En este caso se analizaron los factores que condicionan o posibilitan las relaciones, su forma, es decir si son formales o informales y en el caso de las informales, cuáles tienen relaciones de cooperación y/o colaboración. Los resultados obtenidos fueron:

- Se pudo constatar a través de la matriz de actores/concordancia de objetivos para el desarrollo turístico que los principales factores que condicionan las desconexiones que

muestra la red de actores en la ciudad de Camagüey son por orden de importancia: misión de la organización, endogeneidad, rol, política nacional y planificación.

- Respecto a la forma de las relaciones de cooperación/colaboración, se demuestra el papel que juegan en la red el establecimiento de relaciones formales, y por tanto se corrobora la necesidad de formalizar y fortalecer la red en la ciudad, con el incremento de relaciones estables a través de contratos o convenios. Las relaciones informales de cooperación y colaboración también deben fortalecerse en la medida que constituyen complemento de las anteriores y a la vez son la muestra del nivel de confianza y de compromiso entre los actores de la red para el desarrollo turístico de la ciudad.

Por último, se efectuó un análisis cuantitativo de las relaciones basado en la identificación de las propiedades estructurales de la red de actores de la ciudad de Camagüey con el uso de los MCD.

En este análisis se profundizó en el peso de las relaciones entre los actores y entre las variables a evaluar. Las variables evaluadas fueron: poder; liderazgo; integración dentro del sector turístico y entre éste y otros actores; innovación y por último la variable articulación con la cual se evalúa el control, la cooperación y la coordinación entre empresas turísticas y entre éstas y el resto de los actores del destino. Para ello se realizaron los siguientes pasos:

1. Se conformó la base del conocimiento en la que fueron evaluadas por cada actor, cada una de las variables anteriormente mencionadas, para conocer el comportamiento de las relaciones establecidas entre ellos, a través de un cuestionario de validación con la siguiente escala: Muy Alto (VH); Alto (H), Medio (M); Bajo (L) y Muy bajo (VL).
2. Se elaboró un mapa de relaciones entre variables y actores en la red agrupados por ejes.
3. Por último, se elaboró un mapa de relación entre los principales actores implicados y las variables, es decir de aquellos que obtuvieron las puntuaciones más altas.

En resumen, en cuanto a las propiedades estructurales de la red se pudo constatar que: Al cuantificar las relaciones se pudo identificar mejor la estructura de la red y su alcance.

- A partir del resultado del mapa de relaciones entre variables y actores en la red agrupados por ejes, se muestra que: los Ejes 1 (Gestión de Producto Turístico, conformado por 15 actores) y el Eje 2 (Patrimonio y Turismo, que agrupa 7 actores), son los que mayor cantidad de relaciones tienen. Por tanto, la actividad turística en la ciudad de Camagüey, aún continúa siendo sectorializada, existiendo una insuficiente participación y colaboración del resto de los actores implicados en el desarrollo turístico del destino (anexo 12).
- El resultado del mapa de relación entre los principales actores implicados y las variables mostró que: la Delegación del Mintur tiene las mejores relaciones en todas las variables y que las peores relaciones en todas las variables las muestra la Delegación Provincial del CITMA (anexo 13).

Paso 3. Evaluación de la articulación de planes en el destino de ciudad patrimonial

Al tomar como referencia la investigación realizada por Betancourt et al. (2021), el autor asume como válido el procedimiento propuesto para la articulación de planes en destinos turísticos de ciudades patrimoniales donde se consideran cuatro aspectos claves que se corresponden con lo planteado en la presente investigación para el logro de la gestión integrada de destinos, estos son:

- La articulación de políticas, planes, programas y actores para la elaboración del Plan Integrado de Desarrollo Turístico.
- La articulación de los planes físicos-espaciales, de desarrollo turístico, de conservación del patrimonio del medio ambiente y la Estrategia de Desarrollo Municipal.
- La declaratoria de ZAST en la ciudad patrimonial, como soporte para la articulación de planes y la elaboración del Plan Integrado de Desarrollo Turístico.
- La necesidad de la participación del Gobierno Municipal como Ente Gestor, en la coordinación del procedimiento.

En los resultados obtenidos se declara la detección de sesgos en cuanto a la articulación de los planes que convergen en el área para la planificación turística. Se identificaron seis planes fundamentales en la ciudad que gestionan el ordenamiento físico-espacial, el desarrollo del municipio, el turismo, así

como el cuidado y conservación del patrimonio y el medio ambiente, estos son: Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Camagüey (POUC), Plan Especial de Ordenamiento Turístico (PEOT), Plan Maestro del Centro Histórico y el área declarada PMH (PMCH), Plan de Desarrollo Turístico (PDT), Estrategia de Desarrollo del Municipio (EDM), Estrategia Ambiental Provincial (EAP).

En la ciudad actúan como planes reguladores y normativos vinculándose permanentemente al POUC: el PMCH, así como EAP, lo cual permite que las regulaciones físico-espaciales, urbanísticas para el centro histórico y medioambientales se encuentren articuladas al resto de los planes.

Sin embargo, en la elaboración de los siguientes planes: POUC, PMCH, EDM, EAP, el turismo es considerado como un actor consultivo y no como un actor clave, lo cual se fundamenta en que en la actualidad el municipio lo considera como un sector estratégico en su estrategia de desarrollo, pero no realiza acciones de gestión.

En los planes consultados no se manifiesta un consenso en cuanto a la definición de un área que constituya el destino turístico en la ciudad, lo cual tiene su raíz desde el POUC, donde solo se definen las áreas e inmuebles para el uso turístico y que, sí están conciliadas con el crecimiento en instalaciones hoteleras y extrahoteleras que proyecta el sector turístico en el territorio, así como con el PMCH teniendo en cuenta que la mayoría de los inmuebles que son y serán rehabilitados con el cambio de uso poseen un alto grado patrimonial.

Solo el PEOT logra definir el área del centro histórico como área potencial para su declaración como destino turístico, debido a que el Plan de Desarrollo del Turismo posee un alcance territorial y en este sentido tampoco define en su alcance un área concreta para el destino turístico en la ciudad.

Por su parte la EDM, considera al turismo como un sector estratégico en su estrategia de desarrollo, pero no define acciones específicas de gestión con respecto al destino turístico.

En relación a los objetivos solo tres de los planes analizados contemplan el desarrollo turístico dentro de sus objetivos y visión (PMCH, PDT Y PEDT). Se destaca en el PMCH, su visión respecto al efecto

rehabilitador del turismo para el patrimonio, y viceversa, por la importancia que adquiere esta relación en la ciudad patrimonial.

Por su parte el POUC y la EDM, no logran visualizar al turismo dentro de sus objetivos y visión, sino como un acápite compartido con los servicios de recreación de la ciudad y una línea estratégica sectorial a desarrollar, respectivamente.

Con respecto a la proyección en el tiempo, se apreció que cada plan contiene un horizonte de planificación diferente, adaptado a sus objetivos. En tal sentido, destacan como planes a largo plazo: POUC (actualizado en el 2020), PDT (se actualizan anualmente las inversiones) y la EAP (en actualización) y a mediano plazo la EDM con un horizonte al 2023, por su parte el PEOT data del año 2005, el PMCH del 2008, ambos en proceso de actualización. Sin embargo, en el proceso de articulación se requiere que los planes turísticos se concilien en el espacio y en el tiempo con el resto de los planes.

Se concluye que, en el caso de la actividad turística de la ciudad, existe una superposición sobre un mismo espacio de formas muy diversas de utilización del espacio, respaldadas por distintos planes. En esencia, se aboga por la realización de un proceso sistémico, que, con la coordinación y conciliación de objetivos, supere la visión sectorial actual de la planificación del desarrollo turístico, e impulse su inserción en las estrategias de desarrollo municipales, para alcanzar los objetivos y metas del Desarrollo Local.

Paso 4. Evaluación de los principios e indicadores de la gobernanza turística

En este paso se realizó una evaluación de la gobernanza turística del municipio Camagüey para potenciar la gestión turística en este espacio a partir de una investigación realizada por Perera et al. (2023) y que toma como referencia los principios establecidos por el PNUD (1994) para la buena gobernanza, así como los indicadores propuestos por Pulido (2014), para evaluar la gobernanza turística.

La investigación desarrollada por Perera et al. (2023) parte del establecimiento de cinco premisas a cumplir en el caso cubano para que los gobiernos municipales puedan aplicar los principios de la buena gobernanza:

- Conocimiento sobre el concepto, principios y experiencias para la aplicación de la buena gobernanza.
- Capacidad administrativa manifestada en el liderazgo, su actuación como Ente Gestor, así como su poder de convocatoria a todos los actores implicados.
- Voluntad política para impulsar el desarrollo de la actividad turística del municipio expresada en planes estratégicos, programas y proyectos.
- Mecanismos para impulsar la relación del sector estatal y no estatal en la toma de decisiones.
- Fuentes de financiamiento que puedan utilizarse para el desarrollo de ofertas turísticas y la promoción turística de la ciudad.

En correspondencia con las premisas establecidas, se efectuó una entrevista directa a funcionarios del Gobierno Municipal de Camagüey para diagnosticar la situación de la gobernanza turística, con lo cual se pudo constatar que:

- Existe desconocimiento en lo que a gobernanza turística se refiere, así como los beneficios que genera su implementación en las relaciones de colaboración/cooperación.
- El Gobierno Municipal posee capacidad para convocar e integrar a todos los actores, pero no se ejerce.
- Existe voluntad política para impulsar el desarrollo de la actividad turística del municipio, pero se trata de una declaración de intenciones y no de acciones.
- No se cuenta con mecanismos para la interacción del sector estatal y no estatal.
- El Gobierno Municipal no cuenta con fuentes de financiamiento que puedan utilizarse para la promoción y desarrollo turístico de la ciudad.

Se realizó la validación de los principios e indicadores de la gobernanza turística para el municipio Camagüey y se estableció que los indicadores con un nivel de aprobación igual o inferior al 50% serían descartados de la investigación por falta de consenso. De igual forma no fueron contemplados aquellos principios que ninguno de sus indicadores cumplió el porcentaje de aprobación establecido (anexo 14)

A partir de los resultados obtenidos, se elaboró una encuesta dirigida a los principales actores involucrados en la gestión turística de la ciudad, los cuales ofrecieron su valoración en cuanto al grado de cumplimiento de los indicadores de los principios de gobernanza turística en la ciudad de Camagüey (anexo 15). A continuación, se expone un resumen de los resultados más significativos de las valoraciones realizadas:

Principio de participación: Obtuvo los resultados más bajos respecto a su grado de cumplimiento. Los indicadores del 3 al 5 referidos a la participación del sector no estatal en los proyectos de desarrollo turístico, la elaboración del plan de gestión con todos los actores y los mecanismos para el diálogo sistemático, obtienen en sus porcentajes de evaluación de bajo y muy bajo.

Principio de imperio de la ley: Los indicadores 1 y 3 ofrecen resultados valorados de alto, mientras que el indicador 2 referido a la existencia de procedimientos para la resolución de conflictos que surjan en la gestión del destino, presenta valores medios. Este principio se manifiesta de forma favorable en cuanto a sus resultados.

Principio de transparencia: Ofrece criterios contemplados entre bajo y muy bajo. El indicador 2, referido a la existencia de mecanismos de información destinada a los actores del destino, incluyendo a la población local, presenta los resultados más bajos con respecto a los demás indicadores.

Principio de orientación al consenso: Sus indicadores están contemplados en valores medios. En el caso del indicador 2 referido al consenso por los actores de los problemas percibidos y sus respectivas soluciones, existe un 20% de los encuestados que lo evalúa de bajo.

Principio de eficacia y eficiencia: De forma general presenta resultados contemplados en criterios de medio a muy bajo. Se destaca el indicador 5 referido a la existencia de mecanismos para la evaluación del grado de satisfacción de los actores implicados, con los resultados más bajos.

Principio de rendición de cuentas: Este es el único principio en recibir evaluaciones contempladas en la escala de muy alto, se manifiesta de forma favorable ya que la mayoría de sus resultados se encuentran entre los criterios medio, alto y muy alto.

Principio de visión estratégica: De forma general la mayoría de sus indicadores se encuentran contemplados en valores medios.

Los resultados obtenidos permitieron evaluar el papel del Gobierno Municipal en la gestión turística de la ciudad de Camagüey en base a los principios de la gobernanza turística y visualizar lo que significaría transitar hacia un modelo de gobernanza turística que contribuya a impulsar la gestión turística de la ciudad con la integración de todos los actores involucrados.

Paso 5. Identificación de las brechas para lograr la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales.

A partir de los análisis resultantes en la etapa de diagnóstico de esta investigación fueron identificadas en la ciudad de Camagüey las brechas fundamentales que dificultan su consolidación como destino turístico, lo que muestra que en el destino no se ha logrado transitar eficazmente hacia la gestión integrada de destinos. Dentro de las brechas identificadas se encuentran:

1. El aprovechamiento de los atractivos turístico patrimoniales de la ciudad es aún insuficiente, lo que resulta en la subutilización de los mismos a la hora de diseñar y desarrollar productos turísticos competitivos e integrales y, además, enriquecer a aquellos que se encuentran en operación.
2. La actividad turística en la ciudad de Camagüey aún continúa siendo sectorializada, con una insuficiente participación y colaboración de los distintos actores implicados en la gestión turística de la ciudad, lo que limita el alcance de metas y objetivos comunes de desarrollo.

3. Inexistencia de un Ente Gestor con capacidad para convocar, coordinar acciones, liderar y fiscalizar el desarrollo turístico en la ciudad de Camagüey.

4. Se observa la superposición sobre un mismo espacio de formas muy diversas de utilización del espacio respaldadas por distintos planes. Por tanto, no se logra una correcta articulación de los planes que tributen al desarrollo de la actividad turística en la ciudad de Camagüey.

5. La evaluación de la gobernanza en la ciudad de Camagüey muestra la inexistencia de un Ente Gestor, la falta de liderazgo del Gobierno Municipal respecto a la gestión turística e insuficiente conocimiento respecto a los principios para la práctica de una buena gobernanza turística.

Debe destacarse que la solución de las brechas identificadas en la investigación tiene como principales responsables al Ente Gestor y a todos los actores implicados en la gestión turística de la ciudad.

3.3. Etapa 2. Organización para la gestión integrada de destino en la ciudad patrimonial de Camagüey

Paso 6. Conformación del Ente Gestor y aprobación en las instancias correspondientes

Este paso se desarrolla en tres momentos a partir de la propuesta descrita en el apartado metodológico:

a. Proceso de capacitación: El proceso estuvo dirigido a especialistas de la Delegación del Mintur en el territorio, Vicegobernadora del Gobierno Provincial del Poder Popular, Vicepresidente del Gobierno Municipal del Poder Popular, Intendente Municipal y Viceintendente para los objetivos y programas de la economía del CAM.

La capacitación desarrollada abordó los objetivos siguientes:

- Explicar los aspectos fundamentales a considerar en la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales, en particular el caso Camagüey y su importancia para impulsar al turismo como factor de desarrollo a escala local.
- Exponer los elementos fundamentales que abordan la importancia y el rol que adquieren los gobiernos municipales y su estructura, la Delegación del Mintur en la ciudad, ambos

como Ente Gestor con capacidad para convocar a actores y liderar el proceso de gestión integrada de destinos en la ciudad.

- Mostrar el significado que posee la delimitación en la ciudad patrimonial de Camagüey de una ZAST y la gestación y desarrollo de un *cluster* turístico de innovación y desarrollo local.

b. Convocatoria a la red de actores: Este inciso se retroalimenta del proceso de capacitación anterior debido a la necesidad de sensibilizar a los actores correspondientes.

Con el liderazgo del Gobierno Municipal, representado por su Intendente Municipal y Viceintendente para los objetivos y programas de la economía del CAM se realizó la convocatoria a un primer encuentro de la red de actores identificados en el paso 1.2 de la etapa anterior, donde fueron realizadas las siguientes acciones:

- Encuentro de capacitación con la red de actores donde se explicaron los aspectos esenciales de la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey, el significado que posee la participación de cada uno de ellos en este proceso y la importancia del Ente Gestor para alcanzar los objetivos planificados.
- Se analizó, discutió y llegó a consenso en mayoría sobre la composición del Ente Gestor en la ciudad de Camagüey. En este sentido el Ente Gestor para la ciudad de Camagüey quedó conformado por el Gobierno Municipal, representado por el Intendente Municipal y su Viceintendente para los objetivos y programas de la economía del CAM, además de la Delegación del Mintur en el territorio.

c. Aprobación del Ente Gestor: El Gobierno Municipal del Poder Popular de Camagüey, como órgano superior del poder del Estado en su demarcación e investido de la más alta autoridad en el territorio, aprobó oficialmente la composición del Ente Gestor para la ciudad patrimonial de Camagüey.

Paso 7. Delimitación físico espacial del destino de la ciudad patrimonial

En este paso se retoma lo expuesto en el apartado metodológico donde se señala que la delimitación físico espacial del destino será sobre la base del consenso y la competencia de los actores correspondientes. Sin embargo, en el caso de las ciudades declaradas ZAST, éste debe ser el espacio que servirá de base para la gestión integrada de destinos.

En junio del 2021, durante el transcurso de la presente investigación fue aprobada por el Mintur la propuesta de la ciudad de Camagüey como ZAST y el consiguiente proceso de elaboración del expediente que corresponde en este caso, para luego su aprobación por el Consejo de Ministros de la República de Cuba.

En el caso específico de la investigación su función fundamental consistió en impulsar la tarea de definir la ZAST para la ciudad de Camagüey y donde el proyecto contribuyó precisamente a coordinar entre los actores competentes cuáles eran los límites de dicha zona.

Con pleno reconocimiento del Gobierno Municipal y la Delegación del Mintur la tarea demandó la realización de encuentros técnicos donde participaron el Viceintendente para los objetivos y programas de la economía del CAM, Especialista de la Delegación del Mintur en Camagüey, directora del Plan Maestro de Oficinal la Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC), especialista principal del Plan Maestro de la OHCC y la directora de la Delegación de Ordenamiento Territorial y Urbano de Camagüey:

- Encuentro Técnico # 1: Se analizó con actores implicados la situación existente relacionada con la elaboración del expediente de la ZAST de la ciudad de Camagüey.
- Encuentro Técnico # 2: Se analizaron aspectos técnicos relacionados con la propuesta de la ZAST de la ciudad de Camagüey y la culminación de su expediente.

Sin embargo, aun cuando la investigación significó un impulso para avanzar en la delimitación y elaboración de la ZAST, no se logró concluir la tarea ya que no se ejecutaron los dos últimos

encuentros programados, que requerían del poder de convocatoria, dirección y decisión del Gobierno Municipal como máxima autoridad, algo que sobrepasa el alcance y las potestades del investigador. No obstante, se recalca el impulso dado por la investigación a la tarea de definición de la ZAST y también el papel que jugó el proceso de la investigación para lograr la integración de actores de la ciudad de Camagüey en esta tarea.

3.4. **Etapa 3.** Gestación del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial de Camagüey

Paso 8. Estructuración del *cluster* turístico

A partir de los resultados arrojados por la aplicación del instrumento propuesto en este paso (anexo 16), la estructura del *cluster* turístico de innovación y desarrollo en la Ciudad de Camagüey quedó conformada en sus tres niveles por los siguientes actores:

- Primer nivel del *cluster*: Delegación Territorial del Mintur, Grupo Hotelero Islazul Ciudad, Complejo Meliá Islazul, Complejo Hoteles "E" Cubanacán, Representación de Hostales y Casas de Rentas Privadas, Grupo Empresarial Palmares, TRANSTUR, Empresa Provincial de Turismo de Ciudad Santa María, Empresa Provincial de Alojamiento, Renta de autos, Taxis estatales, Representación de taxis privados, bicitaxis y mototaxis, Agencias de viajes, Touroperadores, Oficinas de Información Turística, Sucursal Tiendas Caracol.
- Segundo nivel: Inmobiliaria del Turismo, Empresa Comercializadora del Turismo (ITH), Sucursal Emprestur, Servisa, Grupo Electrónico del Turismo (GET), Empresa de Productos Lácteos, Empresa Cárnica, Empresa Provincial Alimentaria, Empresa Producción de Metal (COMETAL), COPEXTEL, CIMEX, Empresa Provincial de Restauración y Conservación, Fondo Cubano de Bienes Culturales, Empresa Pesquera Estrella Roja, Empresa Provincial de Acopio, Delegación Provincial de la Agricultura, Servicios Especializados de Protección S.A (SEPSA), TRIMAGEN, Centro de la Música, Oficina Territorial de Normalización (OTN), Consejo Provincial de las Artes Escénicas, ETECSA, Representación de la Agencia Cubana

de Derecho de Autor Musical (ACDAM), Empresa Integral de Servicios Automotores (EISA), Agencia de Protección contra Incendios (APCI), GEOCUBA, Unión Cuba Petróleo (CUPET), BRASCUBA, BUCANERO, Los Portales, Empresa Avícola, Empresa Pecuaria, Frutas Selectas Camagüey, Empresa de Conservas y Vegetales Camagüey, Confitera, Críticos Sola, Tecnoazúcar, Servicios Automotores SASA, Empresa Provincial de Transporte, Empresas de Pinturas Vitral, Empresa de Automatización Integral (CEDAI), Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, Empresa Comunes Camagüey, Servicios de Seguridad Integral, Empresa de Servicios Médicos (ESMC), Mypimes.

- Tercer nivel: Está integrado por la Asamblea Municipal y Provincial del Poder Popular, Universidad de Camagüey, OHCC, Centro de Capacitación del Turismo (FORMATUR), Dirección Provincial del CITMA, Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF), Dirección Municipal y Provincial de Cultura, Centro Provincial de Patrimonio, Dirección Municipal de Educación, Dirección Municipal de la Vivienda, Dirección Municipal del Inder, UNEAC, Dirección Municipal de Salud, Dirección Municipal de Recursos Hidráulicos, Servicios de Bancos Provinciales, Casa de cambio (CADECA), Aeropuerto Internacional, Asociación Hermanos Saís, Tiendas y Centros Comerciales, Delegación Provincial del MINAG, Departamento de Información Inmigración y Extranjería (DIIE), Radio, Televisión y Prensa Provincial, Terminales de Ómnibus y Ferrocarriles.

La estructura definitiva del *cluster* turístico para la ciudad de Camagüey quedó integrada en sus tres niveles por 89 actores.

Paso 9. Conformación del *cluster* turístico

En este paso los cuatro aspectos de la conformación del *cluster* fueron desarrollados solo con la participación del primer nivel, debido a que dentro de los límites de la investigación no fue posible desarrollarlos con los actores del resto de los niveles, cuestión que requería del poder de convocatoria, dirección y decisión del Gobierno Municipal como Ente Gestor, cuestión que supera el

alcance y las facultades del investigador. El paso se desarrolló con la dirección y liderazgo de la Delegación del Mintur, parte también del Ente Gestor y la participación de la OHCC como invitada, por su peso en la gestión turística del patrimonio en la ciudad de Camagüey.

a. Convocatoria y formalización del *cluster*: Previa consulta y consenso, la Delegación del Mintur como parte del Ente Gestor de la ciudad, realizó la convocatoria correspondiente a todos los actores identificados del 1er nivel del *cluster*. El 100% de los actores dieron su disposición a integrar el *cluster* turístico de innovación y desarrollo local de la ciudad de Camagüey. Sin embargo, quedó pendiente la firma de la carta de adhesión de los actores al *cluster* hasta tanto sean convocados oficialmente los restantes niveles, manifiesten su disposición a integrarse y sea aprobado por el CAM.

b. Definición de estructura organizativa del *cluster*: Este aspecto quedó pendiente al no contar con la participación del resto de los actores que integran los restantes niveles de la estructura del *cluster*.

c. Identificación de los líderes por niveles del *cluster*: El líder identificado por consenso para este primer nivel, por su influencia en las relaciones con el resto de los actores del *cluster* y por su influencia en la toma de decisiones en el destino de la ciudad patrimonial de Camagüey es la Delegación del Mintur en el territorio.

Al trabajar solo con el primer nivel del *cluster* turístico, no corresponde a este nivel la identificación de los líderes del resto de los otros dos niveles.

d. Proceso de capacitación: Se realizó el proceso de capacitación definido por un encuentro con el primer nivel del *cluster* para desarrollar los siguientes objetivos:

- Explicar la importancia de la gestación y desarrollo de un *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad de Camagüey.
- Abordar aspectos esenciales sobre el papel protagónico de los actores involucrados en el primer nivel del *cluster* turístico y su interrelación con los demás niveles

3.5. **Etapa 4.** Desarrollo del cluster turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial de Camagüey

Paso 10. Identificación de ejes estratégicos, objetivos y beneficios del cluster

Este paso fue desarrollado solo con la participación del primer nivel del *cluster* por las mismas razones expuestas en el paso anterior.

Una vez formalizada la estructura del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad de Camagüey, se procedió a la primera acción para su puesta en funcionamiento, que consistió en un encuentro técnico con el primer nivel del *cluster*. En el mismo se realizó un encuentro de análisis y discusión para llegar a consenso sobre los ejes estratégicos, los objetivos y los beneficios del *cluster*. Los máximos responsables de presentar dichas propuestas para su análisis, discusión y aprobación fueron: el Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR) de la Universidad de Camagüey, FORMATUR Camagüey, la Delegación del Mintur en el territorio y el Gobierno Municipal del Poder Popular, los dos últimos como Ente Gestor y líderes del proceso.

Como resultado del instrumento aplicado a estos actores implicados fueron identificados los ejes estratégicos, el objetivo general y los específicos, así como los beneficios del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local. (anexo 17)

Los resultados obtenidos muestran que fueron consensuados y aprobados cuatro ejes estratégicos:

- I. Conocimiento, tecnología e innovación.
- II. Capital humano.
- III. Sostenibilidad del destino turístico.
- IV. Turismo y desarrollo local.

El objetivo general consensuado y aprobado persigue contribuir al desarrollo del turismo en el destino de la ciudad de Camagüey, mediante la realización de proyectos conjuntos y de alto valor añadido entre los actores implicados, con el uso de las tecnologías y la innovación que permitan un mejor

aprovechamiento de las potencialidades patrimoniales, así como eleven la competitividad de la actividad turística y su contribución al desarrollo económico y social en el municipio.

Los objetivos específicos aprobados quedaron definidos de la siguiente manera:

1. Promover el empleo de la tecnología y la innovación en los procesos de gestión turística en el destino de ciudad Camagüey.
2. Fortalecer la capacidad de innovación y del capital humano para elevar la competitividad del destino.
3. Promover la introducción de las mejores prácticas de sostenibilidad en la gestión del destino de ciudad.
4. Fomentar proyectos turísticos que tributen al desarrollo local en el destino de ciudad Camagüey.

Los objetivos, cumplidos en su conjunto, permitirán el alcance del objetivo general, donde aspectos fundamentales como el uso de las TIC y la innovación en el destino de la ciudad patrimonial, la capacidad de innovación de los recursos humanos, la sostenibilidad y el fomento en el diseño de proyectos de innovación y desarrollo local resultan prioritarios.

Tanto el objetivo general como los específicos del *cluster* turístico centran su atención en la innovación y el desarrollo local, de manera que puedan constituirse como herramienta efectiva para el logro del desarrollo del destino ciudad patrimonial.

De igual forma, tanto el objetivo general como los específicos se encuentran alineados a los ejes estratégicos establecidos con anterioridad, de manera que respondan al desarrollo efectivo de los mismos, buscando posicionar al *cluster* como un actor relevante en los procesos de innovación y desarrollo local en el destino y convirtiéndose en una entidad de referencia.

Los beneficios del *cluster* turístico constituyen las bondades que esperan obtener los actores al ser parte de este modelo organizativo y deberán estar asociados al estímulo de la innovación en todo el proceso de gestión turística, a la capacidad de desarrollar habilidades y competencias sobre la base

de la capacitación de todos los involucrados de manera integrada, incremento de los ingresos, a la recuperación de la competitividad del destino sustentada sobre la base de acciones de carácter sostenibles en lo económico, ambiental y social y con el uso sostenible de los recursos patrimoniales, además de acceso a proyectos de interés común que fomenten la actividad turística como motor de desarrollo local.

De igual manera estos beneficios que se identificarán se corresponderán tanto con los ejes estratégicos como con el objetivo general y los específicos del *cluster* turístico del destino de ciudad patrimonial.

Paso 11. Identificación y jerarquización de proyectos de innovación y desarrollo local

En este paso se partió del análisis del listado de proyectos de desarrollo local ya aprobados por el Gobierno Municipal en Camagüey, con lo cual se pudo determinar que, de un total de 10 proyectos, ninguno responde a las necesidades del sector del turismo en el destino (anexo 18)

Por tanto, la fuente fundamental de ideas de proyectos fue consensuada a partir del mismo instrumento referenciado en el anexo 4.

La lista final de proyectos a jerarquizar por los actores implicados en el *cluster* responde a los ejes estratégicos del *cluster*, sus objetivos y a las necesidades del sector del turismo en el destino.

En el proceso de identificación y selección de las ideas de proyectos atendiendo a su importancia y a la respuesta que ofrecen para la innovación y el desarrollo local, se solicitó a los actores una reducción del listado, conformado inicialmente por 15 ideas, de las cuales fueron seleccionadas cinco atendiendo a las mayores puntuaciones obtenidas (anexo 19).

P1. Encadenamientos productivos para el suministro de productos agropecuarios al sector turístico en Camagüey.

P2. Implementación de un modelo de negocios para la gestión de instalaciones hoteleras en el destino Camagüey ciudad.

P3. Manejo de códigos QR para la promoción de establecimientos turísticos en el centro histórico de la ciudad de Camagüey

P4. Aplicación de un Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano en instalaciones de alojamiento del destino ciudad de Camagüey

P5. Implementación de Plataformas o APP para la accesibilidad al destino de la ciudad patrimonial de Camagüey

A partir de la lista consensuada de ideas de proyectos se realizó el proceso de jerarquización con el método “*Analytic Hierarchy Process*” (AHP). Como primer paso en el AHP se elaboró el árbol jerárquico de decisión que comprende la definición del problema, los criterios y las alternativas de proyectos, o soluciones. (Figura. 4)

Figura. 4. Árbol jerárquico de decisión. Fuente: Elaboración propia

El problema de decisión contextualizado se corresponde en este caso con la “*Selección de las mejores alternativas de proyectos de innovación y desarrollo local*” para el caso de la ciudad de Camagüey como destino turístico. A partir de la definición de este objetivo, fueron validados por los expertos seis criterios para la jerarquización de los proyectos correspondientes al segundo nivel del

árbol (anexo 20). Los criterios aprobados responden a los ejes estratégicos antes definidos desde las perspectivas económica, social y medioambiental. Por último, en el tercer nivel se colocaron las cinco ideas de proyectos seleccionadas en el paso anterior.

El análisis comienza con las comparaciones pareadas de los criterios consensuados anteriormente, lo cual dio lugar a la obtención de pesos locales, que actúan en el segundo nivel de jerarquía considerado, a partir de la puntuación dada por los expertos (anexo 21). Los resultados de la matriz de comparaciones pareadas mostraron el orden de los criterios por su peso de mayor a menor, quedando de la siguiente forma: innovación; formación del capital humano; sostenibilidad; ingresos; conservación y participación. Estos pesos son utilizados posteriormente para la jerarquización de los proyectos. Tabla 3.

Tabla 3. Resultados de la matriz de comparaciones pareadas de los criterios por expertos

CRITERIOS	Innovación	Formación Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación	1	3	3	5	5	3	0.417
Formación Capital Humano	1/3	1	3	5	5	3	0.197
Sostenibilidad	1/3	1/3	1	7	5	3	0.130
Ingresos	1/5	1/5	1/7	1	1	1	0.059
Conservación	1/5	1/5	1/5	1	1	1	0.078
Participación	1/3	1/3	1/3	1	1	1	0.120
TOTAL	2.40	5.07	7.68	20.00	18.00	12.00	1.00

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se realizó la matriz de comparaciones pareadas de las alternativas de proyecto, respecto a cada uno de los criterios. (anexo 22)

Por último, se multiplica el valor otorgado a cada proyecto por el peso que los expertos asignaron a cada criterio, con lo cual se obtuvo la jerarquía de las alternativas de proyectos como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Jerarquía de alternativas de proyectos

PROYECTOS	NOMBRE/SIGLA	PESO	RANKING
P1	Encadenamientos productivos para el suministro de productos agropecuarios al sector turístico en Camagüey (EPSA)	0.143	5
P2	Implementación de un modelo de negocio para la gestión de instalaciones hoteleras en el destino Camagüey ciudad (MNIH)	0.178	3
P3	Manejo de códigos QR para la promoción de establecimientos turísticos en el centro histórico de la ciudad de Camagüey (QR)	0.196	2
P4	Aplicación de un Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano en instalaciones de alojamiento del destino ciudad Camagüey (SGICH)	0.165	4
P5	Implementación de Plataformas o APP para la accesibilidad del destino (PAPP)	0.313	1

Fuente: Elaborada por el autor

Como se aprecia en la tabla de jerarquía, las tres alternativas de proyectos que mayor peso obtuvieron en el ranking lo constituyen el P5, el P3 y el P2. Los dos primeros, asociados al empleo de las nuevas tecnologías de la información, la cuales confirman la necesidad de aplicarlas con fines turísticos en la ciudad de Camagüey, hoy una prioridad del Mintur en el territorio y que persiguen como objetivo ofrecer acceso a la información del destino, promocionar y fomentar la interpretación de los valores patrimoniales de la ciudad y estimular la experiencia del visitante. La tercera alternativa de proyecto relacionada con la implementación de un modelo de negocio para la gestión de instalaciones hoteleras en el destino coincide con otras de las prioridades del ministerio del turismo. La ejecución de este proyecto permitirá contar con una herramienta que facilitará la identificación de los servicios y productos a ofrecer al visitante en la ciudad patrimonial de Camagüey, así como las particularidades de su entorno.

Paso 12. Evaluación y control de los proyectos de innovación y desarrollo local.

En el caso particular de este paso, el mismo no ha podido ser realizado debido a que los proyectos propuestos en esta etapa no han sido ejecutados. En este sentido queda pendiente para su posterior inclusión en el plan de acciones final de la presente investigación.

3.6. **Etapa 5.** Comportamiento y evaluación de la gestión integrada en la ciudad patrimonial de Camagüey.

Paso 13. Programa para la Gestión Integrada de Destinos en la ciudad de Camagüey

Para realizar la evaluación de la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey, en primer lugar, se elaboró y aprobó en el CAM un programa compuesto por distintos módulos que dirigen las acciones a ser ejecutadas. El programa se compone de siete módulos y 15 objetivos, que aparecen reflejados en las dos columnas de la Tabla 5.

Los módulos, así como los objetivos dan respuesta a cada una de las etapas y pasos del procedimiento propuesto en la investigación que no han podido ser alcanzados en su totalidad y que además son reconocidos como los puntos de mayor vulnerabilidad involucrados en la gestión integrada de destinos en la ciudad patrimonial de Camagüey y que merecen la atención de los actores públicos y privados implicados con el liderazgo del Gobierno Municipal como Ente Gestor.

Paso 14. Evaluación del programa para la Gestión Integrada de Destinos en la ciudad de Camagüey

En este paso se elaboró la matriz lógica para evaluar el programa para la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey, como aparece en la Tabla 6. Esta matriz permitió conocer el cumplimiento de los objetivos, indicadores y principios de la gestión integrada de destinos en cada uno de los módulos propuestos:

Tabla 5. Programa para la Gestión Integrada de Destinos en ciudad Camagüey

Módulos	Objetivos
Módulo 1: Sensibilización y capacitación.	<ul style="list-style-type: none"> - Lograr el entendimiento de los actores implicados acerca de la importancia del desarrollo turístico en la ciudad. - Esclarecer a los sectores público y privado sobre la importancia de trabajar de forma conjunta en la gestión turística de la ciudad. - Promover, constantemente el compromiso y la participación de los actores en la gestión integrada de destinos.
Módulo 2: Institucionalización de la gestión integrada de destinos desde el Gobierno Municipal.	<ul style="list-style-type: none"> - Crear un Ente Gestor para la operacionalización del programa, que coordine el proceso de la gestión integrada de destinos en la ciudad.
Módulo 3: Elaboración y aprobación del expediente de la ZAST.	<ul style="list-style-type: none"> - Concluir la elaboración del expediente ZAST de la ciudad de Camagüey. - Someter a aprobación de las instancias correspondientes el expediente ZAST.
Módulo 4: Elaboración del plan estratégico integrado de desarrollo turístico de la ciudad.	<ul style="list-style-type: none"> - Planificar el desarrollo de la actividad turística de la ciudad de forma integrada.
Módulo 5: Gestación del <i>cluster</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar los potenciales miembros del cluster. - Estructurar y formalizar el cluster turístico de innovación y desarrollo local. - Conformar y formalizar la estructura del cluster turístico de innovación y desarrollo local. - Formalizar compromiso de adhesión al cluster.
Módulo 6: Desarrollo del <i>cluster</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar ejes estratégicos, objetivos y beneficios del cluster. - Identificar y jerarquizar proyectos de innovación y desarrollo local. - Evaluar y controlar la ejecución de los proyectos de innovación y desarrollo local.
Módulo 7: Sistema de monitoreo y evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar los objetivos y acciones establecidas por el programa de gestión integrada de destinos.

Fuente: Elaborado por el autor en base a Falcao de Oliveira, Moraes & Medeiros (2015)

Tabla 6. Matriz lógica para evaluar el programa para la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey

Módulos	Objetivos	Indicadores de resultado	Principios de la gestión integrada de destinos
Módulo 1: Sensibilización y capacitación.	<ul style="list-style-type: none"> - Lograr el entendimiento de los actores implicados acerca de la importancia del desarrollo turístico en la ciudad. - Esclarecer a los sectores público y privado sobre la importancia de trabajar de forma conjunta en la gestión turística de la ciudad. - Promover, articular y motivar constantemente el compromiso y la participación de los actores en la gestión integrada de destinos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje de actores sensibilizados - Porcentaje de actores capacitados. 	<p>Participación</p> <p>Ambiente de estímulo a la innovación</p>
Módulo 2: Institucionalización de la gestión integrada de destinos desde el Gobierno Municipal.	<ul style="list-style-type: none"> - Crear un Ente Gestor para la operacionalización del programa, que coordine el proceso de la gestión integrada de destinos en la ciudad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existencia formal de la instancia municipal para la gestión integrada de destinos 	<p>Gobernanza turística, integración, ambiente de estímulo a la innovación</p>
Módulo 3: Elaboración y aprobación del expediente de la ZAST.	<ul style="list-style-type: none"> - Concluir la elaboración del expediente ZAST de la ciudad de Camagüey. - Someter a aprobación de las instancias correspondientes el expediente ZAST 	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobada por el Consejo de Ministros la ZAST 	<p>Integración</p>

Módulo 4: Implementación del plan estratégico integrado de desarrollo turístico de la ciudad.	<ul style="list-style-type: none"> - Planificar el desarrollo de la actividad turística de la ciudad de forma integrada 	- Existencia de un plan integrado de desarrollo turístico de la ciudad	Integración, participación, sostenibilidad
Módulo 5: Gestación del <i>cluster</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar los potenciales miembros del <i>cluster</i>. - Estructurar y formalizar el <i>cluster</i> turístico de innovación y desarrollo local. - Conformar y formalizar la estructura del <i>cluster</i> turístico de innovación y desarrollo local. - Formalizar compromiso de adhesión al <i>cluster</i>. 	Existencia formal de un <i>cluster</i> turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad.	Integración, participación, ambiente de estímulo a la innovación
Módulo 6: Desarrollo del <i>cluster</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar ejes estratégicos, objetivos y beneficios del <i>cluster</i>. - Identificar y jerarquizar proyectos de innovación y desarrollo local. - Evaluar y controlar la ejecución de los proyectos de innovación y desarrollo local. 	<ul style="list-style-type: none"> - Seleccionados cada año los proyectos turísticos de innovación y desarrollo a ejecutar por el <i>cluster</i> turístico de la ciudad. - Proyectos de innovación y desarrollo local ejecutados. 	Integración, participación, sostenibilidad, ambiente de estímulo a la innovación
Módulo 7: Sistema de monitoreo y evaluación.	- Evaluar los objetivos y acciones establecidas por el programa de gestión integrada de destinos.	- Existencia de acciones de monitoreo y evaluaciones periódicas.	Gobernanza turística, sostenibilidad

Fuente: Elaborado por el autor en base a Falcao de Oliveira, Moraes & Medeiros (2015)

Módulo 1: Sensibilización y capacitación: Los actores manifiestan su compromiso y se encuentran sensibilizados respecto a su necesaria participación en la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey. Cumplidas las acciones de capacitación en un 100 % con solo el protagonismo del 52 % de los actores implicados en la gestión turística de la ciudad. Las acciones desarrolladas en este módulo buscaron explicar, orientar y capacitar a los diversos actores implicados, tanto públicos como privados sobre la necesidad e importancia del desarrollo turístico en la ciudad. Estas acciones son esenciales para que los actores implicados se sensibilicen, comprometan y reconozcan la necesidad de su participación en el proceso, así como el reconocimiento de un ambiente de estímulo a la innovación como elemento indispensable en la gestión integrada del destino en la ciudad Camagüey.

Módulo 2: Institucionalización de la gestión integrada de destinos desde el gobierno municipal: Se logra involucrar al Gobierno Municipal en las acciones programadas para la gestión integrada de destinos. Se logró formalizar y aprobar el Ente Gestor para la ciudad de Camagüey por los actores implicados, sin embargo, aún no se logra su funcionamiento estable. Su liderazgo en el municipio y poder de convocatoria a los actores implicados en el proceso para la gestión integrada del destino de la ciudad de Camagüey es fundamental y se reconoce la necesidad de la gobernanza turística como un enfoque eficaz de gestión, así como la implementación de procesos de innovación que generen el desarrollo indispensable en la localidad. En este sentido se requiere un mayor compromiso en cuanto la búsqueda de alternativas para lograr la integración de los actores implicados.

Módulo 3: Elaboración y aprobación del expediente de la ZAST: Muestra que solo el 50 % de las acciones técnicas y de consenso con respecto a este módulo han sido ejecutadas. El proceso de discusión y elaboración del expediente se encuentra retrasado y falta su presentación y aprobación por el Consejo de Ministros de la República de Cuba. La aprobación del expediente ZAST constituye un factor a favor de la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey debido a que le otorga una mayor relevancia al destino y un reconocimiento por parte de los visitantes. En este aspecto ha sido y es fundamental la integración, el diálogo y el consenso entre los actores claves en la ciudad.

Módulo 4: Implementación del plan estratégico integrado de desarrollo turístico de la ciudad: Se observa que solo el 50 % de los planes que convergen en la ciudad contemplan el desarrollo turístico dentro de sus objetivos y visión lo cual limita la elaboración e implementación de del plan estratégico integrado de desarrollo turístico para este espacio. En este sentido no se cuenta con un Plan Integrado de Desarrollo Turístico de la Ciudad de Camagüey. Se aboga por la realización de un proceso sistémico que, con la coordinación y conciliación de objetivos, supere la visión sectorial actual de la planificación del desarrollo turístico, e impulse su inserción en las estrategias de desarrollo del municipio, para alcanzar los objetivos y metas comunes del desarrollo local.

Módulo 5: Gestación del *cluster*: Se ejecutaron el 60% de las acciones contempladas, quedando aspectos sin concretarse y trabajando solamente con el primer nivel del cluster de innovación y desarrollo local de la ciudad. Se estructuraron el 1er, 2do y 3er nivel del cluster, además de conformarse y aprobarse el primer nivel. Organizar el proceso de gestación del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local en la ciudad patrimonial de Camagüey requiere de la participación e integración de todos los actores implicados, estableciendo su compromiso a formar parte de este *cluster* para la ciudad de Camagüey. El proceso de gestación es fundamental en el reconocimiento de que solo de esta manera se logrará poner en adecuado funcionamiento el *cluster*.

Módulo 6: Desarrollo del *cluster*: Se identifican y se llega a consenso sobre los ejes estratégicos, objetivos y beneficios del *cluster*, así como la jerarquización de los proyectos. Sin embargo, no se logra aún el funcionamiento estable del *cluster*. Este apartado se caracteriza por el pleno funcionamiento del *cluster*, la efectiva integración y participación de los actores involucrados, además de la existencia de un ambiente de estímulo a la innovación. Sin embargo, existe un vacío en cuanto a la evaluación y control de los proyectos de innovación y desarrollo local debido a que ninguno de los proyectos jerarquizados ha sido ejecutado. Resulta importante destacar que en la medida en que los elementos que conforman este apartado se pongan en funcionamiento se está en condiciones de colocar en funcionamiento el *cluster* de innovación y desarrollo local que impulsará la gestión

integrada de destinos en la ciudad patrimonial de Camagüey y con ello el desarrollo turístico sostenible.

Módulo 7: Sistema de monitoreo y evaluación: Se constató que se ejecutaron las tareas previstas en el programa para la gestión integrada en la ciudad de Camagüey de forma parcial, así como el cumplimiento de sus objetivos. Este sistema debe funcionar como una herramienta de significativa importancia para los responsables de la toma de decisiones en los sectores públicos y privados, siendo uno de los principales instrumentos de gestión del programa de gestión integrada de destinos. Uno de los aspectos más importantes de este módulo es generar información que facilite la toma de decisiones y permita realizar los ajustes necesarios, al programa de gestión integrada de destinos para el destino de la ciudad patrimonial de Camagüey.

Por último, para dar seguimiento al programa para la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey se confeccionó un plan de acciones a desarrollar (anexo 23), que contempla un total de ocho acciones que permitirán dar cumplimiento a aquellas etapas y pasos que no fue posible realizar en el marco de esta investigación doctoral, tanto por el tiempo requerido para su ejecución, como por el hecho de que son competencia de las instancias de dirección en el municipio.

Conclusiones parciales

- La aplicación del procedimiento propuesto demostró su pertinencia y viabilidad a partir del desarrollo de sus etapas y su contribución a la gestión integrada de la ciudad patrimonial de Camagüey como destino turístico.
- El empleo del procedimiento en la ciudad de Camagüey ofreció como resultado: la identificación de las brechas fundamentales que dificultan su consolidación como destino turístico, la aprobación por las instancias correspondientes del ente gestor para la ciudad de Camagüey, la ejecución de diversas acciones dirigidas a culminar el expediente ZAST y su reconocimiento por los actores claves involucrados. Permitió, además la estructuración del *cluster* turístico de innovación y desarrollo local para la ciudad y su posterior funcionamiento

a partir de la implementación de proyectos de innovación y desarrollo local ordenados de forma jerárquica.

- El programa elaborado y aprobado para la evaluación de la gestión integrada en la ciudad de Camagüey como destino turístico, constituye una importante guía para la gestión, que brinda respuesta a cada una de las etapas y pasos del procedimiento propuesto en la investigación. De igual manera la matriz lógica empleada para la evaluación del programa, constituye un instrumento indispensable para conocer el cumplimiento de los objetivos, indicadores y principios orientadores de la gestión integrada del destino en cada uno de los módulos propuestos.
- Los resultados obtenidos a partir del empleo de la matriz lógica para la evaluación del programa permitieron formular acciones para corregir fallas en la implementación del procedimiento para la gestión integrada en la ciudad de Camagüey como destino turístico.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. El análisis teórico permitió identificar aspectos relacionados con la naturaleza transversal de la actividad turística la que requiere de una visión integrada que permita el impulso de acciones coordinadas, articuladas y de control que formen parte de las estrategias municipales de desarrollo de los gobiernos locales sobre la base del aprovechamiento de las potencialidades territoriales.
2. El análisis de las experiencias internacionales que utilizan el enfoque de *cluster* demostró su validez e importancia como herramienta para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales, sin embargo, las críticas y limitaciones resultantes del análisis realizado explican la necesidad de su uso en Cuba, pero también de su adecuación dadas las condiciones de la economía cubana.
3. El procedimiento propuesto para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales, posee una visión integradora, y asume como válidos para su implementación, los principios de: integración, sostenibilidad, institucionalización de la gobernanza turística, ambiente de innovación y participación. Constituye una propuesta metodológica que desde el enfoque de *cluster* turístico en las condiciones de la economía cubana aporta proyectos de innovación y de desarrollo local.
4. La implementación del procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en la ciudad de Camagüey desde un enfoque de *cluster* turístico, permitió validar su utilidad como herramienta para orientar al Gobierno Municipal y a la Delegación del Mintur como “Ente Gestor” para la toma de decisiones en función del desarrollo de la ciudad patrimonial como destino turístico.
5. La elaboración y aprobación de un programa para la evaluación de la gestión integrada en la ciudad de Camagüey como destino turístico brinda respuesta a cada una de las etapas y pasos del procedimiento propuesto, así como el empleo de la matriz lógica para la evaluación del programa permitió formular acciones encaminadas a corregir fallas en la implementación del procedimiento.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

1. Al Consejo de la Administración Provincial:
 - Realizar el seguimiento y control a la ejecución del plan de acciones diseñado en la investigación, que facilite la total ejecución del programa para la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey.
 - Insertar los resultados de esta investigación en la estrategia de Desarrollo del Municipio Camagüey.
2. Al Mintur en Camagüey: Incorporar la filosofía de la gestión integrada de destinos y el instrumento *cluster* como vía para elevar la competitividad del destino y el papel de la actividad turística en el desarrollo local en el destino de ciudad y en el resto de los destinos del territorio.
3. A la Universidad de Camagüey: Continuar en investigaciones futuras el abordaje de aspectos no tratados y la contextualización y generalización del procedimiento propuesto en otros destinos de ciudades patrimoniales del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acerenza, M. (1993). *Promoción Turística: un enfoque metodológico*. Editorial Trillas.
- Arón, N. y Martínez, S. (2003). Identificación de *clusters* y fomento a la cooperación empresarial: el caso de Baja California. *Momento Económico*, (125), 39-57.
- Ávila, R. & Barrado, D. (2005). Nuevas tendencias en el desarrollo de destinos turísticos: Marcos conceptuales y operativos para su gestión. *Cuadernos de Turismo*, (15), 27- 43.
- Barbosa, M. A. C. y Zamboni, R. A. (2001) Formación de un *cluster* en torno al turismo de naturaleza sustentable en Bonito -MS. Brasilia. IPEA, p.49
- Balears.t (2022, 29 de abril). *Estatutos del Cluster Turístico de Innovación Tecnológica de las Islas Baleares*.<https://www.balears.travel/&ved=2ahUKEwjcOaeYIdiBAxXYFFkFHSVuDDwkQFnoECMQAQ&usq=AOvVawODjO2e6Um2GAut2WDA1GFg>
- Berboza, R. (2018). Salamanca: planificación y gestión turística de un destino patrimonial. *Revista de Geografía Polígonos*, (30), 1-24.
- Betancourt G. M.E.; Viamontes M. L. y Torrens A. M. (2015). Articulación de los planes de ordenamiento físico-espacial y los planes de desarrollo turístico territoriales en Cuba. *Retos de la Dirección*, 9(2), 103-121.
- Betancourt, M.E. et al. (2018). Contribución a la gestión integrada del desarrollo turístico sostenible en los territorios desde un enfoque multidisciplinario. *Revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 8 (1), 1-6. <http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/408/402>.
- Betancourt, M. E. et al. (2021). Modelo para la Gestión Integrada de Destinos Turísticos, como factor de desarrollo a escala local en Cuba. En Guzón, A. M. y Olivera, J. *Diversas miradas al Desarrollo Local en Cuba*. (pp.167-184). Academia. <http://www.conectadel.org>
- Castillo, M. y Cruz, J. (2022). La innovación en el sector turístico: una aproximación a los servicios y la cocreación de experiencias. *Turismo y Sociedad*, vol. xxx, pp. 25-49. doi: <https://doi.org/10.18601/01207555.n30.02>

- Castro, E. y Vázquez, Y. (2021). Sistema de Gestión Local Integrada: propuesta metodológica para su diseño e implementación. En Guzón, A. M. y Olivera, J. *Diversas miradas al Desarrollo Local en Cuba*. (pp.53-71). Academia. <http://www.conectadel.org>
- Clavé, S. A. y González, F. R. (2008). *A propósito del turismo: la construcción social del espacio turístico*. UOC Barcelona.
- Dacosta, J. (1993). *Diccionario de Turismo y Hotelería*. Panapo.
- De Paula, S. (2016). Controle do espaço urbano e o território como produto turístico: reflexão teórica sobre a segregação imposta da população em situação de rua no contexto de megaeventos. *Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos – ABET. Juiz de Fora*, 6(3), 21-29.
- Debreczeni, E. (2003). *Gestión del turismo sostenible y patrimonio cultural*. www.gestioncultural.org.
- Decreto No. 72. De las estructuras organizativas en las administraciones municipales del Poder Popular. (2022, 1 de noviembre). Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Ordinaria número 108. <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-108-ordinaria-de-2022>
- Defert, P. (1967). *The tourist function rate. Focus and criticism*. Université d'Aix-Marseille, Centre d'études du tourisme, Aix-en-Provence.
- Delegación del Ministerio del Turismo en Camagüey-Mintur (2021). Informe de Balance del turismo en el 2021. Camagüey, Cuba.
- Dirección Provincial de Economía y Planificación de Camagüey. (2022). *Relación de proyectos de desarrollo local aprobados municipio Camagüey*.
- Ejarque, J. (2005). *Destinos turísticos de éxito. Diseño, creación, gestión y marketing*. Pirámide.
- Falcao de Oliveira, Moraes & Medeiros. (2015). Políticas Públicas de Turismo en Brasil. Una evaluación en 65 municipios. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 24, 76-95.
- Font, M. y Petrus, M.J. (2021). Metodología para la gestión integrada e inteligente de destinos turísticos de Manabí – Ecuador. *International Journal of Professional Business Review*, 6(1), 1-15. doi: <http://dx.doi.org/10.26668/businessreview/2021.v6i1.208>

- Figuerola, M. (1990). *Teoría económica del turismo*. Alianza Editorial, S.A.
- García, N. (2017). Modelo de gestión para fomentar el desarrollo turístico de las comunidades Manabitas, Ecuador. *Revista CULTUR*, 11, (2), 1-28.
- García, N., Quintero, Y. y Quintero Y. (2020). Trinidad, retos y desafíos de un modelo turístico de patrimonio cultural en Cuba. *Revista DELOS*, 13(37).
<https://www.eumed.net/es/revistas/delos/vol-13-no-37-diciembre-2020/patrimonio-cultural-cuba>.
- García, Y. (2017). *La planificación estratégica en la ciudad de Santiago de Compostela. ¿Realidad o ficción?* <https://www.researchgate.net/publication/322129035>.
- Guerra, A.M.S., Tomazzoni Edegar, L., Campodónico, R. (2017). La gestión de la equidad y la cooperación técnica para a reclasificación da oferta de interés turístico-cultural y la creación del *cluster* en Montevideo. *Cuaderno Virtual de Turismo*, 17 (1), pp. 58-72.
<https://www.redalyc.org/articulo/publication115451293006>
- Guerra, L.C. y Daniel, L. (2010). *Identificación de oportunidades de negocios para los clusters de mayor impacto en México*. [https:// clusterizando.com/2010/09/05/ciclo-de-vida-de-un-cluster-](https://clusterizando.com/2010/09/05/ciclo-de-vida-de-un-cluster-)
- Gómez, C. L. (2009). Centro Histórico Urbano de Camagüey. Patrimonio Mundial. Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey. Camagüey, Cuba: Ediciones El Lugareño.
- Gómez, C. L. (2013). El patrimonio cultural y el turismo a través de los documentos internacionales de conservación y restauración. Centro de Estudios de Conservación de Centros Históricos y Patrimonio Edificado (CECONS). Camagüey, Cuba: Universidad de Camagüey.
- Gómez, J., Torres, J. C. y Miguel, A. E. (2017). El *cluster* turístico de un destino cultural en México: su ciclo de vida y la red de actores. *Cuadernos de Turismo*, (39), 265-285.
- Guerra, M. S., Tomazzoni, E. L. y Campodónico, R. (2017). La gestión de la equidad y la cooperación técnica para a reclasificación da oferta de interés turístico-cultural y la creación del *cluster* en Montevideo, Uruguay. *Cuaderno Virtual de Turismo*, 17, (1), 58-72.

- Guimarães, V. (2012). Encuentros turísticos: reflexões sobre o turismo através da subjetividade do turista. *Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos – ABET. Juiz de Fora*, 2 (1), 55-64.
- Hiriart, C. (2018). Estrategias de resiliencia y escenarios adversos para la recuperación turística y gestión del patrimonio del Centro Histórico de Morelia, Michoacán, México. *Intervención. Revista Internacional de Conservación Restauración y Museología*, 9 (17), 32-47.
- Ivanova, A. y Ibáñez, R. (2012). *Medio ambiente y política turística en México*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Jaramillo, R. (2003). Apuntes sobre los *clusters* turísticos. *Anuario Turismo y Sociedad*, 2 (1), 35-46.
<http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/tursoc/article/view/2206/1950>.
- Jiménez, L., y Jiménez, W. (2013). *Turismo: tendencias globales y planificación estratégica*. Bogotá: Ecoe.
- Liu, Q. y Yang, Q. (2013). Research on tourism industrial *cluster* from the perspective of network platform. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 4(11), 25-29.
- López, F. (2015). Barcelona, de ciudad con turismo a ciudad turística. Notas sobre un proceso complejo e inacabado. *Revista en línia Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 61 (3), 483-506.
<http://dx.doi.org/10.5565/rev/dag.296>
- López, J. M. y López, L. M. (2007). Diferencias territoriales en la planificación y la gestión del destino turístico. *Revista Cuadernos de Turismo*, (19), 71-90.
<https://revistas.um.es/turismo/article/view/13821/13351>
- Manente, M. (2008). *Gestión de destinos y antecedentes económicos: definición y supervisión de destinos turísticos locales*. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/30058/manente_sp.pdf
- Martín, R. (2010). *Principios, organización y práctica del turismo*. Félix Varela.
- Merinero, R. (2015). La agenda de investigación del turismo mediante el análisis cuantitativo de redes sociales (QSNA). *Cuadernos de turismo*, (36), 269-294.

- Menoya, Z; Gómez, C; Pérez, H y Cándano, L. (2017). Modelo basado en enfoque de cadena de valor para gestión del turismo desde el gobierno local en municipios con vocación turística. *Revista Retos de la Dirección*, 11(1), 172-204. <http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v11n1/rdir11117.pdf>
- Melo, L., Barrera, M. y Franconetti, J. (2021). La presión turística y el proceso de gentrificación: un análisis de Palma de Mallorca-España. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*. <https://www.eumed.net/es/revistas/contribuciones-ciencias-sociales/enero-2021/presion-turistica>.
- Moreira, M.F. Nascimento, R. y Segre, L.M. (2010). ¿Cuál es el papel del turismo en el desarrollo local? Un análisis crítico del *cluster* turístico de Santa Teresa – RJ, Brasil. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 19 (5), 812 – 834.
- Naciones Unidas y Organización Mundial del Turismo. (2008). *Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo*. Publicación de las Naciones Unidas. <https://unstats.un.org>
- OHCC y Colectivo de Autores. (2006). Inventario del Plan Parcial de Manejo de la Zona Declarada de Patrimonio Mundial. Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey. Camagüey, Cuba: Autor.
- OHCC y Colectivo de Autores. (2008). Propuesta a la Lista de Patrimonio de la Humanidad. Centro Histórico Urbano de Camagüey. Expediente para la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Camagüey. Camagüey, Cuba: Autor
- Organización Mundial del Turismo. (2001). *Cuenta Satélite del Turismo, recomendaciones sobre el Marco Conceptual*. Organización Mundial del Turismo.
- Organización Mundial del Turismo (2019a). Definiciones de turismo de la OMT. Madrid, España: *World Tourism Organization (unwto)*. <https://doi.org/10.18111/9789284420858>
- Organización Mundial del Turismo [OMT]. (2007). *Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos*. Organización Mundial del Turismo.
- Organización Mundial del Turismo [OMT]. (2010). *Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008*. Publicación de las Naciones Unidas.

- Organización Mundial del Turismo [OMT]. (2020). *Panorama OMT del turismo internacional*. Organización Mundial del Turismo. <https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347>.
- Organización Mundial del Turismo. (2022). *Panorama OMT del turismo internacional*. Organización Mundial del Turismo. <http://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347>.
- UNESCO. (2023). Lista Indicativa de Patrimonio de la Humanidad. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://whc.unesco.org/es/list/>
- Panosso, A. (2007). Filosofía del turismo: una propuesta epistemológica. *Estudios y perspectivas en turismo*, 4 (16), 389-402.
- Partido Comunista de Cuba y Asamblea Nacional del Poder Popular. (Ed). (2021). *Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista. Actualización de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026 aprobados en el 8vo congreso del PCC en abril y aprobado por la ANPP en julio*. Partido Comunista de Cuba.
- Pearce, D. (2016). Modelos de gestión de destinos. Síntesis y evaluación. *Revista Estudios y perspectivas en turismo*, 25 (1), 1-16.
- Pearce, D. y Schanzel, H. (2015). Destinos: perspectivas de los turistas de Nueva Zelanda. *Revista internacional de investigación turística*, 17 (1), pp. 4-12. <https://www.univali.br/eventos/turismo-e-gastronomia/Paginas/evento3463.aspx>
- PNUD. (1994). *Good governance and sustainable human development*. <http://mirror.undp.org/magnet/policy/ chapter1.htm>.
- Perera, G., Betancourt, M.E. y Coll, M.A. (2021). Procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales. Un enfoque desde el desarrollo local. *Retos de la Dirección*, 15, 122-146. <http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v15s1/2306-9155-rdir-15-s1-122.pdf>
- Perera, G., Betancourt, M. E., Rodríguez, J. M, y Cruz, S.B. (2015). La jerarquización de atractivos turísticos en ciudades patrimoniales; caso Centro histórico de Camagüey, Cuba. En *Patrimonio y*

usos turísticos. Desafío y responsabilidad territorial” Universidad Autónoma Indígena de México.

QARTUPPI, S.

Perera, G. & Betancourt, M.E. (2016). Técnicas de interpretación para la gestión turística en los recorridos de ciudad: el caso de la Ciudad de Camagüey. *Retos de la Dirección*, 10 (1), 94-113.

<http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v10n1/rdir07116.pdf>

Perera, G., Betancourt, M.E., Herrera, G. y Montenegro, D. (2023) La gobernanza turística como instrumento dinamizador en destinos de ciudades patrimoniales. caso ciudad de Camagüey, Cuba.

Gran Tour, no 27, 47-70. <http://eutm.es/grantour/index.php/grantour/article/view/304/111>.

Ponce, G. (2010). Las ciudades patrimoniales cubanas como producto turístico. *Revista de Investigaciones Geográficas*, 137-166.

<https://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=17621220005>

Porter, M. E (1991). *La ventaja competitiva de las naciones*. Vergara.

https://drive.google.com/file/d/1Ob5qr2xOsvaG4SIKlrNCs_awlXRFDM9T/view?usp=sharing.

Porter, M. E. (1999). Los “clusters” y la nueva economía de competencia. *Palmas*, 20(4), 51-65.

https://scholar.google.com/cu/scholar_url?url=https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/download/719/719&hl=es&sa=X&ei=ZqscZNn8LoSwmgHanbr4Cw&scisig=AAGBfm1HkpvCE0Xi3AVnXh9FRcyE5vP2eA&oi=scholar

Pulido, M. C. (2014). *Metodología para la implementación de la gobernanza como herramienta de gestión de destinos turísticos*. [Tesis doctoral, Universidad de Jaén]. Archivo digital.

<https://ruja.ujaen.es/bitstream/10953/642/1/9788484398820.pdf>

Ramírez, A.K. (2021). *Bases metodológicas para el diseño de ideas conceptuales de rutas turístico - culturales en ciudades patrimoniales*. [Tesis de maestría, Universidad de Camagüey].

Ramírez, L.A. (1999). *Algunas Consideraciones acerca del método de evaluación utilizando el criterio de expertos*. José Martí.

- Razeto Jorge, M. (2001) Turismo Patrimonial: entre la oportunidad y el peligro. [Comunicación en congreso]. IV Congreso Chileno de Antropología, Santiago de Chile. <http://www.aacademica.org/iv.congreso.chileno.de.antropologia/168>.
- Reyes, M., Perera, G., Betancourt, M. E. y Balmaseda, F. (2019). Redes de actores en ciudades patrimoniales turísticas con el uso de mapas cognitivos difusos. *Revista Aportes y Transferencias*, 17(1), 25-38. <http://nulan.mdp.edu.ar/3260>.
- Rodríguez, G. (2019). *Procedimiento para el diseño de la estrategia de gestión de destinos turísticos regionales: Caso destino Villa Clara*. [Tesis de maestría, Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas].
- Ruiz, A. (2012). *Dinámica y estructura de un destino turístico patrimonio de la humanidad* (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/48028>.
- Saaty, T.L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill. New York. 287 pp.
- Salinas, E. y Echarri, M. (2005). Turismo y desarrollo sostenible: el caso del centro histórico de la Habana-Cuba. *Pasos*, 3(1), 171-188. <http://redalyc.org/articulo.oa?id=88130112>
- SECO. (2014). *Conceptos básicos para la gestión de destinos turísticos*. Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO).
- Torres, W.H. (2015). *Cluster Turístico de Bogotá: experiencia y estudios de casos*. UD Editorial.
- Troitiño, L. (2015). La dimensión turística del patrimonio cultural de la ciudad de Lorca. *Revista Cuadernos de Turismo*, (36), 389-414.
- Turistec (2022, 30 de marzo). Estatutos *Cluster* Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas al Turismo. <https://www.turistec.org/es/&ved=2ahUKEwigjNyeI9iBaxVXFlkFHQDEDDwQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2qghYMOtnHPOSUzHv1IWdq>
- Valls, J. (2004). *Gestión de destinos turísticos sostenibles*. Gestión 2000.

- Varisco, C. (2007). Iniciativas de Desarrollo Local y Fomento de *Cluster* Turístico. *Aportes y Transferencias*, 11(1), 31-42. <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27611103>.
- Varisco, C. (2009). *Clusters* basado en recursos turísticos culturales. *Boletín Gestión Cultural*, (18), 1-6. <http://www.gestioncultural.org/boletin/2009/bgc18-CVarisco.pdf>.
- Velasco, M. (2009). Gestión turística del patrimonio cultural: enfoques para un desarrollo sostenible del turismo cultural. *Cuadernos de Turismo*, (23), 237-253. <http://revistas.um.es/turismo/article/view/70121>
- Vera, J. F., López, F., Marchena, M. y Antón, S. (2013). *Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos*. Editorial Tirant Humanidades.

ANEXOS

Anexo 1. Antecedentes de modelos de gestión de destinos turísticos

Modelo	Objetivos	Ventajas	Desventajas
Modelo de Turismo Urbano de Barcelona. España (López, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Impulsar el crecimiento de la actividad turística en la ciudad. - Fortalecer la gestión de promoción de la actividad turística. - Reorganizar a los entes con responsabilidad en la promoción de la actividad turística. 	<ul style="list-style-type: none"> - inserción del turismo en la estrategia y prioridades de actuación en la ciudad. - nueva visión de la actividad turística afianzándose administrativamente su relevancia. - visión multisectorial y transversal de la gestión turística. - Creación de organismos de articulación 	<ul style="list-style-type: none"> - enfocado básicamente a actuaciones de promoción turística - predominio de una visión desarrollista basada en el crecimiento económico. - no se logra consenso entre los actores implicados para hacer compatibles los diversos intereses y las diferentes funciones de la ciudad.
Modelo	Objetivos	Ventajas	Desventajas
Modelo de Destino Turístico Patrimonial de Salamanca. España. (Berbosa, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Promover el crecimiento económico a partir del desarrollo del turismo - Potenciar ofertas orientadas a la diversificación de productos patrimoniales. - Posicionar a la ciudad como un destino patrimonial competitivo - Aprovechar al máximo sus atractivos patrimoniales 	<ul style="list-style-type: none"> - Papel de la administración pública como instrumento técnico y articulador entre el producto turístico con su consumidor. 	<ul style="list-style-type: none"> - predominio de un enfoque económico para garantizar la competitividad del destino y marcadamente liberal. - énfasis en el producto turístico obviando prioridades sociales y culturales.
Modelo	Objetivos	Ventajas	Desventajas
Modelo de Desarrollo y Gestión Turística Sostenible de Morelia. Michoacán-México (Hiriart, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidar la vocación turística de la ciudad como destino turístico patrimonial. - Estimular la competitividad turística nacional e internacional. - Fortalecer la infraestructura turística del centro histórico. 	<ul style="list-style-type: none"> - inserción de la administración pública para desarrollar la actividad turística aprovechando el patrimonio del centro histórico la ciudad. - Desarrollo de acciones de emprendimiento dirigidas al desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> - enfocado en el incremento de la competitividad del destino. - toma de decisiones de carácter unilateral. - Ejecución de proyectos pobremente sustentados sobre la base de la innovación.

		turístico con la participación público – privado.	
Modelo	Objetivos	Ventajas	Desventajas
Modelo Turístico Urbano de la Ciudad Santiago de Compostela. España. (García, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar el turismo patrimonial en el destino. - Difundir la imagen cultural de la ciudad. - Impulsar una economía sólida basada en el turismo como actividad priorizada. 	<ul style="list-style-type: none"> - participación del sector público-privado en la toma de decisiones respecto al desarrollo turístico. - coordinación de las políticas y acciones de todos los actores de la ciudad. - sensibilización de la ciudadanía hacia los valores patrimoniales del destino. 	<ul style="list-style-type: none"> - marcado enfoque de crecimiento económico. - insuficiente grado de responsabilidad política e institucional que se le concede a los residentes locales en el desarrollo turístico de la ciudad
Modelo	Objetivos	Ventajas	Desventajas
Modelo Turístico Sostenible de la ciudad de Palma de Mallorca. España. (Melo et al., 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Diversificar el modelo tradicional de sol y playa. - Aprovechar los recursos patrimoniales de la ciudad. - Intensificar la actividad turística como factor de crecimiento económico. - Fomentar la promoción de la imagen y marca del destino. 	<ul style="list-style-type: none"> - su carácter integral (Sol y Playa, Naturaleza y Urbano). - impulso de iniciativas públicas y privadas. - colaboración entre los actores público y privados. - crecimiento de asociaciones y fundaciones empresariales, institucionales, académicas vinculadas al desarrollo del sector turístico. 	<ul style="list-style-type: none"> - visión con marcado crecimiento económico. - marcada insostenibilidad impuesta sobre el territorio y su comunidad, aspecto que debilita el papel del turismo como factor de desarrollo local. - insuficientes mecanismos e instrumentos de integración.
Modelo Turístico Integral de Trinidad (García, et al., 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Tomar a la cultura, sol y playa y la naturaleza como el eje transversal de desarrollo integral - Conservar y preservar los valores patrimoniales del centro histórico 	<ul style="list-style-type: none"> - mecanismos que garantizan la sostenibilidad financiera y económica. - carácter integral (Sol y Playa, Naturaleza y Urbano). - fomento las iniciativas públicas y privadas de carácter local. 	<ul style="list-style-type: none"> - ausencia de integralidad entre las estrategias y políticas nacionales, provinciales y municipales. - insuficiente integración del patrimonio y el turismo en la realidad económica y social de la ciudad.

			<ul style="list-style-type: none">- insuficiente integración entre los sectores público y privados en el proceso de desarrollo turístico de la ciudad.- insuficiente papel a los procesos de innovación en el desarrollo de la actividad turística.escasa utilización de herramientas que promuevan la integración de la red de actores implicados en la gestión turística de la ciudad.
--	--	--	--

Fuente: Elaborado por el autor

Anexo 2. Cuestionario para la Validación de Aspectos generales, Principios y Etapas y Pasos del Procedimiento

Aspectos a validar sobre el procedimiento	Importancia					Observaciones
	1	2	3	4	5	
1. Aspectos Generales						
Necesidad de una gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales.						
Necesidad de una metodología para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales.						
Necesidad de mejorar la sostenibilidad, innovación y competitividad del destino turístico en ciudades patrimoniales.						
Necesidad de implementación en la práctica del procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales.						

Sugiero se debe reformular o modificar:

Aspectos a validar sobre el procedimiento	Importancia					Observaciones
	1	2	3	4	5	
2. Principios						
- Integración: asociado a la formación de redes entre los sectores público y privado, y constituye el eje central que sustenta la conformación de los <i>clusters</i> turísticos como herramienta para la gestión integrada de destinos.						
- Sostenibilidad: Supone que el logro de un destino turístico sostenible se encuentre en la agenda de los gestores públicos, -en este caso de los gobiernos municipales-, refrendado en la elaboración de planes estratégicos integrados						

desarrollo turístico sostenible de mediano y largo plazo, hacia objetivos comunes en la gestión integrada de destinos de la ciudad patrimonial.						
- Institucionalización de la gobernanza turística: requiere la constitución de un “Ente Gestor” que desde el gobierno municipal ejerza una gestión abierta, transparente y de rendición de cuentas, respecto al desarrollo de la actividad turística en el destino de ciudad.						
- Ambiente de estímulo a la innovación: Desarrollar un ambiente de estímulo a la innovación en la gestión turística de la ciudad patrimonial, implica una amplia capacitación a todos los actores implicados directa e indirectamente en esa gestión, debido a que la innovación no es un proceso espontáneo, sino que está condicionado por el conocimiento, en este caso de todos los actores de la red.						
- Participación: Considera que la estrategia de desarrollo turístico de la ciudad debe suponer como un recurso importante a sus residentes, los cuales deben ser los principales actores del desarrollo.						

Sugiero se debe reformular o modificar:

3. Etapas y pasos del procedimiento a validar	Importancia					Observaciones
	1	2	3	4	5	
Etapa 1. Diagnóstico de la gestión turística del destino en la ciudad patrimonial.						
Paso 1.1. Evaluación de los atractivos turísticos y su puesta en valor con fines turísticos						
Paso 1.2. Comportamiento de las redes de actores del destino turístico						
Paso 1.3. Evaluación de la articulación de planes en el destino de ciudad patrimonial						
Paso 1.4. Evaluación de los principios de la gobernanza turística						
Paso 1.5. Identificación de las brechas para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales						
Etapa 2. Organización para la gestión integrada de destino en la ciudad patrimonial						
Paso 2.1. Conformación del Ente Gestor y aprobación en las instancias correspondientes						

Paso 2.2 Delimitación físico espacial del destino de ciudad patrimonial						
Etapas 3. Gestación del <i>cluster</i> turístico de innovación y desarrollo local en ciudades patrimoniales						
Paso 3.1. Estructuración del <i>cluster</i> turístico						
Paso 3.2. Conformación del <i>cluster</i> turístico						
Etapas 4. Desarrollo del <i>cluster</i> turístico de innovación y desarrollo local en ciudades patrimoniales						
Paso 4.1. Identificación de ejes estratégicos, objetivos y beneficios del <i>cluster</i> turístico						
Paso 4.2. Identificación y jerarquización de proyectos de innovación y desarrollo local						
Paso 4.4. Evaluación y control de los proyectos de innovación y desarrollo local						
Etapas 5. Comportamiento y evaluación de la gestión integrada en el destino de ciudad patrimonial						
Paso 5.1. Programa para la gestión integrada de destinos						
Paso 5.2. Evaluación del programa para la gestión integrada de destinos						

Sugiero se debe reformular o modificar:

Anexo 3. Indicadores para evaluar los principios de la buena Gobernanza Turística en destinos de ciudades patrimoniales

Principios	Indicadores
Participación	Existencia de liderazgo municipal con capacidad para convocar el compromiso de todos los actores en el proceso que se promueve.
	Existencia de una instancia formal de participación constituida por todos los actores del destino turístico. (Asociación o agrupamiento de actores implicados en la gestión del destino)
	Participación del sector estatal y no estatal de manera conjunta en la toma de decisiones para la realización de los proyectos de desarrollo turístico.
	Participación de todos los actores en la elaboración del plan de gestión del destino turístico, incluyendo la población local.
	Mecanismos para el diálogo sistemático entre todos los actores.
	Participación de empresas y organismos públicos en la financiación de la gestión del destino.
	Existencia de campañas en los medios de comunicación para la promoción de la participación ciudadana.
	Puesta en marcha de políticas e incentivos para promover la participación del sector privado en la gestión del destino.
Imperio de la Ley	Existencia de normas y reglas aplicadas en las relaciones entre actores del destino turístico que eviten cualquier tipo de discriminación.
	Existencia de procedimientos para la resolución de conflictos que surjan en la gestión del destino.
	Existencia de mecanismos que permitan aplicar las normas de forma equitativa y justa.
Transparencia	Facilitar información actualizada sobre las actuaciones realizadas. (Comunicación activa: número de contactos, número de email, cartas, reuniones, etc.)
	Existencia de mecanismos de información destinada a los actores del destino, incluyendo a la población local.
	Existencia de normas claras de adjudicación de contratos y cumplimiento de las mismas entre los actores locales.
	Los actores disponen de información veraz y oportuna para la correspondiente toma de decisiones.
Capacidad de respuesta	Agilidad en respuestas a peticiones y quejas de los ciudadanos y actores participantes en la gestión turística.
	Existencia de procedimientos que aseguren acciones de respuestas justas y rápidas a las quejas de los actores y beneficiarios de las acciones vinculadas al desarrollo turístico.
	Existencia de mecanismos que determinen las necesidades y preferencias de la población: encuestas, foros, etc.

	Existencia de mecanismos de evaluación que permitan saber si se han alcanzado los objetivos propuestos e impactan positivamente en las poblaciones beneficiarias.
Orientación al consenso	Consenso en el establecimiento de estrategias para el desarrollo de destino turístico sostenible.
	Consenso sobre los problemas percibidos y las soluciones a adoptar para solventar los problemas detectados por los distintos actores.
	Consenso respecto a las restricciones que afectan a cada uno de los actores del destino en interés del grupo.
	Consenso respecto a la financiación necesaria para alcanzar los objetivos propuestos y desarrollo de proyectos.
Equidad	Representación de mujeres en el ente de gestión legítimamente constituido.
	Existencia de mecanismos accesibles que permitan la participación de la población con discapacidad en los espacios de participación.
Eficacia y eficiencia	Existencia de mecanismos para evaluar el desempeño económico del destino.
	Incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la gestión del destino.
	Existencia de procedimientos que permitan establecer el grado de importancia y urgencia de los proyectos a desarrollar.
	Existencia de presupuesto anual para el desarrollo de proyectos y de recursos para asegurar la continuidad de la gestión en el futuro.
	Existencia de mecanismos para evaluar los resultados obtenidos y su impacto.
	Existencia de mecanismos para evaluar el grado de satisfacción de actores participantes.
	Grado de satisfacción de visitantes, trabajadores y población local en el destino turístico.
Rendición de cuentas	Aprovechamiento de los recursos financieros, humanos, físicos y técnicos de forma eficaz y eficiente
	Existencia de mecanismos para que los actores y beneficiarios puedan informarse sobre los procesos, los proyectos y recursos.
	Quejas y reclamaciones atendidas sobre la gestión turística de la ciudad.
	Existencia de espacios para que el ente de gestión rinda cuentas periódicamente sobre el uso de los recursos financieros.
Visión estratégica	Existe plan estratégico integrado de turismo sostenible.
	La elaboración del plan se hizo a través de mecanismos participativos.
	Coherencia del plan con las particularidades del territorio y otras iniciativas de orden nacional, sectorial o regional.
	El plan refleja las prioridades e intereses manifestadas por los ciudadanos.
	Las actuaciones de los actores se encaminan a la ejecución del plan.

Anexo 4. Cuestionario a los actores del sector turístico implicados en la gestación y desarrollo del cluster turístico de innovación y desarrollo local de la ciudad de Camagüey

El Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CENTUR) de la Universidad de Camagüey desarrolla una investigación relacionada con la gestión integrada de destinos (GDI) turísticos en Ciudades Patrimoniales, a fin de poder brindar una herramienta que permita la integración de actores para el aprovechamiento adecuado de las potencialidades y atractivos turísticos de la ciudad, a partir de la conformación de *cluster* turísticos que promuevan alianzas estratégicas con una filosofía de cooperación y colaboración, los procesos de innovación, así como la contribución del turismo como factor de desarrollo a escala local.

Por su experiencia profesional, solicitamos amablemente que Usted emita sus criterios como actor implicado en la gestión turística de la ciudad. Para su evaluación por favor utilice la siguiente escala de 1 a 5, donde: nada importante (1); poco importante (2); medianamente importante (3); importante (4) y muy importante (5) usted evalúe los aspectos que se señalan en el instrumento.

Nombre y Apellidos:

Entidad:

Cargo:

1. Marque con una X si está de acuerdo con que la entidad que Ud. representa integre el *Cluster* Turístico de la ciudad de Camagüey: SI _____ NO _____

Validación de los pasos sobre el proceso de Gestación y desarrollo del *cluster* turístico para la ciudad de Camagüey

Aspectos a validar	Actores del 1er Nivel del <i>cluster</i>	Importancia					
Gestación		1	2	3	4	5	
Identificación de los actores que conformarán potencialmente el <i>cluster</i>	Delegación Territorial del Turismo en Camagüey (Mintur)						
	Grupo Hotelero Islazul Ciudad						
	Complejo Meliá Isazul						
	Complejo Hoteles "E" Cubanacán						
	Representación Hostales y Casas de Rentas Privadas						
	Grupo Empresarial Palmares						
	Transtur						
	Empresa Provincial de turismo de Ciudad Santa María						
	Empresa Provincial de Alojamiento						
	Renta de autos						
	Taxis Estatales						
	Representación de taxis privados						
	Bicitaxis y Mototaxis						
	Agencias de Viajes						
	Touroperadores						
	Oficinas de Información Turística						
	Sucursal Tiendas Caracol						
		<i>Actores del 2do Nivel del cluster</i>					
	Inmobiliaria del Turismo						
	Empresa Comercializadora del Turismo (ITH)						
	Emprestur						
	Servisa						
	Grupo Electrónico del Turismo (GET)						
	Empresa de Productos Lácteos						
Empresa Cárnica							
Empresa Provincial Alimentaria							

Empresa Producción de Metal COMETAL						
COPEXTEL						
CIMEX						
Empresa Provincial de Restauración y Conservación						
Fondo Cubano de Bienes Culturales						
Empresa Pesquera Estrella Roja						
Empresa Provincial de Acopio						
Delegación Provincial de la Agricultura						
SEPSA						
TRIMAGEN						
Centro de la Música						
Consejo Provincial de las Artes Escénicas						
ETECSA						
Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical (ACDAM)						
Empresa Integral de Servicio Automotor (EISA)						
OTN Normalización						
Agencia Protección contra Incendios (APCI)						
GEOCUBA						
CUPET						
BRASCUBA						
BUCANERO						
Los Portales						
Empresa Avícola						
Empresa Pecuaria						
Fruta Selecta Camagüey						
Empresa de Conservas de Vegetales Camagüey						
Centro de la Música						
Consejo Provincial de las Artes Escénicas						
Confitera						
Críticos Sola						

Tecnoazúcar					
Servicios Automotores SASA					
Empresa Provincial de Transporte					
Empresas de Pinturas Vitral					
Empresa de Automatización Integral (CEDAI)					
Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado					
Empresa Comunales Camagüey					
Servicios de Seguridad Integral					
<i>Actores del 3er Nivel del cluster</i>					
Asamblea Municipal y Provincial del Poder Popular					
Universidad de Camagüey					
Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC)					
Centro de Capacitación del Turismo (FORMATUR)					
Dirección Provincial del CITMA					
Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF)					
Dirección Municipal y Provincial de Cultura					
Centro Provincial de Patrimonio					
Dirección Municipal de Educación					
Dirección Municipal de la Vivienda					
Dirección Municipal del Inder					
Dirección Municipal de Salud					
Dirección Municipal de Recursos Hidráulicos					
Servicios de Bancos Provinciales					
Casa de cambio (CADECA)					
Aeropuerto Internacional					
UNEAC					
Asociación Hermanos Saís					
Tiendas y Centros Comerciales					
Delegación Provincial del MINAG					
Departamento de Información Inmigración y Extranjería (DIIE)					

	Radio, Televisión y Prensa Provincial					
Desarrollo	Ejes Estratégicos					
Identificación de Ejes Estratégicos, Objetivos del <i>cluster</i> y Beneficios	I. Conocimiento, tecnología e innovación					
	II. Capital humano					
	III. Sostenibilidad del destino turístico					
	IV. Turismo y Desarrollo Local					
	Objetivo General					
	Contribuir al desarrollo del turismo en el destino ciudad Camagüey, mediante la realización de proyectos conjuntos y de alto valor añadido entre los actores implicados, con el uso de las tecnologías y la innovación que permitan un mejor aprovechamiento de las potencialidades patrimoniales, así como eleven la competitividad de la actividad turística y su contribución al desarrollo económico y social en el municipio.					
	Objetivos Específicos					
	Promover el empleo de la tecnología y la innovación en los procesos de gestión turística en el destino de ciudad Camagüey.					
	Fortalecer la capacidad de innovación y del capital humano para elevar la competitividad del destino.					
	Promover la introducción de las mejores prácticas de sostenibilidad en la gestión del destino de ciudad.					
	Fomentar proyectos turísticos que tributen al desarrollo local en el destino de ciudad Camagüey.					
	Beneficios del <i>cluster</i>					
	Capacidades de desarrollo en la tecnología e innovación de productos y servicios					
	Especialización del capital humano a través de capacitaciones					
Incremento de los ingresos						
Mayor competitividad						
Desarrollo a escala local						
Ejes estratégicos	Ideas de Proyectos de Desarrollo					
	Desarrollo de plataforma de e-commerce para la comercialización de los servicios de alojamiento en el destino ciudad Camagüey.					
	Ejecución de una App de viajes para el desarrollo del turismo en la ciudad patrimonial de Camagüey.					
	Implementación de un modelo de negocio para la gestión de instalaciones hoteleras en el destino Camagüey ciudad.					

Conocimiento, Tecnología e Innovación	Desarrollo de códigos QR para la promoción de establecimientos turísticos en el centro histórico de la ciudad de Camagüey.					
	Elevación de la calidad de la gestión turística en Cayo Cruz mediante la implementación de VIDERHE, plataforma de señalización digital.					
	Transformación digital de los Servicios Meteorológicos y Climáticos: una innovación tecnológica avanzada, para la toma de decisiones en el sector del turismo.					
Capital Humano	Aplicación de un Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano en instalaciones de alojamiento del destino ciudad Camagüey.					
	Desarrollo de Webinar para generar contenido formativo por áreas claves en el sector turístico.					
Sostenibilidad del Destino	Aplicación de una guía para la eficiencia energética en instalaciones hoteleras de la ciudad de Camagüey.					
	Implementación de un plan de gestión integral de residuos líquidos y sólidos en establecimientos turísticos de la ciudad de Camagüey.					
	Empleo de plataformas o APP para la accesibilidad del destino.					
Turismo y Desarrollo Local	Evaluación del impacto del desarrollo turístico en comunidades receptoras del centro histórico de la ciudad de Camagüey.					
	Implementación de un plan de desarrollo turístico comunitario para las comunidades del centro histórico de la ciudad de Camagüey.					
	Desarrollo de fincas agro-turísticas como oferta complementaria de la ciudad Camagüey.					
	Encadenamientos productivos para el suministro de productos agropecuarios al sector turístico en Camagüey.					

Observaciones:

Anexo 5. Encuesta para la selección de los expertos atendiendo a su experiencia y conocimientos sobre el tema

Estimado(a) colega:

La Universidad de Camagüey, Cuba, desde su Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo, realiza una investigación relacionada con la Gestión integrada de destinos turístico en Ciudades Patrimoniales en función del desarrollo local. La investigación se sustenta en el estudio de experiencias nacionales e internacionales asociadas a la relación turismo-ciudad-patrimonio, y su papel en función del desarrollo local, a fin de poder brindar herramientas que les permitan a los gobiernos municipales, fundamentar la toma de decisiones para el adecuado aprovechamiento de las potencialidades patrimoniales con fines turísticos, en las ciudades que poseen significativos valores. Atendiendo a esta problemática, se propone un procedimiento para la gestión integrada de destinos turísticos en ciudades patrimoniales, que basado en *cluster* turísticos y la conformación de redes de actores lideradas por los gobiernos locales, contribuya al desarrollo local en las condiciones de la economía cubana.

Con el propósito de corroborar el procedimiento propuesto, le solicitamos amablemente acceda a participar como experto, agradeciéndole de antemano su valiosa colaboración.

Manifestada su disposición de colaborar en este importante empeño, inicialmente proceda a realizar una autovaloración de manera objetiva, real y sin exceso de modestia, sobre los conocimientos que posee sobre el tema que aborda la investigación y que avalarían su selección como experto.

Datos del encuestado:

Nombres y Apellidos: _____

Entidad en la que se desempeña laboralmente:

Labor que realiza en la actualidad: _____

1. Seleccione las categorías científicas que Usted ha alcanzado:

1. Máster. 2. Especialista. 3. Doctor(a).

2. Seleccione los temas en que se considere especialista, o que ha centrado su labor investigativa:

Temas	Marque (X)
(1) Turismo	
(2) Economía	
(3) Planificación	
(4) Geografía	
(5) Gestión de los gobiernos locales	
(6) Gestión de desarrollo Local	
(7) Gestión del patrimonio	
(8) Gestión de ciudades	

3. Años de experiencia en el trabajo con los temas seleccionados:

1. de 1a 5 años 2. de 6 a 10 años 3. Más de 10 años

4. Marque con una X (en una escala CRECIENTE del 1 al 10), el valor que corresponde con el grado de conocimiento e información que usted posee sobre el tema objeto de estudio.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. Realice una autovaloración, según la tabla que a continuación se le ofrece, de sus niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema que se investiga. (Debe auto - valorar cada una de las fuentes dadas marcando con una cruz, en el nivel que considere)

Fuentes de argumentación	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted sobre el tema.			
La experiencia profesional en el tema.			
Conocimiento de trabajos de autores nacionales.			
Conocimiento de trabajos de autores extranjeros.			
Vinculación con el sector del turismo.			
Nivel de participación en eventos científicos.			

Muchas Gracias

Anexo 6. Coeficiente de competencia entre los expertos

Expertos	Kc	Ka	K	Criterios
E1	0,9	0,9	0,9	Alto
E2	0,9	1	0,95	Alto
E3	0,9	1	0,95	Alto
E4	1	0,9	0,95	Alto
E5	0,2	0,5	0,35	Bajo
E6	0,8	1	0,9	Alto
E7	0,9	1	0,95	Alto
E8	0,9	1	0,95	Alto
E9	1	0,9	0,95	Alto
E10	0,8	0,8	0,8	Alto
E11	1	0,8	0,9	Alto
E12	0,6	0,8	0,7	Medio
E13	1	1	1	Alto
E14	1	1	1	Alto
E15	0,7	0,9	0,8	Alto
E16	0,5	0,9	0,7	Medio
E17	0,8	1	0,9	Alto
E18	1	0,8	0,9	Alto
E19	0,9	1	0,95	Alto
E20	0,9	0,8	0,85	Alto
E21	0,8	1	0,9	Alto
E22	0,9	0,8	0,85	Alto
E23	1	0,7	0,85	Alto
E24	0,8	0,8	0,8	Alto
E25	0,9	0,8	0,85	Alto
E26	1	1	1	Alto
E27	0,8	0,9	0,85	Alto
E28	0,8	1	0,9	Alto
E29	1	1	1	Alto
E30	1	1	1	Alto
E31	0,6	0,8	0,7	Medio
E32	1	1	1	Alto
PROMEDIO			0,8765625	ALTO
<p>0,8 < K < 1,0 Coeficiente de Competencia Alto 0,5 < K < 0,8 Coeficiente de Competencia Medio K < 0,5 Coeficiente de Competencia Bajo</p> <p>Leyenda: Kc – Coeficiente de conocimiento Ka - Coeficiente de argumentación K - Coeficiente de competencia</p>				

Anexo 7. Expertos seleccionados para la validación teórica del procedimiento (aspectos generales; principios; etapas y pasos del procedimiento metodológico)

1. Ada Esther Portero Ricol. Dra. C. Jefa del Grupo de Conservación del Patrimonio Edificado Universitario del Instituto Universitario José Antonio Echevarría (CUJAE).
2. Anelis María Marichal González. Dra. C. Directora General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Instituto Nacional de Planificación Física.
3. Ángela Rojas Ávalos. Dra. C. Profesora - Investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de la Habana.
4. Berta Alicia Rodríguez Rodríguez. Ms C. Especialista Principal de la Delegación Territorial del Mintur en Camagüey.
5. Carlos Sanamé Velez. Ms C. Director Municipal de Planificación Física en el municipio de Camagüey (DMPF).
6. Cristina Alejandra Varisco. Ms C. Vicedirectora del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
7. Duznel Zerquera Amador. Ms C. Director de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios.
8. Everaldo Batista da Costa. Dra. C. Profesor- Investigador de la Universidad de Brasilia, Brasil.
9. Flora de los Ángeles Morcate Labrada. Dra.C. Profesora-Investigadora de la Facultad de Construcciones. Universidad de Oriente.
10. Irina Duverger Johnston. Ms C. Jefa del Centro Nacional de Superación de la Planificación Física (CENSPLAF), Instituto Nacional de Planificación Física.
11. Mabel Rosa Matamoros Tuma. Dra. C. Profesora-Investigadora de la Facultad de Arquitectura, Universidad Tecnológica de La Habana José A. Echeverría, (CUJAE).

12. Mabel Teresa Chaos Yeras. Dra. C. Profesora-Investigadora de la Facultad de Construcciones y del Centro de Estudios de Conservación del Patrimonio de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz".
13. Maité Echarri Chávez. Dra. C. Profesora-Investigadora de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana.
14. María Caridad Falcón Rodríguez. Dra. C. Vicedecana Posgrado e Investigación Facultad de Economía Universidad de Ciego de Ávila.
15. María Isabel Carmenates Bringa. Ms C. Directora Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey.
16. Marisabel de la Caridad Torrens Amador. Ms C. Especialista Urbano de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey.
17. Roberto Severino López Machado. Dr. C. Profesor-investigador de la Facultad de Construcciones de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
18. Yunesky Cantelí González. Lic. Delegada Mintur en Camagüey.
19. Bartolomé Deyá Tortella. Dr. C. Vicedecano Facultad de Turismo Universidad de las Islas Baleares (UIB)
20. Margarita Novo Malvárez. Dra.C. Profesora-investigadora Facultad de Turismo e Historia del arte de Universidad de las Islas Baleares.
21. Jaume Salvà Riutort. Especialista y Gerente General de la Real Cartuja de Valldemossa en Palma de Mallorca Islas Baleares (Ciudad Turística y Patrimonial).
22. María-José Mulet Gutiérrez. Dra. C. Profesora-Investigadora de la Facultad de Historia del Arte de la Universidad de las Islas Baleares.
23. Francisco José Rodríguez Marín. Dr. C. Profesor-Investigador del Centro de Estudios Turísticos y Patrimoniales de la Universidad de Málaga.

24. Gerson Herrera Pupo. Dr. C. Director del Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR) de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.
25. Gema Ramírez Guerrero. Dra. C. Profesora-investigadora del Departamento de Turismo de la Universidad de Cádiz.
26. Eva Perón Delgado. Dra. C. Profesora- Investigadora de la Facultad de Economía Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” y coordinadora del doctorado curricular de Economía y Gestión del Desarrollo Local.
27. Manuel Arcila Garrido. Dr. C. Director del Departamento de Turismo de la Universidad de Cádiz.
28. Jaume Garau i Salas. MsC. Secretario de la Asociación Fundación Vecinal Palma XXI-Palma de Mallorca España.
29. Hermys Lorenzo Linares. Dr. C. Profesor-Investigador de la Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez”. Especialista en Gestión del Desarrollo Local.
30. Zoila Madiú Quiroga. Dra. C. Especialista del Grupo de Desarrollo Local Asamblea Provincial del Poder Popular Camagüey.
31. Isabel González Cárdenas. Lic. Directora Oficina de Gobierno Atención a la Población Cayo Cruz.

Anexo 8. Resultados del Alfa de Cronbach para comprobar la fiabilidad del cuestionario de validación del procedimiento propuesto para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales según el criterio de expertos

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,932	24

Fuente: Salida del procesamiento estadístico realizado en el programa: SPSS versión 25.00 (2017).

Anexo 9. Coeficiente de W. Kendall obtenido para comprobar la concordancia entre los expertos de la encuesta de validación del procedimiento propuesto para la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales.

Estadísticos de prueba	
N	31
W de Kendall ^a	,079
Chi-cuadrado	56,133
gl	23
Sig. asintótica	,000

a. Coeficiente de concordancia de Kendall

Fuente: Salida del procesamiento estadístico realizado en el programa: SPSS versión 25.00 (2017).

Anexo 10. Listado de opcionales turísticas de la ciudad de Camagüey comercializadas por las AAVV en el territorio

Opcionales comercializadas por Havanatur, Cubatur, Viajes Cubanacan (Mintur):

1. Vista panorámica de Camagüey/ Camagüey Sightseeing Tour;
2. Camagüey - Ciudad Encantada/ Camaguey- Enchanted City;
3. Recorrido Legendario a la Villa/ The Legendary Travelling to the Village;
4. Noche de Bares/ Bar's night;
5. Noche de Copas/ Drink's night; Creadores de sueños/ Dreams maker;
6. Tour urbano Caminos de Hierro/ Urban Tour "Roads of Iron";
7. Descubriendo Camagüey/ Discovering Camagüey;
8. Vivir Camagüey/ Living Camagüey;
9. Camagüey- Ciudad Cultural/ Camagüey – Cultural City.

Opcionales comercializadas por Paradiso (Ministerio de Cultura):

1. Visitas a Sedes de Compañías Artísticas;
2. Camagüey Mítico: trama urbana y leyendas;
3. Visita a Centros Culturales "A ritmo de cubanía";
4. Entre Campanarios y Tambores: repertorio religioso de la ciudad;
5. Visita a proyectos socioculturales: "Exponentes culturales de alto valor artístico";
6. De cerámica y pincel: "Exponentes culturales de alto valor artístico" y "Tradición alfarera";
7. El arte de bailar.

Anexo11. Planta hotelera existente de las principales cadenas en la ciudad de Camagüey

Cadena	Instalación	Categoría (Estrellas)	Habitaciones
Islazul	H. Gran Hotel	3	72
	H. Colon	2	59
	H. Plaza	2	67
	H. Puerto Príncipe	2	79
	H. Isla de Cuba	1	41
	H. Camagüey	2	142
	Total		460
Cubanacan	Camino Hierro	4 Hotel E	10
	La Avellaneda	4 Hotel E	9
	El Marqués	4 Hotel E	6
	Santa María	4 Hotel E	31
	La Sevillana	4 Hotel E	9
	El Colonial	4 Hotel E	10
	San Juan de Dios	4 Hotel E	28
	Total		103
Total de Habitaciones			563

Fuente: Estadísticas Delegación Provincial del Mintur en Camagüey. 2022

Anexo 12. Mapa cognitivo difuso de relaciones entre variables y actores en la red agrupados por ejes

Anexo 13. Mapa cognitivo difuso de relación entre los principales actores implicados y las variables

Anexo 14. Resultados de la validación de principios e indicadores para la gobernanza turística

Principios	Indicadores propuestos	Indicadores Validados
Participación	8	6
Imperio de la Ley	3	3
Transparencia	4	3
Orientación al Consenso	4	3
Eficacia y Eficiencia	8	7
Rendición de Cuentas	3	3
Visión Estratégica	5	5
Total	35	30

Fuente: Tomado de Perera et al. (2023)

Anexo 15. Resultados de la evaluación del grado de cumplimiento de los indicadores para el caso ciudad Camagüey

Participación		
Eficacia y Eficiencia		
Transparencia		
Información actualizada (MB)	Evaluación desempeño económico (M)	Liderazgo municipal (B/MB)
Mecanismos de información (B)	Nuevas tecnologías (B/MB)	Instancia formal de participación (B/MB)
Información veraz y oportuna (M)	Presupuesto continuidad gestión (B/MB)	Participación estatal y no estatal (B/MB)
	Evaluación resultados impactos. (M)	Participación de actores y población local (B/MB)
	Evaluación satisfacción de actores. (B/MB)	Diálogo sistemático (B/MB)
	satisfacción trabajadores, población (M/MB)	Campañas de comunicación (B/MB)
	Aprovechamiento recursos (M)	

Imperio de la Ley			
Rendición de Cuentas			
Orientación al Consenso			
Visión Estratégica			
Plan estratégico integrado (M)	Estrategias desarrollo turístico (M)	Información de actores (M)	Normas en las relaciones entre actores (A)
Mecanismos participativos (M)	Problemas y soluciones (M)	Agilidad en la respuesta (A/MA)	Procedimiento solución conflicto (M)
Coherencia plan-territorio (M)	Financiación necesaria (M)	Recursos financieros (A/MA)	Equidad y justicia (A)
Intereses ciudadanos (B)		Necesidades preferencias población (A)	
Actuaciones actores ejecución plan (M)			

Fuente: Tomado de Perera et al. (2023)

Escala de evaluación: Muy Bajo (MB) Bajo (B) Medio (M) Alto (A) Muy Alto (MA)

Anexo 16. Resultados cuestionario de validación de la estructura por niveles del cluster de innovación y desarrollo local de la ciudad de Camagüey

Actores del 1er nivel del <i>cluster</i>	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	Promedio	Disposición a Integrar el <i>Cluster</i>
MINTUR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00	X
Grupo Hotelero ISLAZUL	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4.91	X
Complejo Meliá ISLAZUL	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4.91	X
Complejo Hoteles "E" Cubanacan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00	X
Representación Hostales y Casas de Rentas Privadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00	X
Grupo Empresarial Palmares	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4.70	X
TRANSTUR	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4.64	X
Empresa Provincial de Turismo de Ciudad Santa María	5	5	4	3	3	3	5	4	4	5	5	4.18	X
Empresa Provincial de Alojamiento	3	4	3	2	2	3	4	4	3	5	5	3.45	X
Renta de Autos	5	4	4	4	5	3	5	5	4	5	5	4.45	X
Taxis Estatales	5	4	4	4	5	3	5	5	4	5	5	4.45	X
Representación de Taxis Privados	3	4	4	4	5	3	5	5	4	5	5	4.27	X
Bicitaxis y Mototaxis	4	5	4	4	5	3	4	5	4	5	5	4.36	X
Agencia de Viajes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00	X
Touroperadores	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00	X
Oficinas de Información Turística	5	3	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4.55	X
Sucursal Tiendas Caracol	4	4	4	5	5	2	5	4	3	4	5	4.09	X

Los Portales	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4.73
Empresa Avícola	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.91
Empresa Pecuaria	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Fruta Selecta Camagüey	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4.82
Empresa de Conservas de Vegetales Camagüey	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4.73
Centro de la Música	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.91
Consejo Provincial de las Artes Escénicas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
ETECSA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical (ACDAM)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Confitera	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.82
Críticos Sola	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4.82
Tecnoazúcar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Servicios Automotores SASA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Empresa Provincial de Transporte	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.91
Empresas de Pinturas Vitral	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Empresa de Automatización Integral (CEDAI)	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4.91
Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Empresa Comunales Camagüey	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Servicios de Seguridad Integral	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4.91

Fuente: Elaboración propia

Actores del 3er nivel del <i>cluster</i>	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	Promedio
Asamblea Municipal y Provincial del Poder Popular	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Universidad de Camagüey	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC)	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.91
Centro de Capacitación del Turismo (FORMATUR)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Dirección Provincial del CITMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Dirección Municipal y Provincial de Cultura	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Centro Provincial de Patrimonio	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Dirección Municipal de Educación	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4.73
Dirección Municipal de la Vivienda	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4.55
Dirección Municipal del Inder	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4.73
Dirección Municipal de Salud	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4.73
Dirección Municipal de Recursos Hidráulicos	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4.73
Servicios de Bancos Provinciales	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4.73
Casa de cambio (CADECA)	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4.82
Aeropuerto Internacional	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
UNEAC	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.82
Asociación Hermanos Saís	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4.55
Tiendas y Centros Comerciales	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Delegación Provincial del MINAG	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Departamento de Información Inmigración y Extranjería (DIIE)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Radio, Televisión y Prensa Provincial	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4.64

Fuente: Elaboración propia

Anexo 17. Resultados cuestionario aplicado a actores implicados en la gestión turística de la ciudad de Camagüey para identificar los ejes estratégicos, el objetivo general, los específicos y beneficios del cluster

Ejes estratégicos	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	Promedio
Conocimiento, Tecnología e Innovación	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Capital Humano	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4.82
Sostenibilidad del Destino Turístico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Turismo y Desarrollo local	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4.82

Fuente: Elaboración propia

Objetivo general	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	Promedio
Contribuir al desarrollo del turismo en el destino ciudad Camagüey, mediante la realización de proyectos conjuntos y de alto valor añadido entre los actores implicados, con el uso de las tecnologías y la innovación que permitan un mejor aprovechamiento de las potencialidades patrimoniales, así como eleven la competitividad de la actividad turística y su contribución al desarrollo económico y social en el municipio.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00

Fuente: Elaboración propia

Objetivos específicos	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	Promedio
Promover el empleo de la tecnología y la innovación en los procesos de gestión turística en el destino de ciudad Camagüey.	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4.91
Fortalecer la capacidad de innovación y del capital humano para elevar la competitividad del destino.	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4.91
Promover la introducción de las mejores prácticas de sostenibilidad en la gestión del destino de ciudad.	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4.91
Fomentar proyectos turísticos que tributen al desarrollo local en el destino de ciudad Camagüey.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00

Fuente: Elaboración propia

Beneficios	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	Promedio
Capacidades de desarrollo en la tecnología e innovación de productos y servicios	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Especialización del capital humano a través de capacitaciones	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4.73
Incremento de los ingresos	5	5	5	5	5	5	5	8	5	5	5	5.27
Mayor competitividad	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4.82
Uso consciente de los recursos patrimoniales	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4.90
Desarrollo a escala local	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4.91

Fuente: Elaboración propia

Anexo 18. Relación de proyectos de desarrollo local aprobados en el Consejo de la Administración Municipal

No	Objetivos	Titular del Proyecto
1	Reparar, dar mantenimiento y rehabilitar motores y equipos eléctricos, así como sus accesorios.	Entidad estatal
2	Brindar servicios tecnológicos a través de la recuperación de equipos, partes y piezas que tienen como destino final materias primas.	Entidad estatal
3	Contribuir a la creación, desarrollo y fortalecimiento de iniciativas económicas insertadas en el desarrollo local y regional.	Persona natural
4	Contribuir al fomento de la industria local, mediante la fabricación artesanal de una variada gama de productos utilitarios y decorativos en vidrio, metal y otros materiales.	Persona natural
5	Incrementar los resultados territoriales a partir de la información pertinente, espacial y temporalmente diferenciada, sobre las dimensiones básicas del desarrollo (población, económica, social, ambiental y C+T+i) a partir de las decisiones tomadas, por las entidades, los municipios y la provincia.	Forma asociativa
6	Contribuir al perfeccionamiento integral del sistema deportivo del territorio, promoviendo el desarrollo de bases, campamentos de preparación y eventos deportivos a través del calendario estratégico y atractivo del territorio.	Entidad estatal
7	Brindar un servicio integral que incluye la entrega de paquetería casa a casa con rapidez y garantía que satisfaga la demanda de los clientes y contribuya al desarrollo del territorio generando alianzas estratégicas.	Persona natural
8	Producir y comercializar productos y bienes agropecuarios para el consumo humano y satisfacer la demanda social de alimentos y producciones agropecuarias naturales, porcionados, envasados, producidos mediante manufactura y por las tecnologías asociadas a la cultura del comercio agroalimentario; así también comercializar bienes de amplia gama como útiles del hogar; producciones provenientes de productores agropecuarios debidamente certificados y otras entidades comerciales. Potenciando como otros valores agregados: la protección del medio ambiente; la creación de nuevos empleos; la educación, formación y cultura agropecuaria y encadenamientos productivos con los sectores: alimentario y agropecuario.	Persona natural
9	Criar, producir y comercializar animales vivos, alimentos, jugos, refrescos	Persona natural
10	Elaborar la metodología de implementación del trabajo comunitario integrado articulado con el desarrollo local.	Entidad estatal

Fuente: Dirección Provincial de Economía y Planificación. Camagüey. Cierre junio 2022.

Anexo 19. Resultados de puntuación obtenida en cada idea de proyecto

Ejes estratégicos / Ideas de proyectos	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	Promedio
Conocimiento, Tecnología e Innovación												
Aplicación de plataforma de e-commerce para la comercialización de los servicios de alojamiento en el destino ciudad Camagüey.	3	2	2	4	1	5	4	4	4	5	5	3.55
Ejecución de una App de viajes para el desarrollo del turismo en la ciudad patrimonial de Camagüey.	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4.55
Implementación de un modelo de negocios para la gestión de instalaciones hoteleras en el destino Camagüey ciudad.	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4.73
Desarrollo de códigos QR para la promoción de establecimientos turísticos en el centro histórico de la ciudad de Camagüey.	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4.64
Elevación de la calidad de la gestión turística en Cayo Cruz mediante la implementación de VIDERHE, plataforma de señalización digital.	5	3	4	4	1	4	4	5	4	5	5	4.00
Transformación digital de los Servicios Meteorológicos y Climáticos: una innovación tecnológica avanzada, para la toma de decisiones en el sector del turismo.	2	3	5	4	1	4	5	5	4	4	5	3.82

Fuente: Elaboración propia

Ejes estratégicos / Ideas de proyectos	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	Promedio
Capital Humano												
Aplicación de un Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano en instalaciones de alojamiento del destino ciudad de Camagüey	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4.64
Desarrollo de Webinar para generar contenido formativo por áreas claves en el sector turístico	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4.55

Fuente: Elaboración propia

Ejes estratégicos / Ideas de proyectos	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	Promedio
Sostenibilidad del destino												
Desarrollo de una guía para la eficiencia energética en instalaciones hoteleras de la ciudad de Camagüey	5	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4.36
Implementación de un plan de gestión integral de residuos líquidos y sólidos en establecimientos turísticos de la ciudad de Camagüey	5	4	4	3	5	4	5	4	4	5	5	4.36
Empleo de Plataformas o APP para la accesibilidad al destino de la ciudad patrimonial de Camagüey	5	4	4	4	5	3	5	5	5	5	5	4.55

Fuente: Elaboración propia

Ejes estratégicos / Ideas de proyectos	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	Promedio
Turismo y Desarrollo Local												
Evaluación del impacto del desarrollo turístico en comunidades receptoras del centro histórico de la ciudad de Camagüey.	5	4	4	3	5	5	5	5	4	5	5	4.55
Implementación de un plan de desarrollo turístico comunitario para las comunidades del centro histórico de la ciudad de Camagüey.	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4.55
Desarrollo de fincas agro-turísticas como oferta complementaria de la ciudad Camagüey.	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4.55
Encadenamientos productivos para el suministro de productos agropecuarios al sector turístico en Camagüey.	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4.82

Fuente: Elaboración propia

Anexo 20. Cuestionario de validación de criterios para la jerarquización de proyectos de innovación y desarrollo local. Resultados en la ciudad de Camagüey

El Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR) de la Universidad de Camagüey desarrolla una investigación sobre la gestión integrada de destinos (GDI) turísticos en ciudades patrimoniales, que desde el enfoque de *cluster* turístico promueva la cooperación y colaboración entre todos los actores implicados, y de esta manera contribuya al impulso de proyectos de innovación y desarrollo local en las condiciones de la economía cubana.

Para la jerarquización de proyectos de innovación y desarrollo local en el turismo en ciudades patrimoniales se proponen seis criterios que responden a los ejes estratégicos definidos para el *cluster* turístico que se presenta en la investigación y también a las perspectivas económica, social y medioambiental.

Los seis criterios propuestos son: Innovación, Formación de capacidades del Capital Humano, Sostenibilidad, Ingresos totales, Conservación del patrimonio y Participación de la comunidad. Es por ello que se solicita que Ud, como experto otorgue la puntuación que considere a cada uno de los criterios propuestos utilizando la siguiente escala de 1 a 5, donde: nada importante (1); poco importante (2); medianamente importante (3); importante (4) y muy importante (5)

Criterios	1	2	3	4	5	Promedio
Innovación						
Capital Humano						
Sostenibilidad						
Ingresos						
Conservación						
Participación						

Resultados en la ciudad de Camagüey

Criterios	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	10	Promedio
Innovación	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
Capital Humano	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4.5
Sostenibilidad	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4.8
Ingresos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4.9
Conservación	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4.6
Participación	5	5	3	4	4	4	5	5	5	4	4.4

Anexo 21. Matriz de comparaciones pareadas para los criterios de selección de proyectos.

Resultados en la ciudad de Camagüey.

El Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CENTUR) de la Universidad de Camagüey desarrolla una investigación relacionada con la gestión integrada de destinos (GDI) turísticos en ciudades patrimoniales, que desde el enfoque de *cluster* turístico promueva la cooperación y colaboración entre todos los actores implicados, y de esta manera contribuya al impulso de proyectos de innovación y desarrollo local en las condiciones de la economía cubana.

Para la jerarquización de proyectos de innovación y desarrollo local en el turismo en ciudades patrimoniales se han identificado 6 criterios, resultantes de la aplicación de un primer instrumento de selección, los cuales usted deberá ponderar realizando para ello comparaciones pareadas a partir del método multicriterio denominado Proceso de Análisis Jerárquico (AHP).

Por ello le solicitamos que realice la matriz de comparaciones pareadas de los criterios, lo que permitirá determinar el peso de cada uno de ellos. Para ello deberá seguir la escala establecida por Satty (1980) que expresa:

VALOR	DEFINICIÓN	COMENTARIOS
1	Igual importancia	El criterio A es igual de importante que el criterio B
3	Importancia moderada	La experiencia y el juicio favorecen ligeramente al criterio A sobre el B
5	Importancia grande	La experiencia y el juicio favorecen el criterio A sobre el B
7	Importancia muy grande	El criterio A es mucho más importante que el B
9	Importancia extrema	La mayor importancia del criterio A sobre el B está fuera de toda duda

Matriz de comparaciones pareadas de los criterios definidos

Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación							
Capital Humano							
Sostenibilidad							
Ingresos							
Conservación							
Participación							
SUMA							

Muchas Gracias

Resultados en la ciudad de Camagüey

Experto 1							
Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación	1	3	5	5	7	3	0,4545
Capital Humano	1/3	1	5	5	5	5	0,2539
Sostenibilidad	1/5	1/5	1	5	7	5	0,0872
Ingresos	1/5	1/5	1/5	1	3	3	0,0768
Conservación	1/7	1/7	1/5	1/7	1	5	0,0657
Participación	1/3	1/5	1/5	1/3	1/5	1	0,0619
SUMA	2,20	4,74	11,6	16,47	23,2	22	0.1000

Experto 2							
Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación	1	1	3	5	7	3	0,3333
Capital Humano	1	1	5	5	7	3	0,3489
Sostenibilidad	1/3	1/5	1	7	5	5	0,1198
Ingresos	1/5	1/5	1/7	1	1	1	0,0597
Conservación	1/7	1/7	1/5	1	1	1	0,059
Participación	1/3	1/3	1/5	1	1	1	0,0793
SUMA	3.00	2.87	9,54	20	22	14	0.1000

Experto 3							
Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación	1	5	5	7	7	5	0,5319
Capital Humano	1/5	1	1	1	5	1	0,1164
Sostenibilidad	1/5	1/1	1	3	5	3	0,1372
Ingresos	1/7	1/1	1/3	1	5	1	0,0857
Conservación	1/7	1/5	1/5	1/5	1	3	0,0528
Participación	1/5	1/1	1/3	1/1	1/3	1	0,076
SUMA	1.88	9.2	7.86	13.2	23.33	14	0.1000

Experto 4							
Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación	1	5	5	7	5	7	0,5467
Capital Humano	1/5	1	5	5	3	3	0,1483
Sostenibilidad	1/5 0	1/5	1	3	1	1	0,0787
Ingresos	1/7	1/5	1/3	1	1	1	0,0656
Conservación	1/5	1/3	1/1	1/1	1	1	0,0838
Participación	1/7	1/3	1/1	1/1	1/1	1	0,0769
SUMA	1.88	7.06	13.33	18	12	14	0.1000

Experto 5							
Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
novación	1	5	5	5	5	3	0,4794
Capital Humano	1/5	1	5	5	3	5	0,1653
Sostenibilidad	1/5	1/5	1	3	1	1	0,0992
Ingresos	1/5	1/5	1/3	1	1	1	0,0829
Conservación	1/5	1/3	1/1	1/1	1	1	0,0963
Participación	1/3	1/5	1/1	1/1	1/1	1	0,0769
SUMA	2,13	6,93	13,33	16	12	13	0.1000

Experto 6							
Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación	1	3	5	5	7	3	0,4586
Capital Humano	1/3	1	3	5	5	5	0,2673
Sostenibilidad	1/5	1/3	1	3	3	3	0,1003
Ingresos	1/5	1/5	1/3	1	5	3	0,0685
Conservación	1/7	1/5	1/3	1/5	1	3	0,0497
Participación	1/3	1/5	1/3	1/3	1/3	1	0,0556
SUMA	2,20	4,93	9,99	14,53	21,33	18	0.1000

Experto 7							
Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación	1	3	7	5	7	3	0,4774
Capital Humano	1/3	1	3	5	5	7	0,2278
Sostenibilidad	1/7	1/3	1	5	7	5	0,0869
Ingresos	1/5	1/5	1/5	1	3	3	0,0768
Conservación	1/7	1/7	1/5	1/7	1	5	0,0636
Participación	1/3	1/7	1/5	1/3	1/5	1	0,0675
SUMA	2,14	4,81	11,6	16,47	23,2	24	0,1000

Experto 8							
Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación	1	1	1	5	3	3	0,2594
Capital Humano	1	1	3	5	5	3	0,328
Sostenibilidad	1	1/3	1	7	5	3	0,1796
Ingresos	1/5	1/5	1/7	1	1	1	0,0697
Conservación	1/3	1/5	1/5	1	1	1	0,0768
Participación	1/3	1/3	1/3	1	1	1	0,0865
SUMA	3,86	3,06	5,67	20	16	12	0,1000

Experto 9							
Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación	1	1	3	5	3	3	0,3134
Capital Humano	1	1	3	5	5	3	0,3267
Sostenibilidad	1/3	1/3	1	7	5	5	0,1326
Ingresos	1/5	1/5	1/7	1	1	1	0,0673
Conservación	1/3	1/5	1/5	1	1	1	0,0825
Participación	1/3	1/3	1/5	1	1	1	0,0775
SUMA	3,19	3,06	7,54	20	16	14	0,1000

Experto 10							
Criterios	Innovación	Capital Humano	Sostenibilidad	Ingresos	Conservación	Participación	Peso (w)
Innovación	1	1	1	5	3	3	0,2577
Capital Humano	1	1	3	5	5	3	0,3268
Sostenibilidad	1	1/3	1	7	5	3	0,1786
Ingresos	1/5	1/5	1/7	1	1	1	0,086
Conservación	1/3	1/5	1/5	1	1	1	0,0675
Participación	1/3	1/3	1/3	1	1	1	0,0834
SUMA	3,86	3,06	5,67	20	16	12	0,1000

Anexo 22. Matriz de comparaciones pareadas para los proyectos. Resultados en la ciudad de Camagüey.

El Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR) de la Universidad de Camagüey se encuentra desarrollando una investigación relacionada con la gestión integrada de destinos (GDI) turísticos en Ciudades Patrimoniales, que desde el enfoque de *cluster* turístico promueva la cooperación y colaboración entre todos los actores implicados, y de esta manera contribuya al impulso de proyectos de innovación y desarrollo local en las condiciones de la economía cubana.

Es por eso que como experto le solicitamos realice la matriz de comparaciones pareadas de las alternativas de proyectos, respecto a cada uno de los criterios ya definidos en la investigación. Para ello deberá seguir la escala establecida por Satty (1980) que expresa:

VALOR	DEFINICIÓN	COMENTARIOS
1	Igual importancia	El criterio A es igual de importante que el criterio B
3	Importancia moderada	La experiencia y el juicio favorecen ligeramente al criterio A sobre el B
5	Importancia grande	La experiencia y el juicio favorecen el criterio A sobre el B
7	Importancia muy grande	El criterio A es mucho más importante que el B
9	Importancia extrema	La mayor importancia del criterio A sobre el B está fuera de toda duda

Matriz de comparaciones pareadas de las alternativas de proyectos, respecto a cada uno de los criterios definidos

Proyectos	P1	P2	P3	P4	P5	Peso (w)
P1						
P2						
P3						
P4						
P5						
SUMA						

Muchas Gracias

Resultados en Camagüey

a. Matriz de comparación pareadas de las alternativas de proyectos para el criterio Innovación

Proyectos	P1	P2	P3	P4	P5	Peso (w)
P1	1	1/3	1/5	1/3	1/9	0.043
P2	3	1	1/3	1/3	1/9	0.061
P3	5	3	1	3	3	0.600
P4	3	3	1/3	1	1/9	0.070
P5	9	9	1/3	9	1	0.230
SUMA	21	16.33	2.52	13.67	4.33	1.00

b. Matriz de comparación pareadas de las alternativas de proyectos para el criterio Formación del capital humano

Proyectos	P1	P2	P3	P4	P5	Peso (w)
P1	1	1/3	1/5	1/9	1/9	0.039
P2	3	1	1/7	1/9	1/5	0.058
P3	5	5	1	1/7	1/3	0.089
P4	9	9	7	1	5	0.657
P5	9	7	3	1/5	1	0.159
SUMA	27	22.33	11.40	1.56	6.64	1.00

c. Matriz de comparación pareadas de las alternativas de proyectos para el criterio Sostenibilidad

Proyectos	P1	P2	P3	P4	P5	Peso (w)
P1	1	3	3	1/5	1/5	0.086
P2	1/3	1	5	1/5	1/7	0.061
P3	1/3	1/5	1	1/5	1/3	0.050
P4	5	5	5	1	3	0.520
P5	5	7	3	1/3	1	0.279
SUMA	11.66	16.20	17.00	1.93	4.67	1.00

d. Matriz de comparación pareadas de las alternativas de proyectos para el criterio Ingresos

Proyectos	P1	P2	P3	P4	P5	Peso (w)
P1	1	5	7	5	3	0.554
P2	1/5	1	3	5	1/5	0.086
P3	1/7	1/3	1	5	1/3	0.089
P4	1/5	1/5	1/5	1	1/5	0.047
P5	1/3	5	3	5	1	0.219
SUMA	1.87	11.53	14.20	21.00	4.73	1.00

e. Matriz de comparación pareadas de las alternativas de proyectos para el criterio Conservación

Proyectos	P1	P2	P3	P4	P5	Peso (w)
P1	1	1/3	1/5	1/7	1/5	0.059
P2	3	1	1/3	1/7	1/5	0.068
P3	5	3	1	1/7	1/3	0.098
P4	7	7	7	1	7	0.645
P5	5	5	3	1/7	1	0.129
SUMA	21.00	16.33	11.53	1.56	8.73	1.00

f. Matriz de comparación pareadas de las alternativas de proyectos para el criterio Participación

Proyectos	P1	P2	P3	P4	P5	Peso (w)
P1	1	5	5	5	5	0.570
P2	1/5	1	1	1	1	0.140
P3	1/5	1/3	1	1/3	1/3	0.076
P4	1/5	1/3	3	1	3	0.125
P5	1/5	1/3	3	1/3	1	0.089
SUMA	1.80	6.99	13.00	7.66	10.33	1.00

Anexo 23: Plan de acción para la gestión integrada de destinos en la ciudad de Camagüey

No	Actividades	Participantes	Responsable	Fecha / 2023
1	Encuentro con actores implicados en la elaboración y culminación de expediente ZAST para definir aspectos técnicos.	Gobierno Municipal, Mintur, Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC), Delegación de Ordenamiento Territorial y Urbano (DOTU)	Gobierno Municipal, Mintur	1era quincena de Junio
2	Encuentro con actores involucrados en la zona definida como ZAST para dialogar y llegar a consenso sobre aspectos técnicos que puedan llegar a constituir afectaciones en las funciones que desempeñan en esa área.	Gobierno Municipal, Mintur, Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC), Delegación de Ordenamiento Territorial y Urbano (DOTU)	Gobierno Municipal, Mintur	2da quincena de Junio
3	Presentar en el CAM aspectos de importancia vinculados a la gestión integrada de destinos en ciudades patrimoniales y expediente ZAST finalizado.	Gobierno Municipal, Mintur, OHCC y Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF)	Gobierno Municipal y Mintur	1era quincena de Julio
4	Conformar y oficializar el <i>Cluster</i> Turístico de Innovación y Desarrollo Local de la ciudad de Camagüey.	Actores implicados en los tres niveles del <i>cluster</i>	Gobierno Municipal, Mintur	2da quincena de Julio
5	Encuentro de capacitación de los tres niveles del <i>cluster</i> turístico de la ciudad patrimonial de Camagüey sobre la importancia de la gestión integrada de destinos y la contribución del <i>cluster</i> turístico como herramienta para alcanzar este objetivo.	Actores implicados en los tres niveles del <i>cluster</i>	Universidad	1era quincena de Septiembre
6	Poner en funcionamiento el <i>cluster</i> turístico de innovación y desarrollo local para la ciudad patrimonial de Camagüey.	Actores implicados en los tres niveles del <i>cluster</i>	Gobierno Municipal y Mintur	2da quincena de Septiembre
7	Elaborar Plan Integrado de Desarrollo Turístico de la ciudad patrimonial de Camagüey.	Gobierno Municipal, Mintur, OHCC, DMPF	Mintur	Octubre
8	Evaluar el comportamiento de la gestión integrada de destinos en la ciudad patrimonial de Camagüey.	Actores implicados en los tres niveles del <i>cluster</i>	Gobierno Municipal y Mintur	Noviembre y Diciembre

Fuente: Elaboración propia